

Arithmetische Grundoperationen

Aufarbeitung des mathematischen Basisstoffs in
der 5. und 6. Klasse

eingereicht von:

Christian Simonett

Begleitung:

Dr. Rupert Tarnutzer

Datum der Abgabe:

02.12.2020

I. Abstract

Rechenschwache Schülerinnen und Schüler, die den Unterrichtsstoff der 1. bis 4. Klasse im Fach Mathematik unzulänglich erworben haben, sind in höheren Schuljahren in ihrem weiteren mathematischen Lernen stark beeinträchtigt. Diese Arbeit untersucht, inwieweit die vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) mit einer Fördereinheit von 18 Lektionen in der fünften und sechsten Klasse aufgearbeitet werden können. Der Lernstand von vier Kindern mit Förderbedarf wurde vor und nach der Intervention jeweils mit zwei unterschiedlichen Testverfahren ermittelt. Alle vier Lernenden zeigten einen ähnlichen Entwicklungsverlauf und konnten vor allem Fortschritte in der Verwendung verschiedener Rechenstrategien erzielen. Die Entwicklung im mathematischen Verständnis war weniger ausgeprägt.

II. Abkürzungsverzeichnis

KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin/schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
SSG	Schulisches Standortgespräch
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HA	Hausaufgaben
EA	Einzelarbeit
PA	Partnerarbeit
LP21	Lehrplan 21 (Lehrplan des Kantons Glarus)
LR	18-teilige Lektionsreihe im Rahmen der Masterarbeit

Inhaltsverzeichnis

I.	Abstract.....	2
II.	Abkürzungsverzeichnis.....	2
1.	Einleitung.....	7
1.1	Vorverständnis	7
1.2	Persönlicher Bezug	7
1.3	Ziel der Arbeit.....	7
1.4	Fragestellung	7
1.5	Aufbau und Inhalt der Arbeit	8
2.	Situationsanalyse.....	8
2.1	Ebene Schule	8
2.2	Ebene Eltern	8
2.3	Ebene eigene Person.....	9
2.4	Ebene Klasse	9
2.5	Ebene fokussierte Lernende.....	9
2.6	Heilpädagogische Relevanz	10
2.7	Forschungsprojekt MOSEL.....	10
2.8	Begründung der Themenwahl.....	10
3.	Arithmetische Grundoperationen.....	11
3.1	Sachanalyse	11
3.1.1	Einordnung	11
3.1.2	Mathematischer Basisstoff.....	11
3.1.3	Mathematische Voraussetzungen.....	12
3.1.4	Mathematischer Hintergrund.....	15
3.1.5	Aufgabentypen	19
3.1.6	Anwendung	20
3.1.7	Transfer	20
3.2	Didaktische Analyse.....	21
3.2.1	Problematik und Ursachen zählender Rechenstrategien.....	21
3.2.2	Ablösung vom zählenden Rechnen	22
3.2.3	Übungstypen	22
3.2.4	Üben der Grundoperationen.....	23
3.2.5	Bedeutsamkeit der verschiedenen Rechenverfahren.....	25
3.3	Fazit und Ausblick.....	27
3.3.1	Quantitative Sicht.....	27
3.3.2	Qualitative Sicht	27

3.3.3	Verwendung der Rechenwege	27
3.3.4	Automatisierung des kleinen Einmaleins	27
3.3.5	Halbschriftliche Strategie «schrittweise»	28
3.3.6	Ablösung von zählenden Strategien	28
4.	Fragestellung	28
5.	Forschungsmethodik	29
5.1	Forschungsdesign: Aktionsforschung	29
5.2	Testverfahren	30
5.2.1	BASIS-MATH 4–8	30
5.2.2	Test «Grundoperationen»	31
5.2.3	Formative Lernstandserfassungen (Zwischentests)	32
5.3	Lerninhalte der Lektionsreihe	32
5.4	Ziele der Lektionsreihe	33
5.5	Zeitplan der Lektionsreihe	33
5.6	Beschreibung der Umsetzung	33
5.6.1	Lehrmittel	33
5.6.2	Hilfsmittel und Rechenstrategien	34
5.6.3	Lehr- und Lernformen	34
5.6.4	Differenzierung und Individualisierung	34
5.6.5	Abweichungen von der ursprünglichen Planung	35
5.7	Dokumentation des Entwicklungsprozesses	35
5.8	Methoden der Zielüberprüfung	36
6.	Darstellung der Fälle	36
6.1	Fall N.R.	36
6.1.1	Allgemeine Lernvoraussetzungen	36
6.1.2	Relevante Wechselwirkungen	37
6.1.3	Auswertung Vortests	37
6.1.4	Mathematischer Förderbedarf/Lernziele	38
6.1.5	Auswertung Nachtests	38
6.1.6	Überprüfung der Zielerreichung	40
6.1.7	Entwicklungsprozess	40
6.2	Fall N.M.F.	41
6.2.1	Allgemeine Lernvoraussetzungen	41
6.2.2	Relevante Wechselwirkungen	41
6.2.3	Auswertung Vortests	42
6.2.4	Mathematischer Förderbedarf/Lernziele	43
6.2.5	Auswertung Nachtests	43

6.2.6	Überprüfung der Zielerreichung.....	44
6.2.7	Entwicklungsprozess.....	44
6.3	Fall R.T.	46
6.3.1	Allgemeine Lernvoraussetzungen	46
6.3.2	Relevante Wechselwirkungen	46
6.3.3	Auswertung Vortests.....	46
6.3.4	Mathematischer Förderbedarf/Lernziele.....	47
6.3.5	Auswertung Nachtests	48
6.3.6	Überprüfung der Zielerreichung.....	49
6.3.7	Entwicklungsprozess.....	49
6.4	Fall T.D.	50
6.4.1	Allgemeine Lernvoraussetzungen	50
6.4.2	Relevante Wechselwirkungen	51
6.4.3	Auswertung Vortests.....	51
6.4.4	Mathematischer Förderbedarf.....	52
6.4.5	Auswertung Nachtests	53
6.4.6	Überprüfung der Zielerreichung.....	54
6.4.7	Entwicklungsprozess.....	54
6.5	Vergleich der Entwicklungsprozesse	55
6.5.1	Quantitative Sicht: Test «Grundoperationen»	55
6.5.2	Quantitative Sicht und Verwendung der Rechenwege: BASIS-MATH 4–8.....	56
6.5.3	Quantitative Sicht: BASIS-MATH 4–8 vs. Test «Grundoperationen»	58
6.5.4	Qualitative Sicht: Auswertung nach Inhaltsbereichen	58
6.5.5	Entwicklungsprozess Einmaleins-Training.....	59
6.5.6	Entwicklungsprozesse beim Zählen und der Teil-Ganzes-Beziehung.....	59
6.6	Beantwortung der Fragestellung.....	60
6.6.1	Beantwortung der Fragestellung N.R.	60
6.6.2	Beantwortung der Fragestellung N.M.F.	62
6.6.3	Beantwortung der Fragestellung, R.T.....	63
6.6.4	Beantwortung der Fragestellung, T.D.	65
7.	Diskussion der Ergebnisse	67
7.1	Diskussion: Vergleich der Interpretation der Ergebnisse mit der Theorie	67
7.1.1	Quantitative Sicht.....	67
7.1.2	Qualitative Sicht	67
7.1.3	Verwendung der Rechenwege	68
7.1.4	Automatisierung des kleinen Einmaleins	68

7.1.5	Halbschriftliche Strategie «schrittweise»	68
7.1.6	Ablösung vom zählenden Rechnen	68
7.2	Reflexion der Forschungsmethoden	69
7.2.1	Berücksichtigung der Kontextfaktoren.....	69
7.2.2	Bewertung der Testinstrumente	71
7.2.3	Methodenkritik und Selbstreflexion.....	71
7.3	Ausblick auf die eigene Berufspraxis.....	72
III.	Abbildungsverzeichnis	74
IV.	Tabellenverzeichnis	75
V.	Literaturverzeichnis	77
	Weiterführende Literatur	78
VI.	Anhangsverzeichnis	79
	Anhang A	79
	Anhang B: (vgl. CD)	80

1. Einleitung

«Die mathematischen Leistungen zeigen eine grosse Stabilität bis in die gymnasiale Oberstufe, sodass frühe Wissenslücken über die gesamte Schulzeit kaum wettgemacht werden können» (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 213).

1.1 Vorverständnis

Mit dem Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski kann die mathematische Entwicklung in drei aufeinanderfolgenden Kompetenzebenen beschrieben werden. Erst auf der dritten und letzten Ebene können Zahlen zum Rechnen benutzt werden. Selbst bei Schülerinnen und Schülern (SuS) der fünften bis neunten Klasse kann davon ausgegangen werden, dass sie die beiden ersten Kompetenzebenen, abhängig vom Zahlenraum, nicht sicher genug automatisiert haben. Dies kann zur Folge haben, dass sie mathematische Wissenslücken bis zum Ende der Schulzeit nicht vollständig aufarbeiten können.

1.2 Persönlicher Bezug

In meiner Arbeit als schulischer Heilpädagoge (SHP) in verschiedenen fünften und sechsten Klassen einer Regelschule bin ich neben der sprachlichen vor allem auch für die mathematische Förderung von SuS mit besonderem Förderbedarf zuständig. In dieser Aufgabe stellt sich im Wesentlichen die Frage, inwieweit es Sinn macht, an den Lerninhalten der fünften und sechsten Klasse zu arbeiten, ohne zuvor die Wissenslücken im mathematischen Basisstoff der ersten bis vierten Klasse zu schliessen, und inwieweit es überhaupt möglich ist, allfällige Rückstände aufzuarbeiten. Die zeitlichen Ressourcen sind mit zwei IF-Lektionen pro Woche und Klasse sehr begrenzt und müssen möglichst sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden.

1.3 Ziel der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob sich das Eingangszitat bewahrheitet oder ob mit einer gezielten Förderung die Wissenslücken im mathematischen Basisstoff, zumindest in den vier arithmetischen Grundoperationen, aufgearbeitet werden können. Es soll unterschieden werden, ob es sich um Fortschritte im mathematischen Verständnis gemäss ZGV-Modell handelt oder ob gewisse Verständnislücken mit entsprechenden Rechenstrategien kompensiert werden können. So werden auch in der Fragestellung die beiden Ebenen «Verständnis» und «Rechenstrategien» berücksichtigt. Vor allem die Verwendung der Rechenwege soll Aufschluss darüber geben, in welchem der beiden Bereiche von einer Entwicklung ausgegangen werden kann.

1.4 Fragestellung

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe (LR) in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus quantitativer, qualitativer und aus Sicht der verwendeten Rechenwege aufgearbeitet werden?

1.5 Aufbau und Inhalt der Arbeit

In der Situationsanalyse wird zunächst die Ausgangslage auf verschiedenen schulischen Ebenen beschrieben, die Wahl der fokussierten Lernenden und die Themenwahl werden begründet. Das Thema «arithmetische Grundoperationen» wird in einer Sach- und einer didaktischen Analyse aufgearbeitet. Aus dem Fazit der theoretischen Aspekte wird die Fragestellung abgeleitet. Im Anschluss werden die Forschungsmethodik, die beiden Testverfahren, der Aufbau und die Durchführung der Intervention vorgestellt. Schliesslich werden die vier einzelnen Fälle der fokussierten Lernenden detailliert dargestellt und ausgewertet, deren Entwicklungsverläufe aufgezeigt und miteinander verglichen und die Fragestellung individuell beantwortet. Abschliessend werden die empirischen Erkenntnisse mit Aspekten aus der Theorie verglichen und diskutiert.

2. Situationsanalyse

Die Situationsanalyse beschreibt Schule, Eltern, eigene Person, Klasse und fokussierte SuS. Sie bildet die Grundlage für die Themenwahl, die Fragestellung sowie die Planung der Masterarbeit. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf eigene Erfahrungen, Gespräche mit SuS, Eltern, Lehrpersonen (LP) und der Schulleitung, Erkenntnisse aus schulischen Standortgesprächen und Richtlinien der Schulgemeinde.

2.1 Ebene Schule

Die Schule xy ist eine von mehreren Schulen der Gemeinde. Die Schulleitungen der Wohnorte sind einer Gesamtschulleitung (Rektorin) unterstellt. In xy befinden sich zwei Schulhäuser. Im Schulhaus a. B. werden die dritten bis sechsten Klassen sowie ein Kindergarten unterrichtet. Auch die SuS der fünften und sechsten Klasse aus dem Nachbarort besuchen die Schule xy. Das Unterrichtsteam der fünften Klassen (vier Parallelklassen) arbeitet eng zusammen. Jahresplanungen, Exkursionen, Projekte, Lerninhalte und Prüfungen werden oft gemeinsam vorbereitet und entweder klassenübergreifend oder zeitgleich durchgeführt. Die Inhalte des Faches Mathematik werden unabhängig voneinander unterrichtet, sodass sich Förderprojekte ohne Absprachen mit den anderen Klassenlehrpersonen (KLP) durchführen lassen. Der SHP arbeitet integrativ während zwei bis drei Lektionen pro Woche und Klasse. Die kantonalen Richtlinien sehen eine mehrheitlich integrative Förderung vor.

2.2 Ebene Eltern

Der sozioökonomische Status der Eltern ist heterogen. Sie sind in unterschiedlichem Masse an der Schulbildung ihrer Kinder interessiert. Leider war bei den vier fokussierten Lernenden jeweils nur ein Elternteil am SSG (N.R., N.M.F.) oder Elterngespräch (R.T., T.D.) anwesend, da die Eltern beruflich stark ausgelastet sind. Alle vier Familien haben einen Migrationshintergrund, und jeweils höchstens ein Elternteil verfügt über ausreichend gute Deutschkenntnisse, um Gespräche ohne Übersetzungshilfe durchführen zu können. Im Fall von N.M.F. musste eine Kulturvermittlerin (Spanisch/Deutsch) zugezogen werden. Während die leistungsstarken Kinder zu Hause eine fördernde Unterstützung erleben, erfahren die fokussierten Lernenden keine oder nur sehr wenig Hilfestellung. Hemmende Faktoren sind häufig mangelnde Deutschkenntnisse, unzulängliche Schulbildung sowie fehlende finanzielle und zeitliche Ressourcen der Eltern. Oftmals sind es aber auch kulturelle Barrieren, etwa das mangelnde

Verständnis für das hiesige Schulsystem. Während des Fernunterrichts, bedingt durch den COVID-19-Lockdown, war die fehlende Unterstützung durch das Elternhaus besonders gut ersichtlich.

2.3 Ebene eigene Person

Nach neun Jahren Berufserfahrung als KLP auf der Mittelstufe habe ich im März 2017 an der Schule xy die Stellvertretung als KLP einer sechsten Klasse übernommen. In den Schuljahren 2017 bis 2019 war ich als KLP der fünften/sechsten Klasse mit einem Pensum zwischen 58 % und 75 % tätig. Im Sommer 2019 übernahm ich schliesslich die Funktion als SHP in allen vier fünften und einer sechsten Regelklasse. Zusätzlich leite ich das Begabungs- und Begabtenförderungsprogramm «Pullout» der Schule xy, das von insgesamt 15 Lernenden der dritten bis sechsten Klasse besucht wird. Die 14 IF- und vier Pullout-Lektionen entsprechen insgesamt einem Arbeitspensum von 70 %. Mit den KLP wurden fixe Besprechungsgefässe vereinbart. In der Klasse P5c werden die Lektionen mit beiden KLP jeweils separat vorbesprochen. Sehr rege erfolgt zudem ein Austausch per Mail und Chat.

2.4 Ebene Klasse

Das Förderprogramm wird in der Klasse P5c begonnen und nach den Sommerferien in der sechsten Klasse abgeschlossen. Die Klasse besteht aus insgesamt 21 Lernenden, davon elf Mädchen und zehn Knaben. Im Anhang A 1 sind die Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Klasse P5c in den ICF-Bereichen «Aktivitäten» und «Partizipation» gemäss SSG zusammenfassend dargestellt. Die Lernvoraussetzungen innerhalb der Klasse sind heterogen. In vielen fachlichen und überfachlichen Bereichen besteht bei einzelnen Lernenden Förderbedarf. Dringender Förderbedarf besteht bei den fokussierten Kindern im Fach Mathematik.

2.5 Ebene fokussierte Lernende

Für die Fördergruppe wurden drei Mädchen (N.R., N.M.F. und R.T.) und ein Knabe (T.D.) ausgewählt. Die Lernenden werden in den Kapiteln 6.1 bis 6.4 ausführlich beschrieben. Für die Auswahl der Kinder waren die Ergebnisse des Klassenscreenings BASIS-MATH-G 4+ (vgl. Abbildung 1) und des Einzeltests BASIS-MATH 4–8 (vgl. Tabelle 1) sowie summative Lernstandserfassungen, unstrukturierte Beobachtungen, der Austausch mit den KLP und die Erkenntnisse des SSGs ausschlaggebend. Alle vier Lernenden erreichten in beiden standardisierten Testverfahren Werte im auffälligen Bereich BASIS-MATH-

Abbildung 1: Auswertung Klassenscreening BASIS-MATH-G 4+, Klasse P5c, 16.09.2019

G 4+ Prozentrang ≤ 10). Auch in summativen Lernstandserfassungen im Klassenverband erzielen sie im Fach Mathematik in der Regel ungenügende Noten.

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Einzeltests aufgeführt. Alle vier SuS liegen deutlich unter dem kritischen Wert von 70 Punkten (84 %). Die Testresultate werden in Kapitel 6 ausführlich beschrieben. Die detaillierte Auswertung der Einzeltests befindet sich im Anhang B 1.

Tabelle 1: Auswertung Einzeltest BASIS-MATH 4–8, fokussierte Lernende

Schülerin / Schüler	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Testdatum
N.R.	32 / 83	39	11.11.2019
N.M.F.	37 / 83	45	28.10.2019
R.T.	41 / 83	49	18.11.2019
T.D.	36 / 83	43	04.11.2019

2.6 Heilpädagogische Relevanz

Dem Manual zum BASIS-MATH 4-8 ist bezüglich des Förderbedarfs folgender Hinweis zu entnehmen: «Schülerinnen und Schüler gelten dann als rechenschwach und haben besonderen Förderbedarf im Fach Mathematik, wenn sie bezüglich des basalen Lernstoffs grosse Kenntnislücken aufweisen und den im Test theoretisch und empirisch festgelegten kritischen Wert bzw. den Toleranzbereich nicht erreichen» (Moser Opitz, Reusser, Moeri Müller, Anliker, Wittich, Freesemann et al., 2010, S. 11). Dies begründet die heilpädagogische Relevanz der Intervention.

2.7 Forschungsprojekt MOSEL

Der Studierende nimmt im Rahmen seiner Masterarbeit mit der Fördergruppe aus der Klasse P5c aus xy am Forschungsprojekt «Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten MOSEL» der HfH Zürich teil. Das Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, ein Interventionskonzept für förderbedürftige Lernende im Fach Mathematik zu entwickeln. Die LR beinhaltet reichhaltige Mathematikaufgaben, die zur Förderung des selbstregulierten Lernens beitragen sollen. Die Effekte der Intervention werden im Anschluss an die LR überprüft (Tarnutzer, 2020). Im Rahmen der Datenerhebung wurde der Klasse P5c die Rolle der Kontrollgruppe im Sample 5 per Los zugewiesen.

2.8 Begründung der Themenwahl

Im Rahmen des Forschungsprojekts MOSEL der HfH Zürich (vgl. Kapitel 2.7) ist die Themenwahl der LR auch für die Kontrollgruppe im Fach Mathematik anzusiedeln. Um möglichst objektive Daten zu generieren, soll der Aspekt des selbstregulierten Lernens in der Planung ausgeklammert werden. Aufgrund des Lern- und Entwicklungsstandes der fokussierten Lernenden, basierend auf der Auswertung des Einzeltests BASIS-MATH 4–8, sind bei allen vier Kindern Wissenslücken in den Grundoperationen mit grossen Zahlen und Übergängen sowie im dezimalen Stellenwertsystem zu beobachten (vgl. Kapitel 6). «Untersuchungen mit schwachen Rechnern haben immer wieder gezeigt, dass ihr Kerndefizit in basalen Fertigkeiten liegt. Von daher ist es angezeigt, dass Fördermassnahmen bei diesen Kindern auch dann numerische Basisfähigkeiten einbeziehen, wenn der Lehrplan für die betreffende Klassenstufe weit komplexere arithmetische Probleme behandelt» (Schneider, Küspert & Krajewski, 2016, S. 213). Auch

Moser Opitz et al. (2010, S. 7) gehen von der empirischen Erkenntnis aus, dass rechenschwache Lernende in höheren Schuljahren den mathematischen Basisstoff nicht erworben haben und dadurch im mathematischen Lernen beeinträchtigt sind. Gemäss Schneider et al. (2016, S. 216) sollten in Übungsprogrammen daher Elemente, die auf die mathematischen Basiskompetenzen abzielen, im Vordergrund stehen. So zeigten z. B. Förderprogramme zu den Grundrechenarten vergleichsweise grosse Effekte. Die Fördersequenz im Rahmen der Masterarbeit beschränkt sich daher ausschliesslich auf die Förderung der vier Grundoperationen. Der konkrete Förderinhalt wird im anschliessenden Kapitel umfassend dargestellt.

3. Arithmetische Grundoperationen

Die theoretische Auseinandersetzung mit den Grundoperationen besteht aus zwei Teilen. In der Sachanalyse wird der Lerninhalt mathematisch ergründet. Im zweiten Teil, der didaktischen Analyse, wird die Vermittlung der Grundoperationen beschrieben.

3.1 Sachanalyse

Der mathematische Sachverhalt der Grundoperationen wird eingeordnet, mathematische Hintergründe werden aufgezeigt und die mathematischen Voraussetzungen für die Grundoperationen werden beschrieben. Die Aufgabentypen der LR werden zusammengefasst und die Anwendung verschiedener Rechenstrategien wird aufgeführt. Abschliessend werden der Transfer vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen und die Ablösung von Hilfsmitteln erläutert. Die Sachanalyse wurde nach der Struktur von Heckmann und Padberg (2008, zitiert nach Meyer, 2019) erstellt.

3.1.1 Einordnung

Die vier arithmetischen Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) gehören zur Disziplin der Arithmetik, die eine der drei Hauptdisziplinen (Arithmetik, Sachaufgaben, Geometrie) im Mathematikunterricht der Primarstufe darstellt. Andere Teilbereiche der Arithmetik sind z. B. Brüche, Dezimalzahlen, das Rechnen mit Masseinheiten etc. Die Grundoperationen ihrerseits beinhalten die drei Teilbereiche Kopfrechnen (mündliches Rechnen), halbschriftliches Rechnen (informelle Rechenstrategie) und schriftliches Rechnen (formelle Rechenstrategie, Ziffernrechnen). Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit beschränken sich die Ausführungen auf das mündliche und halbschriftliche Rechnen (Zahlenrechnen) mit ganzen Zahlen (Zahlen ohne Komma) im Tausenderraum und ggf. auf den Transfer zum Rechnen mit grossen Zahlen bis zu einer Million. Die Grundoperationen sind ein Teilbereich des mathematischen Basisstoffes.

3.1.2 Mathematischer Basisstoff

Der mathematische Basisstoff umfasst die Lerninhalte von der ersten bis zur vierten Klasse der Primarstufe. Dazu gehören die Grundprinzipien des Zahlensystems und die Grundoperationen. Die mathematischen Grundprinzipien beinhalten die Teilbereiche Zählen, Beziehung Teil – Ganzes, Dezimalzahlen sowie die Mathematisierungsfähigkeit und das Problemlösen. Forschungsergebnisse bzgl. Schwierigkeiten im Mathematiklernen ab der fünften Klasse haben gezeigt, dass rechenschwache SuS

den mathematischen Basisstoff nur unzulänglich erworben haben und somit in ihrem weiteren mathematischen Lernprozess beeinträchtigt sind (Moser Opitz et al., 2010, S. 14).

3.1.3 Mathematische Voraussetzungen

Im Folgenden werden die wichtigsten mathematischen Voraussetzungen für das Rechnen mit den Grundoperationen zusammengefasst. Neben dem Entwicklungsmodell der ZGV nach Krajewski wird die Bedeutung des dezimalen Stellenwertsystems und der mathematischen Grundvorstellungen beschrieben.

3.1.3.1 Das Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski

Im Modell von Krajewski (vgl. Anhang A 40) werden drei verschiedene Kompetenzebenen differenziert. Es umfasst die mathematische Entwicklung ab Geburt bis ins Sekundarstufenalter (Schneider et al., 2016, S. 25ff.).

Kompetenzebene I (Basisfertigkeiten)

In der ersten Phase werden unabhängig voneinander zwei Basisfertigkeiten ausgebildet: die Wahrnehmung von Mengen- und Grössenunterschieden einerseits (ab Geburt) und das Aufsagen von Zahlwörtern andererseits (ca. ab dem zweiten Lebensjahr). Die Kinder sind in dieser Phase noch nicht in der Lage, zwischen Zahlwörtern und Mengen einen Bezug herzustellen.

Kompetenzebene II (Anzahlkonzept)

«Als wichtigster Meilenstein wird im Modell die Verknüpfung von Zahlwörtern (und ggf. Ziffern) mit Mengen bzw. Grössenrepräsentationen gesehen» (Schneider et al., 2016, S. 27). Dieser Entwicklungsschritt lässt sich in zwei Phasen unterteilen (ab etwa drei Jahren): Im unpräzisen Anzahlkonzept unterscheiden Kinder lediglich zwischen «wenig», «viel» und «sehr viel». Erst später, im präzisen Anzahlkonzept, sind sie in der Lage, Zahlwörter mit einer Menge oder Grösse zu verknüpfen. Sie verfügen nun über das Kardinalzahlkonzept. Simultan, aber unabhängig von dieser «Mengenbewusstheit von Zahlen» entwickelt sich auch das Verständnis für Mengen und Grössen weiter. Die Teil-Ganzes-Beziehung steht dem Kind in dieser Phase noch ohne Zahlbezug zur Verfügung.

Kompetenzebene III (Anzahlrelationen)

Abschliessend wird in dieser Phase die Beziehung zwischen Mengen und Grössen mit Zahlen hergestellt (ca. ab vier bis sechs Jahren). Die Kinder erkennen, «dass sich diese festgestellten Beziehungen zwischen Mengen bzw. Grössen durch Zahlen eindeutig darstellen lassen» (a.a.O., S. 31). Erst durch diesen Entwicklungsschritt wird es möglich, Zahlen zum Rechnen zu benutzen (Mengen-Zahlen-Kompetenz). Die Teil-Ganzes-Beziehung ist nun vollständig ausgebildet. Probleme bei Vergleichsaufgaben im ersten Schuljahr (Du hast sieben Nüsse. Ich habe vier Nüsse. Wie viele Nüsse hast du mehr als ich?) können darauf hinweisen, dass das Verständnis der Zahlbeziehungen noch nicht gesichert wurde.

Verschiebung der individuellen Entwicklung

Die drei Kompetenzebenen können als diagnostisches Raster zur Einstufung des Entwicklungsniveaus eines Kindes im Vorschulalter verwendet werden. Auch im Primar- und Sekundarschulalter können sie Hinweise auf mögliche Rückstände im mathematischen Kompetenzaufbau liefern (a.a.O., S. 32). Kinder

können sich aber, abhängig vom Zahlenraum, gleichzeitig auf verschiedenen Kompetenzebenen befinden, was es schwierig macht, die individuelle Entwicklung innerhalb der Kompetenzebenen zu lokalisieren. Die Autoren schreiben weiter, dass gemäss einer Studie von Ennemoser, Krajewski und Schmidt (2011) auch bei Fünft- bis Neuntklässlern nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie im Zahlenraum bis zu einer Million die erste und zweite Kompetenzebene ausreichend automatisiert haben. Dabei ist gemäss Fritz et al. (2017, S. 423) zu beachten: «Zählkompetenz ist grundlegend für die Entwicklung aller weiteren arithmetischen Fertigkeiten und Fähigkeiten.»

3.1.3.2 Dezimalsystem

«Wenn Schülerinnen und Schüler nicht bzw. nur teilweise über Einsicht ins dezimale Stellenwertsystem verfügen, fehlen wichtige Voraussetzungen für erfolgreiche arithmetische Lernprozesse: das Verständnis von Zahlen und damit verbunden die Basis für den Erwerb der Grundoperationen (mündliches Rechnen, halbschriftliches Rechnen, schriftliches Rechnen)» (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 130). Auch gemäss Fritz et al. (2017, S. 419) setzt die Entwicklung rechnerischer Fähigkeiten ein tragfähiges Stellenwertverständnis voraus.

3.1.3.3 Grundvorstellungen

«Für ein erfolgreiches Rechnenlernen ist die Entwicklung tragfähiger Grundvorstellungen für Zahlen und Rechenoperationen eine unverzichtbare Basiskompetenz» (Fritz et al., 2017, S. 419). «Tragfähige Vorstellungen sind erst dann aufgebaut, wenn es den Schülerinnen und Schülern gelingt, zwischen verschiedenen Darstellungsformen der Operationen zu wechseln. Das heisst insbesondere, eine Aufgabe in eine mathematische Handlung an Material, ein Bild oder eine Rechengeschichte übertragen bzw. umgekehrt, eine Handlung, ein Bild oder eine Rechengeschichte in eine Aufgabe übersetzen zu können» (Selter, Prediger, Nührenbörger, Hussmann, Akinwunmi, Deutscher et al., 2014, S.67). Gemäss Götze et al. (2019, S. 43) sind bei zählenden Rechnern häufig fehlende Operationsvorstellungen auszumachen.

Grundvorstellungen Addition und Subtraktion

Padberg und Benz (2011, S. 92ff. & S. 114ff.) und Götze et al. (2019, S. 46 & S. 49) unterscheiden für die Addition und Subtraktion je vier Grundvorstellungen. Es wird dabei zwischen dynamischen und statischen Vorstellungen differenziert (vgl. Tabelle 2). Eine tragfähige Operationsvorstellung ist dann ausgebildet, wenn eine konkrete Aufgabe symbolisch als Addition erkannt wird und umgekehrt (Padberg & Benz, 2011, S. 95). Im Vergleich der Grundvorstellungen wird der enge Zusammenhang zwischen Addition und Subtraktion erkennbar.

Tabelle 2: Vergleich Grundvorstellungen Addition/Subtraktion

	Grundvorstellung Addition	Ausgangsaufgabe: $4 + 3 = 7$ (symbolisch)	Grundvorstellung Subtraktion	Ausgangsaufgabe: $7 - 3 = 4$ (symbolisch)
dynamisch	Ausgleichen	Max hat 4 Bonbons, Kevin hat 7 Bonbons. Wie viele Bonbons muss Max bekommen, um gleich viele zu haben wie Kevin?	Ergänzen	Tom hat 3 Bonbons. Er bekommt von seinem Freund ein paar dazu und hat nachher 7 Bonbons. Wie viele Bonbons hat er bekommen?
	Verändern	Max hat 4 Bonbons, Kevin gibt ihm 3 Bonbons dazu. Wie viele Bonbons hat Max jetzt?	Abziehen	Tom hat 7 Bonbons. Er gibt 3 Bonbons seinem Freund. Wie viele Bonbons hat er noch?
statisch	Vereinigen	Max hat 4 Bonbons, Kevin hat 3 Bonbons. Wie viele Bonbons haben sie zusammen?	Vereinigen / Teil – Ganzes	Tom hat 7 Bonbons, 3 Himbeer- und einige Erdbeerbonbons. Wie viele Erdbeerbonbons hat er?
	Vergleichen	Max hat 4 Bonbons, Kevin hat 7 Bonbons. Wie viele Bonbons hat Kevin mehr als Max?	Vergleichen / Unterschied	Tom hat 7 Bonbons, sein Freund hat 3. Wie viele Bonbons hat sein Freund weniger?

Grundvorstellungen Multiplikation und Division

In den folgenden Zitaten wird die hohe Bedeutsamkeit der Grundvorstellung für die Multiplikation und die Division und der Zusammenhang der symbolischen und anschaulichen Ebene beschrieben.

«Ein tragfähiges Operationsverständnis der Multiplikation ist von besonderer Bedeutung für das weitere Lernen in der Sekundarstufe. Einerseits stellt es die Grundlage für das Verstehen von Rechenwegen und -gesetzen dar. Andererseits wird es benötigt, um multiplikative Situationen als solche (auch im Alltag) erkennen und nutzen zu können» (Selter et al., 2014, S. 78).

«Ein tragfähiges Operationsverständnis der Division beinhaltet zwei Grundvorstellungen: das Verstehen der Division als Aufteilen und als Verteilen. Beide Vorstellungen in verschiedenen Kontexten, wie beispielsweise bildliche Darstellungen oder Sachsituationen flexibel heranziehen und mit Divisions-Aufgaben verbinden zu können, ist bedeutsam für das weitere Lernen in der Sekundarstufe» (Selter et al., 2014, S. 89).

Padberg und Benz (2011, S. 128ff. & S. 152ff.) und Götze et al. (2019, S. 52ff. & S. 56ff.) nennen für die Multiplikation und Division folgende Grundvorstellungen (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Vergleich Grundvorstellungen Multiplikation/Division

Multiplikation	Ausgangsaufgabe: $3 \cdot 4 = 12$ (symbolisch)	Division	Ausgangsaufgabe: $20 : 4 = 5$ (symbolisch)
Wiederholen (zeitlich-sukzessiv)	Sina isst jeden Tag 4 Äpfel. Wie viele Äpfel hat sie nach 3 Tagen gegessen?	Aufteilen	Im Schulzimmer sind 20 Kinder. Sie bilden 4er-Gruppen. Wie viele Gruppen werden gebildet?
Zusammenfassen (räumlich-simultan)	Eine Pralinschachtel hat 3 Reihen mit jeweils 4 Pralinen. Wie viele Pralinen sind es insgesamt?	Verteilen	Es liegen 20 Äpfel auf dem Boden und du hast 4 Körbe. Wie viele Äpfel kommen in jeden Korb?
Vergleichen	Lea hat 4 Kaugummis. Sophie hat 3-mal so viele. Wie viele Kaugummis hat Sophie?		

3.1.4 Mathematischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden zu allen vier Grundoperationen die Rechenstrategien des Kopfrechnens und des halbschriftlichen Rechnens aufgeführt. Für die halbschriftlichen Verfahren werden zudem mögliche Fehlerquellen aufgelistet.

3.1.4.1 Kopfrechnen

«Allgemein kann man unter Kopfrechnen die Rechenprozesse verstehen, die ohne die Notation von Zwischenschritten auskommen und daher weitgehend im Kopf und vor allem mündlich stattfinden. [...] Traditionell wird unter Kopfrechnen das Automatisieren der Einspluseins- oder Einmaleins-Aufgaben verstanden» (Götze et al., 2019, S. 63).

Strategien kleines Einspluseins und Einsminuseins

Gemäss Gaidoschik (2010, zitiert nach Götze et al., 2019, S. 66) lösen Erstklässler am Ende des Schuljahres die Aufgaben des Einspluseins entweder auswendig oder zählend. In Tabelle 4 sind mögliche Zähl- und Rechenstrategien aufgeführt. Padberg und Benz (2011, S. 160) sehen in diesem verfestigten zählenden Rechnen ein wichtiges Symptom für eine Rechenstörung oder Rechenschwäche (vgl. Kapitel 3.2.1).

Tabelle 4: Zähl- und Rechenstrategien Addition und Subtraktion Ende 1. Klasse

Zähl- und Rechenstrategien Addition Ende erste Klasse (Götze et al., 2019, S. 66)	Beschreibung
Nichtzählend mit Fingern	Summanden werden mit Fingern gezeigt, nicht gezählt
Alles zählend	Beide Summanden werden einzeln gezählt
Fingerteilzählend	Der erste Summand wird nur gezeigt, nicht gezählt
Weiterzählen	Von einem Summanden aus wird weitergezählt
Ableitungsstrategien	Vgl. Tabelle 6
Auswendigwissen	Ergebnisse sind automatisiert
Raten	Ergebnisse werden (zufällig) korrekt erraten

Das Ablösen vom zählenden Rechnen wird in Kapitel 3.2.2 näher beschrieben. Zur Automatisierung des Einspluseins müssen zunächst die sog. Hilfsaufgaben (vgl. Tabelle 5) durch Veranschaulichung (Zwanzigerfeld, Rechenrahmen, Zwanzigerkette etc.) und Versprachlichung der Grundvorstellung (vgl. Kapitel 3.1.3.3) automatisiert werden. Sie können später zur Ableitung der schwierigeren Aufgaben (z. B. mit Übergang) zugezogen werden (Götze et al., 2019, S. 67). Die Hilfsaufgaben des Einsminuseins ähneln denjenigen des Einspluseins und werden daher nicht extra aufgeführt.

Tabelle 5: Hilfsaufgaben Einspluseins

Hilfsaufgaben Einspluseins (Götze et al., 2019, S.67)	Beispielaufgaben
Aufgaben mit 1	1 + 9, 12 + 1
Aufgaben mit 10	10 + 2, 4 + 10
Aufgaben, die 10 als Summer ergeben	3 + ___ = 10, 7 + ___ = 10
Aufgaben mit 5, häufig noch ohne Übergang	5 + 2, 4 + 5
Verdoppelungsaufgaben	6 + 6, 7 + 7

Die Hilfsaufgaben sollen später für Ableitungsstrategien abrufbar sein. Padberg und Benz (2011, S. 96ff.) nennen für schwierigere Aufgaben (z. B. $3 + 9$) folgende Ableitungsstrategien (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Ableitungsstrategien Einspluseins

Ableitungsstrategien Einspluseins (Padberg & Benz, 2011, S. 96ff.)	Beschreibung
Tauschaufgaben	$3 + 5 = 5 + 3$ (Kommutativgesetz)
Analogieaufgaben	$5 + 2 = 7$, analog $5 + 12 = 17$
Verdoppelungsaufgaben	$3 + 3$ oder $7 + 7$
Fastverdoppelungsaufgaben	$4 + 5$ oder $3 + 4$
Nachbaraufgaben	Nachbaraufgaben von $4 + 5$: $4 + 4$ und $4 + 6$
Schrittweises Rechnen	$6 + 6 = 12$ (Verdoppelung) $+ 2 = 14$, also $6 + 8 = 14$
Gegensinniges Verändern	$6 + 8 = 7 + 7 = 14$ (ein Summand wird verkleinert, der andere entsprechend vergrössert)

«Auch bei der Subtraktion tendieren die Kinder am Ende des ersten Schuljahres dazu, die Aufgaben entweder auswendig zu wissen oder sie zählend zu bestimmen» (Götze et al., 2019, S. 72). Gemäss einer Untersuchung von Gaidoschik (2010, zitiert nach Götze et al., 2019, S. 72) lösten die Subtraktionsaufgabe $14 - 9$ 56.1 % der Probanden und Probandinnen zählend, 16.5 % haben die Aufgabe abgeleitet und nur 0.7 % haben sie auswendig gewusst. In Kapitel 3.2.4 wird das korrekte Erarbeiten des kleinen Einspluseins näher beschrieben. Da das Vorgehen des Einsminuseins demjenigen des Einspluseins weitestgehend entspricht, wird es aus Platzgründen nicht aufgeführt.

Strategien kleines Einmaleins und Einsdurcheins

Gemäss Gaidoschik (2014, zitiert nach Götze et al., 2019, S. 77) stellen Zählstrategien eine «Sackgasse» dar (vgl. Kapitel 3.2.1). Die Autoren beschreiben für das kleine Einmaleins verschiedene Zähl- und Rechenstrategien (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Zähl- und Rechenstrategien Einmaleins

Zähl- und Rechenstrategien Einmaleins (Götze et al., 2019, S. 78)	Beispielaufgaben
Aufsagen der Einmaleinsreihen	$6 \cdot 5$ sind 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Fortgesetzte Addition	$3 \cdot 5$ sind 5 plus 5 gleich 10, plus 5 gleich 15
Raten	$6 \cdot 5 = 15$
Ableiten	$4 \cdot 5 = 20$ plus 5 = 25 ($5 \cdot 5$)
Auswendigwissen	$8 \cdot 5 =$ (Weiss ich auswendig!)

Götze et al. (2019, S. 78) betrachten das Ableiten als einzigen Übergang vom zählenden Multiplizieren zum Auswendigwissen. In Tabelle 8 sind die Hilfsaufgaben aufgelistet. Sie können schnell automatisiert werden (Götze et al., 2019, S. 79).

Tabelle 8: Hilfsaufgaben Einmaleins

Hilfsaufgaben Einmaleins (Götze et al., 2019, S. 79)	Beispielaufgaben
Aufgaben mit 1	$1 \cdot 3, 8 \cdot 1$
Aufgaben mit 2	$2 \cdot 5, 9 \cdot 2$ (Verdoppelungsaufgaben)
Aufgaben mit 5	$5 \cdot 6, 7 \cdot 5$
Aufgaben mit 10	$10 \cdot 4, 2 \cdot 10$
Quadratzahlen	$3 \cdot 3, 7 \cdot 7$

Wie bereits beim kleinen Einspluseins sollen die Hilfsaufgaben (Kernaufgaben, Schlüsselaufgaben etc.) schliesslich zur Ableitung der restlichen Aufgaben einer Reihe genutzt werden (Götze et al., 2019, S. 79). Mathematisch gesehen beruht das Ableiten aus Hilfsaufgaben auf dem Assoziativ- und dem Distributivgesetz (Fritz et al., 2017, S. 230). Folgende Strategien sind dabei hilfreich (vgl. Tabelle 9).

Tabelle 9: Ableitungsstrategien Einmaleins

Ableitungsstrategien Einmaleins (Padberg & Benz, 2011, S. 141ff., Götze et al., 2019, S. 79)	Beschreibung	Zugrundeliegendes Rechengesetz
Nachbaraufgaben	$4 \cdot 7$ und $6 \cdot 7$ als Nachbarn von $5 \cdot 7$ (Hilfsaufgabe)	Distributivgesetz
Tauschaufgaben	$5 \cdot 3 = 3 \cdot 5$	Kommutativgesetz
Verdoppelung/Halbierung	$4 \cdot 9 = 2 \cdot 9 + 2 \cdot 9$	Assoziativgesetz
Zerlegung eines Faktors oder beider Faktoren	$7 \cdot 8 = 2 \cdot 8 + 5 \cdot 8$	Distributivgesetz
Gegensinniges Verändern	$6 \cdot 8 = 3 \cdot 16 = 12 \cdot 4$	Konstanzgesetz

Auch bei der Division stellen verschiedene Zähl- und Rechenstrategien (vgl. Tabelle 10) den Übergang zwischen dem Zählen und Auswendigwissen dar. Bei der Division kann zusätzlich auf die Multiplikation als Umkehraufgabe zurückgegriffen werden, sofern sie ausreichend automatisiert wurde (Götze et al., 2019, S. 83).

Tabelle 10: Zähl- und Rechenstrategien Einsdurcheins

Zähl- und Rechenstrategien Einsdurcheins (Götze et al., 2019, S. 84)	Beispielaufgaben
Aufsagen der Einmaleinsreihen	$24 : 4$, also 4, 8, 12, 16, 20, 24
Fortgesetzte Subtraktion	$24 : 6$, also $24 - 6 = 18 - 6 = 12 - 6 = 6 - 6 = 0$
Schätzen	$24 : 6$, also $4 \cdot 5 = 20$, dann vermutlich $4 \cdot 6 = 24$
Ableiten	$20 : 4 = 5$, dann $24 : 4 = 6$
Auswendigwissen	$24 : 4 = 6$ (Weiss ich auswendig!)

Gemäss Padberg und Benz (2011, S. 169) sind die obigen Zähl- und Rechenstrategien teilweise aufwendig und fehleranfällig und sollten im Verlauf der zweiten Klasse durch Ableitungsstrategien ersetzt werden (vgl. Tabelle 11). Beim Ausbilden der Ableitungsstrategien wird häufig auf die Grundvorstellung «aufteilen» und nur selten auf die «verteilende» Vorstellung (vgl. Kapitel 3.1.3.3) zurückgegriffen (Götze et al., 2019, S. 86).

Tabelle 11: Ableitungsstrategien Einsdurcheins

Ableitungsstrategien Einsdurcheins (Padberg & Benz, 2011, S. 159ff., Götze et al., 2019, S. 85)	Beschreibung
Nachbaraufgaben	$40 : 4 = 10$, dann $36 : 4 = 9$ (ein Bündel weniger)
Umkehraufgaben	$4 \cdot 6 = 24$, dann $24 : 6 = 4$
Verdoppelung/Halbierung	$24 : 8 = 3$, dann $48 : 8 = 6$
Zerlegung des Dividenden	$20 : 4 + 16 : 4 = 36 : 4$
Zerlegung des Divisors	$24 : 2 = 12$, $12 : 2 = 6$, dann $24 : 4 = 6$
Gleichsinniges Verändern von Dividend und Divisor	$64 : 8 = 32 : 4 = 16 : 2 = 8 : 1 = 8$

In Kapitel 3.2.4 wird das konkrete Üben des kleinen Einmaleins genauer beschrieben. Das Vorgehen beim Einsdurcheins wird aus Platzgründen weggelassen. Es entspricht mehrheitlich demjenigen des Einmaleins.

3.1.4.2 Halbschriftliches Rechnen

Bei den halbschriftlichen Verfahren handelt es sich um informelle Rechenstrategien. Es bestehen keine verpflichtenden Notationsvorschriften. Die SuS entscheiden individuell, welche Zwischenschritte sie als Merkhilfe verwenden und wie sie die Aufgabe darstellen (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 148). Im Folgenden werden die Rechenstrategien und mögliche Fehlerquellen für alle vier Grundoperationen vorgestellt.

Strategien halbschriftliche Addition

Bei Additions-Aufgaben im Hunderter- und Tausenderraum müssen, je nach Zahlenmaterial, andere Lösungsstrategien verwendet werden als beim Kopfrechnen. Götz et al. (2019, S. 96ff.) nennen für die Addition das «stellenweise» und «schrittweise» Rechnen sowie eine Mischform und Ableitungsstrategien als mögliche halbschriftliche Verfahren (vgl. Anhang A 2).

Strategien halbschriftliche Subtraktion

Für die halbschriftliche Subtraktion sind dieselben Strategien wie für die halbschriftliche Addition bekannt (vgl. Anhang A 3). Zusätzlich können Subtraktions-Aufgaben aber auch mit der Strategie «Ergänzen» gelöst werden (Götze et al., 2019, S. 102ff.).

Fehler beim halbschriftlichen Addieren und Subtrahieren

Gemäss Padberg und Benz (2011, S. 202) unterlaufen den SuS mithilfe der Strategie «schrittweise» mit Abstand am wenigsten Fehler (durchgängige Subtraktion der kleineren von der grösseren Zahl). Untersuchungen zur halbschriftlichen Subtraktion im Hunderter- und Tausenderraum hätten zudem gezeigt, dass die Strategie «schrittweise» (85 % der Aufgaben richtig gelöst) deutlich weniger fehleranfällig als die Strategie «stellenweise» (70 % der Aufgaben richtig gelöst) zu sein scheint. Für die halbschriftliche Addition sind beide Strategien fast gleich erfolgreich.

Bei der Analyse von Fehlern in halbschriftlichen Additions-Aufgaben kann zwischen Verständnisfehlern, Rechenfehlern und Merk- oder Konzentrationsfehlern (vgl. Anhang A 6) unterschieden werden (Götze et al., 2019, S. 98ff.). Rechenfehler treten bei der halbschriftlichen Addition am häufigsten auf, wobei den SuS die meisten Fehler bei der Addition zweistelliger Zahlen unterlaufen. Am zweithäufigsten gehen Zehner oder Hunderter beim «Übergang» vergessen. Am dritthäufigsten sind Merk- oder Konzentrationsfehler. Verständnisfehler sind selten zu beobachten (Padberg & Benz, 2011, S. 200).

Auch für die halbschriftliche Subtraktion kann zwischen Verständnisfehlern, Rechenfehlern und Merk- bzw. Konzentrationsfehlern (vgl. Anhang A 6) differenziert werden (Götze et al., 2019, S. 105ff.). Im Unterschied zur halbschriftlichen Addition treten gemäss Padberg und Benz (2011, S. 201) bei der halbschriftlichen Subtraktion die Verständnisfehler mit Abstand am häufigsten auf. Die konsequente Subtraktion der kleineren von der grösseren Zahl (Vertauschen von Subtrahend und Minuend) stellt dabei

mit fast 30 % den Hauptfehler dar. Am zweithäufigsten sind, wie schon bei der Addition, Rechenfehler bei der Subtraktion von zweistelligen Zahlen.

Strategien halbschriftliche Multiplikation

Gemäss Padberg und Benz (2011, S. 184ff.) existieren für die halbschriftliche Multiplikation im Vergleich zur Addition und Subtraktion nur relativ wenige Veröffentlichungen. Götze et al. (2019, S. 108ff.) nennen die vier Strategien «stellenweises» und «schrittweises» Rechnen, Ableitungsstrategien und das Malkreuz (vgl. Anhang A 4).

Strategien halbschriftliche Division

Im Fall der halbschriftlichen Division kann lediglich zwischen zwei Strategien unterschieden werden. Sowohl Padberg und Benz (2011, S. 188) als auch Götze et al. (2019, S. 115) nennen das «schrittweise» Rechnen und das Ableiten (vgl. Anhang A 5). Viele Kinder verwenden die Umkehraufgabe als weitere Ableitungsstrategie, indem sie eine Division mittels Multiplikation lösen.

In den Schulbüchern wird für die halbschriftliche Multiplikation und Division mehrheitlich die Strategie «schrittweise» verwendet. Auch gemäss empirischer Befunde entscheiden sich Primarschüler meistens von sich aus für diese Strategie (Padberg & Benz, 2011, S. 188). Ein Vergleich der Erfolgsquoten verschiedener Strategien ist aufgrund fehlender Befunde bis anhin nicht bekannt. (a.a.O., S. 199).

Fehler beim halbschriftlichen Multiplizieren und Dividieren

Auch für die Multiplikation und Division kann zwischen Verständnisfehlern, Rechenfehlern und Merk- oder Konzentrationsfehlern differenziert werden (vgl. Anhang A 7). «Einer der Hauptfehler bei der halbschriftlichen Multiplikation ist die unvollständige Bestimmung der Teilprodukte beim stellenweisen Multiplizieren» (Götze et al., 2019, S. 111). Bei der Division stellt das Zerlegen des Dividenden die Hauptfehlerquelle dar. Auf den Umgang mit Fehlern wird in Kapitel 3.2.4 in der didaktischen Analyse näher eingegangen.

3.1.5 Aufgabentypen

Die Aufgaben des BASIS-MATH 4–8 umfassen u. a. die Lerninhalte der ersten bis vierten Klasse bzgl. der Grundoperationen. Es wird ausschliesslich mit natürlichen Zahlen, mehrheitlich im Hunderter- und Tausenderraum, teilweise auch im Zehntausender- oder Hunderttausenderraum gerechnet. Die Aufgaben können grob in drei Inhaltsbereiche (vgl. Tabelle 12) unterteilt werden. Einzelne Aufgaben eines Inhaltsbereiches sind so gewählt, dass sie durch das sog. Bilden von Analogien voneinander abgeleitet werden können, z. B. $160 : 4 = 40$, dann $160 : 40 = 4$. Zählende Rechnerinnen und Rechner können dadurch einfacher erfasst werden (Moser Opitz et al., 2010, S. 14). Die Autoren schreiben weiter, dass mittels Aufgaben zur halbschriftlichen Addition und Subtraktion, wie z. B. $199 + 198$, überprüft werden soll, ob die SuS dieses «besondere Zahlenmaterial» erkennen und versuchen, die Aufgabe mittels Hilfsstrategien abzuleiten. Allgemein sind die Aufgaben so formuliert, dass sie von den meisten SuS im Kopf gelöst werden können. Ausserdem wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben unabhängig von einem Lehrmittel dargestellt wurden (a.a.O., 2010, S. 15).

Tabelle 12: Inhaltsbereiche BASIS-MATH 4–8 bzgl. Grundoperationen

Bereichsnummer (vgl. Kapitel 5.2.1.2)	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Teilbereich	Beispielaufgaben
1A	Addieren, Subtrahieren, Ergänzen, Verdoppeln mit einfachen Zahlen	Addieren	$57 + 6, 47 + 36$
2A		Subtrahieren	$53 - 7, 690 - 50$
3		Ergänzen	$73 + _ = 100, 1596 + _ = 1600$
4		Verdoppeln	$2 \cdot 17, 2 \cdot 107$
5A	Multiplizieren und Dividieren mit einfachen Zahlen	Multiplizieren	$8 \cdot 9, 7 \cdot 6$
6A		Dividieren	$24 : 6, 160 : 4$
1B	Grundoperationen mit grossen Zahlen und Übergängen	Addition	$849 + 265$
2B		Subtraktion	$701 - 698, 10'000 - 10$
5A		Multiplikation	$30 \cdot 40$
6A		Division	$1000 : 8$

3.1.6 Anwendung

«Bei allen vier Rechenoperationen dominieren im dritten bzw. vierten Schuljahr eindeutig die schriftlichen Normverfahren als Lieblingswege der Schüler, die halbschriftlichen Strategien spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle» (Padberg & Benz, 2011, S. 204). Eine neuere Untersuchung von Haas – «Rechenstrategien von Viertklässlern» (2009, zitiert nach Padberg & Benz, 2011, S. 207) – bestätigt die Dominanz des schriftlichen Verfahrens (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Lieblingsrechenwege der SuS bei der Addition und Subtraktion

Rechenmethode	Häufigkeit der Anwendung	Addition		Subtraktion	
		Quoten richtiger Lösungen	Anzahl Aufgaben	Quoten richtiger Lösungen	Anzahl Aufgaben
mündlich (im Kopf)	ca. 30 %	78 %	552	62 %	511
halbschriftlich	< 10 %	78 %	125	36 %	131
schriftlich	53–60 %	89 %	830	71 %	874

Auch die Befunde von Hirsch am Ende des vierten Schuljahres (2002, zitiert nach Padberg & Benz, 2011, S. 207) zu «halbschriftlichen Rechenstrategien im Mathematikunterricht der Grundschule» bei der Multiplikation und Division führten zu ähnlichen Ergebnissen (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 14: Lieblingsrechenwege der SuS bei der Multiplikation und Division

Rechenmethode	Multiplikation (Häufigkeit)	Division (Häufigkeit)
mündlich (im Kopf)	Rest	Rest
halbschriftlich	20 %	unbedeutend
schriftlich	60 %	90 %

3.1.7 Transfer

Gemäss Prediger et al. (2014) erfolgt im weiteren Verlauf der Förderung in Bezug auf die halbschriftliche Addition und Subtraktion die Ablösung vom Rechenstrich, sodass die Aufgaben zwar noch am

Rechenstrich erklärt werden, dieser aber nicht mehr zwingend handelnd genutzt werden muss. Erst im Anschluss an diese informellen Rechenstrategien werden die formellen schriftlichen Algorithmen eingeführt. In einer letzten Phase soll schliesslich verdeutlicht werden, dass nur dann schriftlich gerechnet werden soll, wenn die Aufgabe für eine Kopfrechnung oder halbschriftliche Lösung zu schwierig ist (Prediger et al., 2014). Padberg und Benz (2011, S. 223) halten diesbezüglich fest: «Zwischen halbschriftlichem und schriftlichem Rechnen muss ein ausgewogenes Verhältnis bestehen. Daher ist weder die frühere einseitige Bevorzugung der schriftlichen Rechenverfahren noch die heute oft vorzufindende einseitige Bevorzugung des halbschriftlichen Rechnens gerechtfertigt.» Auf die Bedeutsamkeit von halbschriftlichen und schriftlichen Verfahren wird in der didaktischen Analyse in Kapitel 3.2.5 näher eingegangen.

3.2 Didaktische Analyse

Im Folgenden wird die Didaktik der Vermittlung der Grundoperationen analysiert. Als Grundvoraussetzung wird zunächst das Ablösen von zählenden Strategien beschrieben. Im Anschluss werden verschiedene Übungstypen, das Vorgehen beim Üben der Grundoperationen und der Umgang mit Hilfsmitteln aufgezeigt. Abschliessend wird auf die mathematische Bedeutsamkeit des Lerninhalts eingegangen.

3.2.1 Problematik und Ursachen zählender Rechenstrategien

Gemäss Scherer und Moser Opitz (2010, S. 92) stellt das verfestigte zählende Rechnen ein zentrales Merkmal für Rechenschwäche dar. SuS, die nicht innerhalb der ersten Schuljahre weiterführende Strategien entwickeln würden, könnten in eine Sackgasse des sich verfestigenden zählenden Rechnens geraten. «Kinder, die mehr Rechenstrategien einsetzen, lösen signifikant mehr Aufgaben erfolgreich. Kinder, die mehr Zählstrategien einsetzen, erhalten signifikant seltener richtige Lösungen» (Padberg & Benz, 2011, S. 92). Auch Fritz et al. (2017, S. 419) schreiben: «Verfestigtes ‚zählendes Rechnen‘ ist ein Hauptsymptom für besondere Schwierigkeiten beim Rechnenlernen, das durch die Erarbeitung tragfähiger operativer Rechenstrategien überwunden werden kann.» Das Ablösen von zählenden Rechenstrategien stellt gemäss Scherer und Moser Opitz (2010, S. 93) einen zentralen Schritt in der mathematischen Entwicklung dar. Sie nennen die folgenden Nachteile des zählenden Rechnens:

- Fehlende Vorstellung der Rechenoperationen bei Kindern mit zählenden Strategien
- Hohe Fehleranfälligkeit bei zählenden Strategien
- Jede Rechnung wird als Einzelfaktum betrachtet
- Anzahlen werden nicht strukturiert erfasst, gerechnet wird meistens mit Einerschritten
- Fehlende Einsicht ins dezimale Stellenwertsystem (Bündelung) aufgrund der Einerschritte
- Zahlen werden meist nicht kardinal, sondern ausschliesslich ordinal verstanden
- Zählende Rechner sind äusserst resistent gegenüber Veränderungen

Scherer und Moser Opitz (2010, S. 92ff.) sehen die Ursachen für das verfestigte zählende Rechnen einerseits in einer möglichen Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses (vor allem in der zentrale exekutive und dem visuellen Skizzenblock) und andererseits in unterrichtlichen Variablen, etwa dem zu intensiven Auswendiglernen des Einspluseins oder der Verwendung von Arbeitsmitteln, die zählendes

Rechnen fördern (fehlende Fünfer- oder Zehnerstruktur, lineare Darstellungen wie Zahlenreihen oder Zahlenstrahl).

3.2.2 Ablösung vom zählenden Rechnen

Die beiden Autorinnen schreiben weiter, dass die Ablösung von zählenden Strategien sowohl vom Alter als auch vom Unterricht abhängt, wobei der simultanen Erfassung von Einheiten grösser als 1 eine zentrale Rolle zukommt. Lernschwache SuS würden diese Fähigkeit allerdings nicht von allein, sondern nur durch Unterstützung erwerben. Dabei gilt eine sichere und flexible Zählkompetenz als Grundlage (vgl. Kapitel 3.2.1). Folgende Aspekte sollen laut Scherer und Moser Opitz (2010, S. 95) bei der Erarbeitung einer sicheren Zählkompetenz berücksichtigt werden:

- Kenntnis der Zahlwörter
- Sicheres Vorwärts- und Rückwärtszählen in verschiedenen Schritten und Zahlenräumen
- Zählen in Zweier-, Fünfer- und Zehnerschritten zentral
- Verbalisierung des Zählens

«Die Zählkompetenz beinhaltet weiter auch das Zählen von Objekten und die Einsicht, dass durch Zählen eine Anzahl bestimmt werden kann» (Fuson, 1988, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96). Gemäss Untersuchungen von Landerl und Kaufmann (2008, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 96) sind Kinder in der Lage, unstrukturierte Anzahlen bis drei oder vier simultan zu erfassen (Subitizing). Grössere Anzahlen müssen in kleinere Anzahlen (vgl. Beziehung Teil – Ganzes, Kapitel 3.1.3.1) zerlegt werden (z. B. $8 = 3 + 3 + 2$ oder $8 = 4 + 4$) und können daher nur «quasi-simultan» erfasst werden. In der Erarbeitung der «quasi-simultanen» Erfassung soll mit kleinen Anzahlen (<10) begonnen werden. Dies geschieht idealerweise im Zwanzigerfeld. Die Anzahlen dürfen zunächst auch zählend bestimmt werden und sollten durch Handlungen (z. B. Zeichnungen) und/oder sprachlich begleitet werden. «Für die Ablösung vom zählenden Rechnen und die Entwicklung effizienter Rechenstrategien ist insbesondere auch die Zerlegung von Zehner-, Hunderter- und Tausenderzahlen wichtig. [...] Weiter muss dem Halbieren und Verdoppeln besondere Bedeutung beigemessen werden» (a. a. O., S. 99). Diese Hilfsaufgaben dienen später als Grundlage für Ableitungsstrategien und schliesslich für das Üben und Automatisieren von Kopfrechen-Aufgaben (Einspluseins, Einmaleins).

3.2.3 Übungstypen

In den folgenden Unterkapiteln werden die Übungstypen «gestütztes», «formales» und «strukturiertes Üben» vorgestellt. Für das strukturierte Üben werden zudem verschiedene Arten von Strukturierung aufgeführt.

3.2.3.1 Gestütztes und formales Üben

Beim gestützten Üben hat die Verwendung von Anschauungsmaterialien eine zentrale Bedeutung, um die Beeinträchtigung der Vorstellungsfähigkeit oder der kognitiven Verarbeitungsprozesse von lernschwachen SuS zu kompensieren. Das gestützte Üben verfolgt das Ziel, innere Bilder aufzubauen und so die wechselseitige Übersetzung zwischen der symbolischen und der ikonischen Repräsentationsebene sicher zu beherrschen (a.a.O., S. 68). Im Gegensatz dazu findet formales Üben ausschliesslich auf der symbolischen Ebene statt. Das Üben sollte auch hier in strukturellen Beziehungen erfolgen.

3.2.3.2 Strukturiertes Üben

Neben der Repräsentationsebene spielt für Wittmann (1992, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 69) auch der Strukturierungsgrad von Übungen eine Rolle. Im Unterricht mit lernschwachen SuS sollten strukturierte Übungen einen zentralen Bestandteil darstellen, da sie das Gedächtnis entlasten, tiefere Einsichten und den Rückgriff auf Vorwissen ermöglichen. Beziehungsreichem und vernetztem Üben soll auch in dieser Form ein hoher Stellenwert beigemessen werden.

3.2.3.3 Art der Struktur

Wittmann (1992, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 69) unterscheidet drei Strukturierungsarten (operativ strukturiert, problem- oder sachstrukturiert).

«Operativ strukturierte Übungen bestehen aus Serien von Aufgaben, die systematisch variiert werden, so dass die Ergebnisse in einem gesetzmässigen Zusammenhang stehen» (Wittmann, 1992, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 69). Die Autorinnen schreiben weiter, dass mittels operativer Übungen das Verwenden von Strategien und Strukturen und damit das bewegliche Denken gefördert wird. Da Rechenschwierigkeiten und das Erkennen von Mustern nicht zwingend zusammenhängen müssen, könnten operativ strukturierte Übungen zur Motivation beitragen.

Die Zusammenhänge von Übungen können entweder in einer Rückschau (reflektives Üben) oder im Vorherein (immanentes Üben), z. B. in Form eines Inputs, hergestellt werden. Scherer und Moser Opitz (2010, S. 74) konstatieren hierzu: «Unter den vorgestellten Übungstypen erweisen sich strukturierte Übungen als äusserst vorteilhaft für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwäche.» Die Beziehungen einzelner Aufgaben untereinander werden in der LR in der Regel durch immanentes Üben im Gruppengespräch erschlossen.

3.2.4 Üben der Grundoperationen

«Je direkter man das trainiert, was man verbessern möchte, umso effektiver ist der Übungsvorgang» (Born & Oehler, 2019, S. 130, zitiert nach Born & Oehler, 2020, S. 110). Gemäss Schipper (1990, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 61) gehen Lerninhalte deutlich schneller vergessen, wenn sie nur rein mechanisch auswendig gelernt und nicht wirklich verstanden wurden. «Dabei bleibt unberücksichtigt, dass Üben bzw. Lernen überhaupt nur möglich ist, wenn es auf der Grundlage von Einsicht und Verständnis geschieht» (a.a.O., S. 62). Es darf dabei aber nicht vergessen werden, dass es in der Arithmetik zentrale Inhalte gibt, die automatisiert werden müssen (Wittmann und Müllern, 1990, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 61). Die Autorinnen halten fest, dass Üben möglichst sinnvoll, strukturiert, beziehungsreich und abwechslungsreich stattfinden und den Erwerb von Lernstrategien und den produktiven Umgang mit Fehlern beinhalten sollte. «Das Lernen aus Fehlern ermöglicht, den diesem Sachverhalt entgegengesetzten, richtigen, normbezogenen Sachverhalt oder Prozess in seinen Abgrenzungen zu verstehen» (Oser et al., 1999, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 66). Die beiden Autorinnen sprechen in diesem Zusammenhang von der «Theorie des negativen Wissens».

3.2.4.1 Üben des kleinen Einspluseins

Für das erfolgreiche Lernen des kleinen Einspluseins nennen Padberg und Benz (2011, S. 101) beziehungsreiches und automatisierendes Üben sowie das gründliche Erschliessen von Rechenstrategien

(vgl. Kapitel 3.1.4.1) zur Förderung des flexiblen Denkens. Im Konzept des Blitzrechnens (Wittmann und Müller, 1990, zitiert nach Scherer und Moser Opitz, 2010, S. 73) werden für die Automatisierung zwei Phasen unterschieden: Grundlegung (Veranschaulichung, Verständnis) und Automatisierung (mentales Operieren, Steigerung des Tempos). Die beiden Autorinnen geben dabei zu bedenken: «[...] die Steigerung des Tempos ist u.U. nicht für alle Schülerinnen und Schüler ein sinnvolles Lernziel.» Damit die Aufgaben nicht einfach nur auswendig gelernt werden, ist die Grundlegungsphase von zentraler Bedeutung. «Bei der Automatisierung sollte es sich also um das Abrufen verinnerlichter Vorstellungen handeln» (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 74). Baroody (1985) und Schipper (1990, beide zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 74) meinen diesbezüglich: «Das Automatisieren gelingt Schülerinnen und Schülern umso besser, wenn die entsprechenden Inhalte in Beziehungen oder auch durch eigene Strategien gelernt wurden.» In Anhang A 8 sind mögliche operative Übungsformen für die Grundlegungsphase aufgeführt.

3.2.4.2 Üben des kleinen Einmaleins

«Die Erarbeitung der Reihen soll vielmehr die Leitidee realisieren, dass die Kinder auf der Basis eines guten Verständnisses der Operation der Multiplikation Beziehungen zwischen Einmaleins-Aufgaben erfassen» (Fritz et al., 2017, S. 225). Auch Scherer und Moser Opitz (2010, S. 125) schreiben diesbezüglich: «Beim Einmaleins geht es um die Beziehungen innerhalb einer Operation, aber auch um Beziehungen zu anderen Operationen.»

Grundlegungsphase Einmaleins

Fritz et al. (2017, S. 225) konstatieren: «Das Beherrschen des kleinen Einmaleins kann aber auch anders verstanden werden: als Fähigkeit, ein Ergebnis rasch und mühelos aus wenigen Aufgaben, die man auswendig weiss, abzuleiten.» Mittlerweile herrscht ein breiter Konsens, dass eine nachhaltige Sicherung des Lernerfolgs eine ausgewogene Kombination der ganzheitlichen Erarbeitung des kleinen Einmaleins einerseits und einer systematischen Erarbeitung einzelner Einmaleinsreihen umfasst (Padberg & Benz, 2011, S. 139). Scherer und Moser Opitz (2010, S. 121) weisen zudem auf die Verwendung verschiedener Repräsentationsebenen und die Bedeutsamkeit der Rückübersetzung von der rein symbolischen Aufgabe in die handelnde, enaktive Ebene hin. Sie nennen dabei die gesicherte Grundvorstellung der Multiplikation (vgl. Kapitel 3.1.3.3) als unabdingbare Voraussetzung. Für die Grundlegungsphase eignen sich operative Übungsformen, wie sie in Anhang A 9 aufgeführt sind.

Automatisierungsphase Einmaleins

Gaidoschik (2019, S. 133ff.) empfiehlt für die Automatisierungsphase eine individuelle Lernkartei. Er stellt dabei eine Ordnung der Aufgaben in den Vordergrund: nach der Schwierigkeit, sie im Gedächtnis zu behalten, und nach mathematischen Zusammenhängen. Ausgehend von den Hilfsaufgaben sollen die restlichen Einmaleins-Aufgaben in folgender Reihenfolge erarbeitet werden: 9mal-, 6mal-, 4mal-, 3mal-, 7mal- und 8mal-Aufgaben (Gaidoschik, 2019, S. 102ff.). Neben der Lernkartei sind in Anhang A 10 weitere operative Übungsformen zur Automatisierung des kleinen Einmaleins aufgeführt. Die automatisierten Kopfrechnungen des Einspluseins und Einmaleins bilden schliesslich die unabdingbare Grundlage für halbschriftliche und schriftliche Rechenstrategien.

3.2.4.3 Üben des halbschriftlichen Rechnens

Gemäss Padberg und Benz (2011, S. 213) gilt es, im Zusammenhang mit leistungsschwachen SuS und der Verwendung von halbschriftlichen Strategien folgende Punkte zu beachten:

- freies Entdeckenlassen verschiedener Lösungswege über längere Zeit wenig sinnvoll
- nur eine halbschriftliche Strategie gemeinsam erschliessen
- notwendige Voraussetzung (z. B. Einspluseins und Einmaleins) gründlich thematisieren
- Fehler analysieren und aufarbeiten

3.2.5 Bedeutsamkeit der verschiedenen Rechenverfahren

Als Abschluss der didaktischen Analyse wird auf die mathematische Bedeutsamkeit der verschiedenen Rechenverfahren eingegangen.

3.2.5.1 Bedeutsamkeit des Kopfrechnens

In Bezug auf die Bedeutsamkeit des kleinen Einspluseins meinen Scherer und Moser Opitz (2010, S. 148), dass halbschriftliche und schriftliche Strategien auf Basiskompetenzen, wie z. B. die automatisierte Verfügbarkeit des kleinen Einspluseins, zurückgreifen würden. Padberg und Benz (2011, S. 92) schreiben diesbezüglich: «Beim schriftlichen Rechnen müssen viele Teilergebnisse schnell verfügbar sein. Müssen diese jeweils erst durch zählendes Rechnen gefunden werden, so ist dies sehr langwierig und fehleranfällig.»

Padberg und Benz (2011, S. 137) erachten die Aneignung des kleinen Einmaleins für Primarschüler trotz Taschenrechner- und Computerzeitalter als unabdingbar. Es bildet eine wichtige Grundlage für Überschlagsrechnungen und die schriftliche Multiplikation. Cawley (1998, zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 119) schreibt in Bezug auf die Bedeutung des kleinen Einmaleins, «[...] dass sich eine mangelnde Automatisierung negativ auf spätere mathematische Inhalte auswirken kann.» Für eine Erfolgswahrscheinlichkeit von nur knapp über 50 % bei der schriftlichen Multiplikation wird eine 95%ige Beherrschung des kleinen Einmaleins vorausgesetzt. Es soll daher mehr als eine 95%ige Sicherheit angestrebt werden (Padberg & Benz, 2011, S. 138).

3.2.5.2 Bedeutsamkeit des halbschriftlichen Rechnens

Aufgrund der Dominanz des schriftlichen Verfahrens in allen vier Grundoperationen im Tausenderraum, sowohl in Bezug auf die Beliebtheit und Häufigkeit der Anwendung als auch auf die Quote richtiger Lösungen (vgl. Kapitel 3.1.6), stellt sich die Frage, inwieweit halbschriftliche Strategien im Unterricht überhaupt zu verwenden sind. Gemäss Padberg und Benz (2011, S. 213) ist die Gewichtung von halbschriftlichen und schriftlichen Verfahren nach dem Leistungsvermögen der Kinder zu differenzieren, «[...] denn eine einheitliche ‚optimale‘ Gewichtung für alle SuS gibt es nicht» (Padberg & Benz, 2011, S. 213). In Tabelle 15 sind Stärken und Problembereiche des halbschriftlichen Rechnens zusammengefasst (Padberg & Benz, 2011, S. 208 ff.).

Table 15: Stärken und Problembereiche des halbschriftlichen Rechnens

Stärken	Problembereiche
Verwendung eigener, individueller Lösungswege, selbständige Lösungsfindung	Lehrkräfte und SuS bevorzugen normierte, automatisierte Verfahren als sichere Stütze
Flexibles, kreatives Denken wird gefördert	Anspruchsvoll für LP und insbesondere für leistungsschwache SuS
Zahlenrechnen; Förderung des Verständnisses des dezimalen Stellenwertsystems und der Zahl- und Grössenvorstellungen	SuS variieren die Strategien äusserst selten und verwenden fast immer dieselbe Strategie > «halbschriftliches Normverfahren»
Formulierung des eigenen Lösungswegs fördert Interaktion und Kommunikation zwischen den SuS	Gewisse Normierung auch hier notwendig
Eignet sich zur Differenzierung im Unterricht	Bedeutsamkeit: Schriftliche Rechenverfahren sind die eindeutigen Lieblingswege (Schnelligkeit, Sicherheit, Einfachheit) der SuS, halbschriftliche Verfahren dagegen fast bedeutungslos
Fördert das Kopfrechnen mit grösseren Zahlen	Viel geringere Erfolgsquote als beim schriftlichen Rechnen, besonders bei der Subtraktion
Motivierung und Vorbereitung für schriftliche Verfahren	Schreibaufwendig bei grösseren Zahlen

Gemäss Padberg und Benz (2011, S. 214) liegt der Schwerpunkt des halbschriftlichen Rechnens im Hunderter- und Tausenderraum und kann hier zu einsichtigem Kopfrechnen führen.

3.2.5.3 Bedeutsamkeit des schriftlichen Rechnens

«Es ist unbestritten, dass schriftliche Verfahren für eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern eine spürbare Entlastung darstellen» (Padberg & Benz, 2011, S. 206). Padberg und Benz (2011, S. 206) schreiben weiter, dass es zwar sinnvoll sei, die Bedeutung des schriftlichen Verfahrens zugunsten der mündlichen und halbschriftlichen Strategie zu reduzieren, aber keinesfalls völlig darauf zu verzichten. Auch Götze et al. (2019, S. 140) konstatieren diesbezüglich: «Die Forderung von Bildungsstandards und Lehrplänen, dass die Lernenden nicht nur sicher, sondern auch verständlich schriftlich rechnen können sollen, ist also ein erstrebenswertes Ziel mathematischer Bildung.» Auch Scherer und Moser Opitz (2010, S. 157) geben zu bedenken: «Daher kommen der Einführung und der Reflexion der schriftlichen Rechenverfahren in Unterricht und Förderung eine wesentliche Bedeutung zu.» Padberg und Benz (2011, S. 219 ff.) nennen für das schriftliche Rechnen die folgenden Vor- und Nachteile (vgl. Tabelle 16).

Table 16: Mögliche Vor- und Nachteile schriftlicher Rechenverfahren

Vorteile	Nachteile
Fördern und festigen die Einsicht in das dezimale Stellenwertsystem	Reines Ziffernrechnen, schwerwiegende Fehler werden nicht bemerkt
Vereinfacht das Rechnen mit grossen Zahlen stark	Tragen wenig zum Zahlenverständnis bei, da sie nicht auf einer ganzheitlichen Zahlvorstellung basieren
Sehr breit einsetzbar	Ergebnisse werden oft «blind» akzeptiert
Vermitteln hohe Rechensicherheit und helfen, die Einstellung zum Mathematikunterricht positiv zu beeinflussen, gilt insbesondere für schwächere SuS	Werden zu häufig verwendet, auch für einfache Rechnungen
SuS können sich bei komplexen Sachaufgaben stärker auf die Sachsituation konzentrieren	Führen zu kognitiver Passivität: «They encourage children to give up their own thinking» (Kamii und Dominick, 1998, zitiert nach Padberg und Benz, 2011, S. 221).
Kann auch in umfassenderen Zahlenbereichen (rational bzw. reelle Zahlen) und nichtdezimalen Stellenwertsystemen verwendet werden	Abkopplung von Einsichtsprozessen aufgrund zu früher Automatisierung schriftlicher Verfahren
Exemplarische Bedeutung: Komplexe Rechnungen können durch algorithmische Verfahren stark vereinfacht werden	Unverstanden übernommene Mechanismen können zu typischen Fehlern führen

«Halbschriftliches Rechnen mit zu grossen Zahlen ist ebenso sinnlos wie schriftliches Rechnen bei Aufgaben wie $706 - 697$ » (Padberg & Benz, 2011, S. 223).

3.3 Fazit und Ausblick

Im Folgenden wird der Bezug der theoretischen Aspekte zu den Lernvoraussetzungen der fokussierten SuS hergestellt. Der BASIS-MATH 4–8 wird auf drei verschiedenen Ebenen ausgewertet: quantitativ, qualitativ und nach Verwendung der Rechenwege (vgl. Kapitel 5.2.1). Die Gliederung dieses Fazits richtet sich nach der dreiteiligen Struktur des Testverfahrens (vgl. Kapitel 3.3.1–3.3.3). Die restlichen drei Punkte (vgl. Kapitel 3.3.4–3.3.6) ergeben sich aus der hohen Bedeutsamkeit für die Förderung der Grundoperationen.

3.3.1 Quantitative Sicht

Aufgrund der häufigen Fehler bei Zähl- und Ergänzungsaufgaben im BASIS-MATH 4–8 könnte davon ausgegangen werden, dass auch die Lernenden der Fördergruppe das Aufsagen von Zahlwörtern und das Teil-Ganze-Konzept und damit die ersten beiden Kompetenzebenen im Hunderter- und Tausenderraum im ZGV-Entwicklungsmodell nach Krajewski (vgl. Kapitel 3.1.3.1) noch nicht ausreichend gefestigt haben. Es drängt sich daher die Frage auf, inwieweit sie mit einem Training der Grundoperationen überhaupt in der Lage sein werden, diese bedeutsamen Lücken in der mathematischen Entwicklung zu schliessen. Es dürfte sich zudem zeigen, in welchem Anforderungsniveau des BASIS-MATH 4–8 (vgl. Kapitel 5.2.1.1) es den SuS aufgrund ihrer Voraussetzungen möglich sein wird, Fortschritte zu erzielen.

3.3.2 Qualitative Sicht

Gemäss den Ergebnissen des BASIS-MATH 4–8 kann davon ausgegangen werden, dass die Grundvorstellungen bei allen fokussierten Lernenden für alle vier Grundoperationen ansatzweise vorhanden sind (vgl. Anhang B 1). Es gilt nun, herauszufinden, ob es den SuS möglich sein wird, sich in allen Inhaltsbereichen des BASIS-MATH 4–8 (vgl. Kapitel 5.2.1.2) gleichermassen zu entwickeln, oder ob neben den Grundvorstellungen noch andere Faktoren für die Entwicklung eine wichtige Rolle spielen.

3.3.3 Verwendung der Rechenwege

Zur Festigung der Zahl- und Operationsvorstellung und des dezimalen Stellenwertsystems wird in der LR ausschliesslich mündlich und halbschriftlich gerechnet. In der Realität werden diese beiden Verfahren aber deutlich weniger verwendet als das schriftliche Rechnen (vgl. Kapitel 3.1.6). Es stellt sich daher die Frage, inwieweit sich die SuS von festgefahrenen Strategien überhaupt lösen und sich für neue Wege öffnen können. Auch wird sich zeigen, ob es ihnen gelingen wird, die Rechenstrategie dem jeweiligen Aufgabentyp und Zahlenmaterial flexibel anzupassen.

3.3.4 Automatisierung des kleinen Einmaleins

Die Auswertung des BASIS-MATH 4–8 hat weiter gezeigt, dass die fokussierten Lernenden viele Einmaleins-Aufgaben entweder gar nicht oder nicht innerhalb von drei Sekunden lösen können. N.R. und T.D. verwenden noch Zählstrategien (Aufsagen der Einmaleinsreihen). N.M.F. und T.D. nutzen für nicht automatisierte Malaufgaben geschickte Ableitungsstrategien (vgl. Kapitel 3.1.4). In der Arbeit mit der Einmaleins-Tafel zeigte sich, dass die Hilfsaufgaben des kleinen Einmaleins bei den fokussierten

Lernenden ausreichend automatisiert sind. In der LR kann daher direkt mit der Automatisierungsphase (vgl. Kapitel 3.2.4.2) begonnen werden. Der Automatisierung des Kopfrechnens wird als Grundlage der halbschriftlichen Strategien eine hohe Bedeutsamkeit beigemessen.

3.3.5 Halbschriftliche Strategie «schrittweise»

Mit förderbedürftigen Lernenden sollten nicht verschiedene, sondern nur eine verlässliche halbschriftliche Strategie eingeübt werden (vgl. Kapitel 3.2.4.3). In den Schulbüchern wird aus zahlreichen Gründen fast ausschliesslich die Strategie «schrittweise» verwendet (vgl. Kapitel 3.1.4.2). Im Umgang mit grossen Zahlen in der fünften und sechsten Klasse und aus diversen anderen Gründen (vgl. Kapitel 3.2.5.3) sind die schriftlichen Verfahren, je nach Aufgabe, jedoch sinnvoller. Es soll herausgefunden werden, inwieweit halbschriftliche Verfahren für die SuS der Fördergruppe hilfreich sind.

3.3.6 Ablösung von zählenden Strategien

Im BASIS-MATH 4–8 zeigte sich ebenfalls, dass sich N.R. und T.D. noch nicht vollständig vom zählenden Rechnen gelöst haben. Da verfestigte zählende Strategien neben anderen Faktoren als Hauptsymptom von Schwierigkeiten beim Rechnenlernen gesehen werden (vgl. Kapitel 3.2.1), stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit es den SuS gelingen wird, sich von diesen Strategien zu lösen und sie durch verlässlichere Vorgehensweisen zu ersetzen.

4. Fragestellung

Aus dem Fazit der theoretischen Aspekte (siehe oben) wird in diesem Kapitel die Fragestellung abgeleitet. Die Struktur der Unterkapitel wurde von Kapitel 3.3 übernommen und wird auch in den anschließenden Kapiteln fortgeführt.

Quantitative Sicht

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus quantitativer Sicht aufgearbeitet werden?

Qualitative Sicht

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus qualitativer Sicht aufgearbeitet werden?

Verwendung der Rechenwege

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus Sicht der verwendeten Rechenwege aufgearbeitet werden?

Automatisierung des kleinen Einmaleins

Inwieweit kann die Automatisierung des kleinen Einmaleins in der fünften und sechsten Klasse in Bezug auf die Abrufgeschwindigkeit der Lösungen verbessert werden?

Halbschriftliche Strategie «schrittweise»

Inwieweit ist die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für die vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) für SuS der fünften und sechsten Klasse hilfreich?

Ablösung vom zählenden Rechnen

Inwieweit konnten sich die fokussierten Lernenden aufgrund der 18-teiligen Lektionsreihe zu den Grundoperationen von zählenden Strategien lösen?

5. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel werden das Forschungsdesign und die beiden Testverfahren vorgestellt. Die Umsetzung der Intervention (Zeitplan, Lerninhalte, Lehrmittel etc.), die Dokumentation des Entwicklungsprozesses und die Methoden der Zielüberprüfung werden beschrieben.

5.1 Forschungsdesign: Aktionsforschung

Die Untersuchung zum Thema «arithmetische Grundoperationen» wurde nach dem Forschungsdesign der Aktionsforschung (Handlungsforschung) angelegt (Stangl, 2020). Von Koch und Ellinger (2015, S. 61) wird die Anlage als «quasi-experimentelles Design» bezeichnet. Sie umschreibt eine Form von Interventionsstudien, bei der keine zufällige Zuweisung von Personen zur Untersuchungsgruppe erfolgt. Da in dieser Untersuchung nicht in erster Linie die Wirksamkeit der Intervention, sondern der individuelle Entwicklungsprozess der SuS im Vordergrund steht, wurde keine Kontrollgruppe zugezogen. Tabelle 17 gibt einen Überblick über den Aufbau der Forschungsmethode. Sie besteht aus den drei Phasen Vortests, Intervention (LR) und Nachtests. Ein Follow-up-Test kann aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden.

Tabelle 17: Übersicht Aktionsforschung

Phase	Testverfahren	Inhalt
Vortests	BASIS-MATH 4–8 (standardisiert) (vgl. Kapitel 5.2.1)	Mathematische Basiskompetenzen
	Vortest Grundoperationen (nicht standardisiert) (vgl. Kapitel 5.2.2)	Arithmetische Grundoperationen bzgl. des mathematischen Basisstoffs (Kopfrechnen und halbschriftliches Rechnen)
Intervention (18 Lektionen, vgl. Kapitel 5.3–5.6)		
<i>Addition und Subtraktion</i>	Zwischentest (vgl. Kapitel 5.2.3.1)	Addition und Subtraktion
<i>Multiplikation</i>	Zwischentest (vgl. Kapitel 5.2.3.2)	Multiplikation
<i>Division</i>	Zwischentest (vgl. Kapitel 5.2.3.3)	Division
Nachtests	BASIS-MATH 4–8 (standardisiert)	Mathematische Basiskompetenzen
	Nachtest Grundoperationen (nicht standardisiert)	Arithmetische Grundoperationen bzgl. des mathematischen Basisstoffs (Kopfrechnen und halbschriftliches Rechnen)

5.2 Testverfahren

Die beiden Testverfahren BASIS-MATH 4–8 und «Grundoperationen» werden im Folgenden genauer beschrieben. Zusätzlich wurden zur formativen Beurteilung des Lernprozesses zwei Zwischentests (Addition/Subtraktion, Multiplikation) durchgeführt.

5.2.1 BASIS-MATH 4–8

Der BASIS-MATH 4–8 ist ein kriterienorientiertes, standardisiertes Testinstrument und überprüft, inwieweit die SuS den mathematischen Basisstoff (vgl. Kapitel 3.1.2) erworben haben. Der Individualtest ist für leistungsschwache SuS konzipiert und gibt Hinweise für die Förderplanung und die weiterführende Diagnostik. Im Vergleich zu lernzielorientierten Verfahren differenziert er im unteren Leistungsbereich. «Schülerinnen und Schüler gelten dann als rechenschwach und haben besonderen Förderbedarf im Fach Mathematik, wenn sie bezüglich des basalen Lernstoffs grosse Kenntnislücken aufweisen und den im Test theoretisch und empirisch festgelegten kritischen Wert bzw. den Toleranzbereich nicht erreichen» (Moser Opitz et al., 2010, S. 11). Der BASIS-MATH 4–8 kann quantitativ (Gesamtleistung), qualitativ (nach Inhaltsbereichen) und nach Verwendung der Rechenwege ausgewertet werden. Die Entwicklungsprozesse der vier SuS der Fördergruppe werden auf allen drei Ebenen beschrieben (vgl. Kapitel 6).

5.2.1.1 Quantitative Auswertung

Die Aufgaben des BASIS-MATH 4–8 sind in drei verschiedene Anforderungsniveaus unterteilt. Sowohl für die Gesamtleistung als auch für die einzelnen Niveaus werden die erreichten Punkte berechnet (vgl. Anhang B 1). Für die Gesamtleistung wurde unter Berücksichtigung eines Standardmessfehlers (± 3 Punkte) der kritische Wert 70 von möglichen 83 Punkten (84 %) festgelegt. Es gilt dabei die folgende Interpretation der Testergebnisse (a.a.O., S. 23ff.).

- Total erreichte Punkte > 73 : Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» erreicht
- Total erreichte Punkte 67–73: Toleranzbereich
- Total erreichte Punkte < 67 : Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» nicht erreicht

Anforderungsniveau I

Die SuS können einfache Grundoperationen im Zahlenraum bis 20 und mit Zehner- und Hunderterzahlen durchführen. Sie kennen das Bündelungsprinzip. Mit insgesamt 52 von 83 möglichen Punkten macht dieses Niveau mit Abstand den grössten Anteil des Tests aus.

Anforderungsniveau II

Die SuS können Grundoperationen im Zahlenraum bis 1000 durchführen (inkl. Mathematisierungsfähigkeit). Sie kennen den Aufbau des dezimalen Stellenwertsystems in diesem Zahlenraum. Mit 16 von möglichen 83 Punkten trägt dieser Bereich zu etwa einem Fünftel der Gesamtleistung bei.

Anforderungsniveau III

Die SuS verfügen auch im Umgang mit grossen Zahlen über Einsicht ins Dezimalsystem. Sie können Rechnungen mit grossen Zahlen lösen. Die SuS haben den mathematischen Basisstoff verstanden. Mit maximal 15 von möglichen 83 Punkten hat dieses Niveau den kleinsten Anteil am Gesamtergebnis.

5.2.1.2 Qualitative Auswertung

In der qualitativen Auswertung wird ersichtlich, in welchen Inhaltsbereichen (vgl. Tabelle 18) die Aufgaben von den Lernenden richtig bzw. falsch gelöst wurden. Es lässt sich daraus der Förderbedarf ableiten (a.a.O., S. 23). Die grauen Bereiche in Tabelle 22 gehören nicht zu den Grundoperationen, werden in der LR nicht trainiert, in der Auswertung aber im Gesamtkontext teilweise berücksichtigt, da das Zählen und das Verständnis des Dezimalsystems elementar zur mathematischen Entwicklung beitragen.

Tabelle 18: Inhaltsbereiche BASIS-MATH 4–8

Bereichsnummer	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)		
	1A	Addition	Kopfrechnen
1B	halbschriftlich		mit grossen Zahlen und Übergängen
2A	Subtraktion	Kopfrechnen	mit einfachen Zahlen
2B		halbschriftlich	mit grossen Zahlen und Übergängen
3	Ergänzen (Beziehung Teil – Ganzes)		
4	Verdoppeln/Halbieren		
5A	Multiplikation	Kopfrechnen	
5B		Operationsverständnis	
6A	Division	Kopfrechnen	
6B		Operationsverständnis	
7	Zählen		
8	Dezimalsystem		
9	Textaufgaben		

5.2.1.3 Verwendung der Rechenwege

Zusatzpunkte werden vergeben, wenn die Ergebnisse innerhalb von drei Sekunden abgerufen werden können. Auch für das Verwenden von Ableitungs- oder Zerlegungsstrategien werden zusätzliche Punkte verteilt. «Kein Zusatzpunkt wird vergeben, wenn die Rechenwege Abzählen oder schriftliches Normalverfahren angewendet werden oder wenn Materialien/Arbeitsmittel verwendet wurden» (Moser Opitz et al. 2010, S. 18). Es kann dabei grundsätzlich zwischen SuS unterschieden werden, die entweder nur bei schwierigen oder bei fast allen Aufgaben zählend oder mit schriftlichen Verfahren rechnen.

5.2.2 Test «Grundoperationen»

Der nicht standardisierte Test «Grundoperationen» wurde vom Autor selbst zusammengestellt (vgl. Anhang B 1). Er übernimmt die Inhaltsbereiche zu den Grundoperationen des BASIS-MATH 4–8 Der Inhaltsbereich «Ergänzen» wurde dabei der Addition und Subtraktion, das «Verdoppeln» der Multiplikation und das «Halbieren» der Division zugeordnet. Auch die Aufgabentypen entsprechen weitestgehend denjenigen des BASIS-MATH 4–8, wobei das Zahlenmaterial abgeändert wurde (vgl. Tabelle 19). Im Unterschied zum standardisierten Testverfahren erlaubt dieser Test keine Differenzierung zwischen verschiedenen Anforderungsniveaus, obwohl die Aufgaben an sich den Anforderungsniveaus I–III des

BASIS-MATH 4–8 entsprechen. Auch die Verwendung der Rechenwege kann nicht gleichermassen differenziert erfasst werden, da er als Gruppen- und nicht als Einzeltest durchgeführt wird. Im Unterschied zum BASIS-MATH 4–8 könnten in diesem Test die allermeisten Aufgaben rein formal und ohne mathematisches Verständnis gelöst werden. Dafür wird jede der vier Grundoperationen einzeln überprüft und ausgewertet. Erfahrungsgemäss bereitet die Addition den SuS am wenigsten Mühe. Sie umfasst daher nicht wie die anderen Bereiche zwölf, sondern nur zehn Aufgaben. Das Lernziel wird in diesem Test mit 28 von möglichen 46 Punkten (60 %) erreicht, was der Note 4 entsprechen würde.

Tabelle 19: Inhaltsbereiche Test «Grundoperationen»

Bereichsnummer	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)		Anzahl Aufgaben	
1A,1B,3	Addition / Ergänzen	Kopfrechnen	mit einfachen Zahlen	10
		halbschriftlich	mit grossen Zahlen und Übergängen	
2A,2B,3	Subtraktion / Ergänzen	Kopfrechnen	mit einfachen Zahlen	12
		halbschriftlich	mit grossen Zahlen und Übergängen	
5A,4	Multiplikation / Verdoppeln	Kopfrechnen		12
6A,4	Division / Halbieren	Kopfrechnen		12

5.2.3 Formative Lernstandserfassungen (Zwischentests)

Die Inhalte der Zwischentests sind identisch mit denjenigen des Vor- und Nachtests «Grundoperationen». Auch das Zahlenmaterial wurde nicht abgeändert. Die Ergebnisse der Zwischentests entsprechen weitestgehend denjenigen der Nachtests und wurden daher in der Beschreibung der Entwicklungsprozesse nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse sind im Anhang A 15 tabellarisch zusammengefasst.

5.2.3.1 Zwischentest Addition und Subtraktion

Die formative Lernstandserfassung zur Addition und Subtraktion wurde am 10.06.2020 im Anschluss an eine fünfteilige LR zur halbschriftlichen Strategie «schrittweise» (vgl. Anhang B 2, Forschungstagebücher 1–5) durchgeführt und dauerte ca. 25 Minuten (vgl. Anhang B 1).

5.2.3.2 Zwischentest Multiplikation

Der Zwischentest zur Multiplikation (vgl. Anhang B 1) wurde am 31.08.2020 im Anschluss an eine sechsteilige LR zur mündlichen und halbschriftlichen Strategie «schrittweise» (vgl. Anhang B, Forschungstagebücher 7–12) durchgeführt und dauerte ca. 20 Minuten.

5.2.3.3 Zwischentest Division

Da gleich im Anschluss an die vierteilige LR zur halbschriftlichen Division (vgl. Anhang B, Forschungstagebücher 14–18) der Nachtest erfolgte und die Inhalte des Zwischentests zur Division mit denjenigen des Nachtests «Grundoperationen» identisch gewesen wären, wurde der Zwischentest weggelassen.

5.3 Lerninhalte der Lektionsreihe

Die Lerninhalte der LR entsprechen den Inhaltsbereichen bzgl. der Grundoperationen des BASIS-MATH 4–8 und somit auch denjenigen des Tests «Grundoperationen» (vgl. Tabelle 20). Mit den Lerninhalten werden zudem die Kompetenzen des LP21 die Grundoperationen betreffend für die erste bis vierte Klasse abgedeckt (vgl. Anhang A 32–35).

Table 20: Übersicht Lerninhalte LR

Bereichsnummer	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)		
	1A,1B,3	Addition/Ergänzen	Kopfrechnen
	halbschriftlich		mit grossen Zahlen und Übergängen
2A,2B,3	Subtraktion/Ergänzen	Kopfrechnen	mit einfachen Zahlen
		halbschriftlich	mit grossen Zahlen und Übergängen
5A,4	Multiplikation/Verdoppeln	Kopfrechnen	
6A,4	Division/Halbieren	Kopfrechnen	

5.4 Ziele der Lektionsreihe

Aus den Ergebnissen der Vortests und den Beobachtungen im Unterricht konnten die mathematischen und die allgemeinen Lernvoraussetzungen der fokussierten Lernenden abgeleitet werden. Auf deren Grundlage wurden für die LR individuelle Lernziele gemäss LP21 abgeleitet (vgl. Kapitel 6). Es soll nun untersucht werden, inwieweit es den SuS möglich ist, mithilfe der LR Fortschritte in ihrer mathematischen Entwicklung zu erzielen und gemäss Wygotski (2008) die Zone der nächsten Entwicklung zu erreichen. Mithilfe der Erkenntnisse aus der LR soll ausserdem die Fragestellung (vgl. Kapitel 4) beantwortet werden können.

5.5 Zeitplan der Lektionsreihe

Die Lerninhalte der LR (vgl. Tabelle 20) wurden unter Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen der Förderkinder in 18 Lektionen aufgeteilt (vgl. Anhang A 11). Nach jedem Themenblock wurden Zwischentests zur unmittelbaren Überprüfung des Lernfortschritts eingeplant (vgl. Kapitel 5.2.3). Wegen der Schulschliessung im vergangenen Frühling hat sich die Durchführung der LR verzögert und wurde zusätzlich von den Sommerferien unterbrochen. Die Daten einzelner Lektionen mussten spontanen schulischen Aktivitäten der Klasse P6c angepasst werden und entsprechen nicht immer der Planung im Anhang A 24.

5.6 Beschreibung der Umsetzung

Im Folgenden wird die Umsetzung der LR in Bezug auf die Verwendung von Lehrmitteln, Hilfsmitteln und Lehr- und Lernformen beschrieben. Auch ein Differenzierungs- und Individualisierungskonzept wird dargestellt.

5.6.1 Lehrmittel

Für die LR wurden je nach Inhaltsbereich unterschiedliche Lehrmittel verwendet (vgl. Anhang A 12). Um die LR situativ an die Lernvoraussetzungen (vgl. Kapitel 6) und den Lernfortschritt der SuS anpassen zu können, wurden die Lektionseinheiten nicht in Form eines Dossiers im Vorfeld, sondern als Einzelktionen während der LR vorbereitet (vgl. Anhang B 2). Für die Wahl der Lehrmittel war u. a. ausschlaggebend, dass sie den Ansatz des strukturiert operativen Übens (vgl. Kapitel 3.2.3) verfolgen und für die Arbeit mit förderbedürftigen Lernenden geeignet sind. Aus diesen Gründen wurde mehrheitlich mit den Lehrmitteln «Mathematik 3» (Brandenberg et al., 2012) des Zürcher Lehrmittelverlags, «Mathe sicher können» (Selter et al., 2016) und «Blitzrechnen 4» (Wittmann & Müller, 2010) gearbeitet.

5.6.2 Hilfsmittel und Rechenstrategien

Für alle Inhaltsbereiche der LR werden im Folgenden die Hilfsmittel und Rechenstrategien zusammenfassend dargestellt.

5.6.2.1 Hilfsmittel

Für die Wahl und die Begründung der Hilfsmittel (vgl. Anhang A 13) wurden die Förderhinweise des Lehrmittels «Mathe sicher können» (Selter et al., 2016) und des Heilpädagogischen Kommentars des Schweizer Zahlenbuches (Schmassmann & Moser Opitz, 2011) verwendet.

5.6.2.2 Rechenstrategien

Je nach Inhaltsbereich wurden verschiedene Rechenstrategien verwendet. Für die Arbeit mit den Förderkindern waren vor allem die Abruf-, Ableitungs- und Analogiebildungsstrategie und die halbschriftliche Strategie «schrittweise» massgebend. In Kapitel 3 werden die verschiedenen Strategien beschrieben und deren Eignung für die Arbeit mit lernschwachen SuS begründet. Im Anhang A 13 sind für jeden Inhaltsbereich die verwendeten Hilfsmittel und Rechenstrategien aufgeführt.

5.6.3 Lehr- und Lernformen

Wenngleich sich Scherer und Moser Opitz (2010, S. 50) grundsätzlich kritisch gegenüber äusseren Differenzierungsformen äussern, erachten sie separierte Fördersequenzen für Lernende mit einem Leistungsrückstand zur Aufarbeitung von Lerninhalten als unverzichtbar. Die LR hat daher ausschliesslich im separierten Setting im Gruppenraum stattgefunden. Die beiden Autorinnen schreiben weiter, dass in mehreren Studien nachgewiesen wurde, dass lernschwache Kinder im offenen Unterricht (Arbeit am Themenplan) eine tiefe aktive Lernphase aufweisen. «Für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler scheinen strukturierende Lernhilfen (adaptiertes Unterrichtsmaterial, klare Instruktionen) für einen Lernzuwachs unabdingbar zu sein» (a.a.O., 2010, S. 53). Schneider et al. (2016, S. 217) beschreiben die Lehrform, wie sie auch in der LR verwendet wurde, wie folgt: «Im Hinblick auf die Instruktionmethode liess sich festhalten, dass sich das Verfahren der direkten Instruktion, also eine lehrerzentrierte, eher kleinschrittige Vorgehensweise, mit vielen Wiederholungen und Feedback, gerade bei der Einübung der Grundrechenarten besonders bewährten.»

5.6.4 Differenzierung und Individualisierung

Eine Differenzierung hat in der LR vor allem auf den Ebenen der Lernziele, Anforderungsniveaus und der personellen Unterstützung stattgefunden. In Tabelle 21 sind alle Differenzierungsformen und deren Umsetzung in der LR aufgeführt. Unter Berücksichtigung der Selbstwirksamkeit der SuS wurde ihnen z. B. die Wahl des Anforderungsniveaus oder der Lernwege teilweise freigestellt.

Table 21: Übersicht Differenzierung

Differenzierung	Umsetzung
Differenzierung des Anforderungsniveaus	Wahlangebote von Aufgaben mit unterschiedlichem Anforderungsniveau (z. B. Aufgaben der dritten und vierten Klasse)
Differenzierung der personellen Unterstützung	Bedarfsgerechte Unterstützung der SuS durch SHP
Zieldifferenzierung	Vgl. Kapitel 6
Differenzierung der materiellen Unterstützung	Verwendung der Hilfsmittel je nach Bedarf
Differenzierung des Lernwegs	Wahl verschiedener Strategien, z. B. Analogiebildungsstrategie oder halbschriftliches Rechnen bei Multiplikations-Aufgaben
Differenzierung nach Aufgabenmenge	Je nach Arbeitstempo unterschiedlich hohes Mass an Übungsaufgaben

In der Individualisierung wurden vor allem die Lerninhalte und dementsprechend auch die Lernziele den Lernvoraussetzungen der SuS angepasst (vgl. Tabelle 22).

Table 22: Übersicht Individualisierung

Individualisierung	Umsetzung
Individuelle Wahl des Anforderungsniveaus	Wahlangebote von Aufgaben mit unterschiedlichem Anforderungsniveau (z. B. Aufgaben der dritten und vierten Klasse)
Natürliche Differenzierung	Z. B. Erfinden von eigenen Aufgaben in unterschiedlichen Zahlenräumen oder Anforderungsniveaus
Individuelle Lernziele	Vgl. Kapitel 6
Individuelle Lerninhalte	Dem Entwicklungsstand der SuS angepasster Lerninhalt, z. B. Einspluseins-Training nur für N.M.F. und T.D.

5.6.5 Abweichungen von der ursprünglichen Planung

In einzelnen Punkten musste bei der Durchführung der LR von der ursprünglichen Planung abgewichen werden. So wurde die halbschriftliche Subtraktion nicht nur während der eingeplanten Lektionen behandelt, sondern in Form von Kurzsequenzen jeweils zu Lektionsbeginn auch beim Multiplizieren und Dividieren repetiert und gefestigt. Die Multiplikation von Stufenzahlen mit mehrstelligen Zahlen (mit einer oder zwei verschiedenen Werteziffern, z. B. $100 \cdot 350$) wurde aufgrund vermeintlich gut gesicherter Analogiebildungsstrategien weggelassen. In den Nachtests hat sich diese Entscheidung aufgrund zahlreicher Verständnisfehler aber als Fehlentscheidung entpuppt. Beim Einspluseins-Training mit N.M.F. und T.D. wurden die Bearbeitungszeit und somit auch der Entwicklungsprozess nicht erfasst. Die beiden Kinder waren für das Training nicht zu begeistern, weshalb es frühzeitig abgebrochen wurde.

5.7 Dokumentation des Entwicklungsprozesses

Jede Lektion der LR wurde in einem Forschungstagebuch dokumentiert (vgl. Anhang B, Forschungstagebücher 1–18). Im Tagebuch wurden neben den Unterrichtszielen und deren Indikatoren auch Inhalt, Thema und Durchführung beschrieben, Beobachtungsnotizen (allgemein und individuell) festgehalten und nach Interpretation und Reflexion Konsequenzen für die Weiterarbeit abgeleitet. Anhang A 14 zeigt Struktur und Inhalt der Tagebücher. Da in der Rolle als Kontrollgruppe des Forschungsprojekts «MOSEL» konsequent auf selbstregulatorische Elemente verzichtet wurde, haben die SuS ihren Lernprozess nicht dokumentiert.

5.8 Methoden der Zielüberprüfung

Die Lernziele wurden je nach Inhalt auf verschiedenen Ebenen überprüft. Massgebend waren aber vor allem die Ergebnisse der beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8 und Test «Grundoperationen»). Insbesondere der Dialog mit den SuS während des Einzeltests war bzgl. der Verwendung der Rechenwege äusserst aufschlussreich. Um ein möglichst ganzheitliches Bild des Entwicklungsprozesses zu erhalten, wurden auch die Beobachtungen während der LR zur Zielüberprüfung teilweise mit einbezogen (vgl. Anhang B 2). Beim Einmaleins-Training wurden zudem die Bearbeitungszeiten der Trainingseinheiten berücksichtigt. In den individuellen Zielsystemen im Anhang A 32–35 werden die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung für jedes Lernziel einzeln aufgeführt. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden dieselben Methoden verwendet.

6. Darstellung der Fälle

Im Folgenden werden die Entwicklungsverläufe der vier SuS der Fördergruppe detailliert dargestellt. Personenbezogene Faktoren, allgemeine Lernvoraussetzungen und relevante Wechselwirkungen werden beschrieben. Die beiden Vortests werden nach der Struktur der Fragestellung aus quantitativer und qualitativer Sicht und bzgl. der Verwendung der Rechenwege ausgewertet. Aus den Ergebnissen der Vortests werden Förderbedarf und Lernziele abgeleitet, die sich bewusst ausschliesslich auf die fachliche Kompetenz beschränken (vgl. Kapitel 2.8). Die Lernziele werden durch die entsprechende Kompetenz im Lehrplan 21 begründet (vgl. Anhang A 32–35). Anhand der Ergebnisse der Nachttests wird die Zielerreichung überprüft und der Entwicklungsverlauf wird aufgezeigt. Schliesslich werden die vier Entwicklungsprozesse miteinander verglichen. Abschliessend wird die Fragestellung individuell beantwortet und die Ergebnisse werden interpretiert.

6.1 Fall N.R.

N.R. ist ein 12-jähriges Mädchen (Jg. 2008) italienischer Nationalität. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mutter (Spanierin), deren Partner (Italiener) und ihrer kleinen Schwester in Näfels. Ihre Mutter spricht kein Deutsch, ihr Partner lebt aber schon länger in der Schweiz, spricht Deutsch und amtierte beim SSG als Übersetzer. Naomi spricht vorwiegend Italienisch und Spanisch mit ihren Eltern. Ihr leiblicher Vater lebt in Italien. Sie hat kaum Kontakt zu ihm und sieht ihn sehr selten. Ihre Eltern sind zerstritten. N.R. wurde in Italien geboren und eingeschult. Erst vor zwei Jahren kam sie in die Schweiz, wo sie zunächst die Deutschintensivklasse und einzelne Nachmittage in einer vierten Regelklasse besuchte. Seit Beginn der fünften Klasse wird sie nun regulär beschult und besucht während zwei Lektionen pro Woche den DaZ-Unterricht. Bereits in Italien erhielt sie aufgrund ungenügender Leistungen Förderunterricht im Fach Mathematik. An der Schule xy wird sie während drei Lektionen pro Woche in Deutsch und Mathe im Rahmen des Grundangebots integrativ durch mich gefördert.

6.1.1 Allgemeine Lernvoraussetzungen

N.R. kann in EA ruhig, konzentriert, effizient und pflichtbewusst arbeiten. In PA, vor allem mit N.M.F., lässt sie sich schnell ablenken. Sie lässt sich durch kleine Teilerfolge leicht motivieren, attribuiert aber im Zusammenhang mit Mathematik oft negativ und äussert Sätze wie: «Ich kann das nicht!» oder «Ich

«verstehe das nicht!» Im Anhang A 20 sind die ICF-Aktivitäten «Allgemeines Lernen» und «Umgang mit Anforderungen» detailliert beschrieben.

6.1.2 Relevante Wechselwirkungen

Die sprachlichen und kulturellen Unterschiede sowie die unterschiedlichen Schulsysteme und fachlichen Inhalte im Vergleich zu ihrem Heimatland Italien verschärfen die Schwierigkeiten im Fach Mathematik zusätzlich. Aufgrund geringer Schulbildung, sprachlicher Barrieren und der Unkenntnis unseres Bildungssystems ist es N.R.s Eltern nur bedingt möglich, sie in schulischen Belangen zu unterstützen. Zudem ist N.R. schüchtern und hat Mühe, in der Klasse Anschluss zu finden, weshalb sie auch von ihren Klassenkameraden wenig bis keine Unterstützung erfährt. In der Arbeit mit der Kleingruppe unter «Gleichgesinnten» traut sie sich, sich zu äussern, und kann sich eher öffnen. Die Wechselwirkungen werden im ICF-CY-Analyse-Raster im Anhang A 24 genauer beschrieben.

6.1.3 Auswertung Vortests

N.R. hat die Lernziele in beiden Vortests nicht erreicht. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind Lücken im mathematischen Basisstoff vorhanden. Im Anschluss werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.1.3.1 Quantitative Auswertung

Die Auswertung der Vortests in Tabelle 23 zeigt, dass N.R. das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 32 von maximal 83 Punkten (39 %) klar nicht erreicht hat. Mit Anteilen von 25–47 % richtig gelösten Aufgaben sind in allen drei Anforderungsniveaus Wissenslücken vorhanden. Auch im Test «Grundoperationen» hat sie das Lernziel mit 27 von maximal 46 Punkten (59 %) knapp nicht erreicht. Vor allem beim Multiplizieren (33 %) und Addieren (60 %) ist sie unsicher.

Tabelle 23: Quantitative Auswertung Vortests, N.R.

BASIS-MATH 4–8, 11.11.2019			Vortest «Grundoperationen», 24.03.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	21 / 52	40	Addition	6 / 10	60
Niveau II	4 / 16	25	Subtraktion	8 / 12	67
Niveau III	7 / 15	47	Multiplikation	4 / 12	33
			Division	9 / 12	75
Total	32 / 83	39	Total	27 / 46	59

6.1.3.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

Aufgrund der qualitativen Auswertung besteht für N.R. in den Inhaltsbereichen der halbschriftlichen Addition und Subtraktion, dem Ergänzen, der Automatisierung des kleinen Einmaleins und der Multiplikation mit mehrstelligen Faktoren Entwicklungsbedarf. Die Fehlerquellen und die Verwendung der Rechenwege wurden in Tabelle 24 exemplarisch aufgelistet.

Tabelle 24: Qualitative Auswertung Vortests N.R.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1B	Addition (halbschriftlich)	$243 + 70 = \underline{303}$	Einspluseins zu wenig sicher automatisiert; unsicher im Umgang mit dem Zehnerübergang (Bündelungsprinzip)
3	Ergänzen	$64 + \underline{46} = 100$	Unsicher im Umgang mit dem Zehnerübergang (Bündelungsprinzip)
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	$366 - 167 = \underline{309}$	Rechnet halbschriftlich (Stellenwerte extra, von vorne nach hinten); $3 - 1 = \underline{3}$ (Hunderter, entweder Rechen- oder Übertragsfehler), $6 - 6 = \underline{0}$ (Zehner), $16 - 7 = \underline{9}$ (Einer).
3	Ergänzen	$90 - \underline{17} = 83$	Hat den Zahlenstrahl als Hilfsmittel verwendet und falsch abgezählt.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$7 \cdot 6 = \underline{42}$	Braucht länger als 3 Sekunden; Einmaleins zu wenig sicher automatisiert.
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$30 \cdot 40 = \underline{160}$	Rechnet $3 \cdot 4 = 16 + 0 = 160$; Einmaleins unzulänglich automatisiert; Umgang mit Nullen unklar.
		$50 \cdot 80 = \underline{40}$	Streicht die Nullen der beiden Faktoren und rechnet $5 \cdot 8 = 40$.
		$10 \cdot 256 = \underline{?}$	Kann Aufgabe nicht lösen, will sie überspringen.
		$15 \cdot 20 = \underline{24}$	Streicht die Null; Unsicherheit im Umgang mit zweistelligem Faktor (15); Unsicherheit im Einmaleins.
6A	Division (Kopfrechnen)	$24 : 6 = \underline{124}$	Verwechslung mit Multiplikation; Vorgehen bei der Multiplikation mit zweistelligem Faktor fehlerhaft

6.1.4 Mathematischer Förderbedarf/Lernziele

Aus den dargelegten Erkenntnissen wurden N.R.s Förderbedarf und die Lernziele (vgl. Tabelle 25) für die Inhaltsbereiche Addition (Kopfrechnen, halbschriftlich), Subtraktion (halbschriftlich) und Multiplikation (Einmaleins, Kopfrechnen) abgeleitet. Der genaue Förderbedarf ist im Anhang A 28 beschrieben. Im Zielsystem im Anhang A 32 werden zusätzlich die Mittel und Wege, die Indikatoren, die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung und die Begründung der Ziele mittels LP21 beschrieben.

Tabelle 25: Lernziele N.R.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Lernziel Grobziel: N.R. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.
1A	Addition (Kopfrechnen)	N.R. kann sich mithilfe des Rechenstrichs bei der Addition und Subtraktion von zählenden Strategien lösen.
1B/2B	Addition/Subtraktion (halbschriftlich)	N.R. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	N.R. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.
5A/6A	Multiplikation (Kopfrechnen)	N.R. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.

6.1.5 Auswertung Nachttests

Im Vergleich zu den Vortests konnte sich N.R. in beiden Nachttests beachtlich steigern. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind teilweise grosse Fortschritte zu verzeichnen. Vor allem im Anforderungsniveau I (87 %) des BASIS-MATH 4–8 und in der Addition und Subtraktion (je 100 %) zeigte sie eine solide Leistung. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.1.5.1 Quantitative Auswertung

N.R. konnte das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 64 von maximal 83 Punkten (77 %) knapp nicht erfüllen. In den Anforderungsniveaus II (69 %) und III (53 %)

sind noch Lücken vorhanden. Im Test «Grundoperationen» hat sie das Lernziel mit 42 von maximal 46 Punkten (91 %) klar erreicht. In keiner der vier Grundoperationen sind in Bezug auf den Anteil richtig gelöster Aufgaben noch Unsicherheiten auszumachen (vgl. Tabelle 26).

Tabelle 26: Quantitative Auswertung Nachtests, N.R.

BASIS-MATH 4–8, 29.09.2020			Nachtest «Grundoperationen, 18.09.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	45 / 52	87	Addition	10 / 10	100
Niveau II	11 / 16	69	Subtraktion	12 / 12	100
Niveau III	8 / 15	53	Multiplikation	10 / 12	83
			Division	10 / 12	83
Total	64 / 83	77	64 / 83	77	91

6.1.5.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

In der qualitativen Auswertung wird ersichtlich, dass N.R. dank der schriftlichen Strategie souverän addiert und subtrahiert. Beim Multiplizieren und Dividieren fehlt es aber an mathematischem Verständnis für den Umgang mit Stufenzahlen und Zerlegungsstrategien beim halbschriftlichen Dividieren (vgl. Tabelle 27).

Tabelle 27: Qualitative Auswertung Nachtests N.R.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1B	Addition (halbschriftlich)	$243 + 70 = \mathbf{313}$	Löst im Nachtest beide Aufgaben richtig. Rechnet schriftlich im Kopf, auch bei einfacheren Aufgaben. Sie verwendet dieses Verfahren neu konsequent für alle Additions- und Subtraktions-Aufgaben.
3	Ergänzen	$64 + \mathbf{36} = 100$	
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	$366 - 167 = \mathbf{199}$	Löst die Aufgabe richtig schriftlich im Kopf. Sie rechnet neu von rechts nach links, zählt als Erstes die Einer zusammen und merkt sich die Überträge im Kopf. Es unterlaufen ihr beim Addieren, Subtrahieren und Ergänzen keine Fehler.
3	Ergänzen	$90 - \mathbf{7} = 83$	Wandelt die Aufgabe in eine Addition um: $83 + \underline{\quad} = 90$ und erhält dadurch die richtige Lösung.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$7 \cdot 6 = \mathbf{42}$	Kann die Lösung innerhalb von drei Sekunden richtig abrufen. Auch alle anderen Aufgaben zum Einmaleins löst sie richtig.
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$30 \cdot 40 = \mathbf{1200}$	Kann die Aufgabe innerhalb von drei Sekunden abrufen.
		$50 \cdot 80 = \mathbf{4000}$	Rechnet $5 \cdot 8 = 40$ und fügt zwei Nullen hinzu.
		$10 \cdot 256 = \mathbf{2560}$	Kann die Aufgaben nun lösen. Sie verwendet die halbschriftliche Strategie «schrittweise», ist sich aber der Bedeutung des Faktors 10 nicht bewusst.
		$100 \cdot 440 = \mathbf{40400}$	Es fehlt ihr allgemein noch das Verständnis für die Multiplikation mit Stufenzahlen.
4	Verdoppeln	$2 \cdot 17 = \mathbf{34}$	Sie weiss die Lösung aus den Übungen noch auswendig.
		$2 \cdot 107 = \mathbf{124}$	Zählt die Lösung auf der Hundertertafel ab. Sagt aber später, dass sie auch $17 + 17$ hätte rechnen können. Zählt am Hunderterstreifen ab. Verzählt sich aber und erhält die falsche Lösung.
6A	Division (Kopfrechnen)	$24 : 6 = \mathbf{4}$	Kann die Lösung neu innerhalb von drei Sekunden abrufen.
		$1000 : 8 = \mathbf{?}$ $1000 : 4 = \mathbf{70}$	Kann die Aufgaben weder lösen noch abrufen, obwohl sie in der LR mehrfach besprochen wurden. Das Zerlegen des Dividenden für die Strategie «schrittweise» gelingt ihr nicht.
4	Halbieren	$204 : 2 = \mathbf{108}$	Verwechselt innerhalb der Aufgabe vermutlich das Halbieren mit dem Verdoppeln. Löst sonst aber alle Aufgaben zur Division richtig.

6.1.6 Überprüfung der Zielerreichung

N.R. hat das Grobziel und das Lernziel 5A bzgl. der Automatisierung des kleinen Einmaleins erreicht. Die restlichen drei Lernziele konnte sie nur teilweise erfüllen. Im Anhang A 36 wird die Zielerreichung anhand der jeweiligen Indikatoren (vgl. Anhang A 32) detailliert beschrieben.

6.1.7 Entwicklungsprozess

Im BASIS-MATH 4–8 gelang N.R. eine Steigerung von insgesamt +38 %. Vor allem in den Anforderungsniveaus I (+47 %) und II (+44 %) konnte sie beachtliche Fortschritte erzielen (vgl. Tabelle 28, Abbildung 2).

Tabelle 28: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, N.R.

Auch im Nachttest «Grundoperationen» vermochte sie sich trotz relativ guter Ergebnisse im Vortest um +32 % zu steigern (vgl. Tabelle 29, Abbildung 3).

Tabelle 29: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», N.R.

Durch das Ablösen vom zählenden Rechnen (Addition und Subtraktion) und die Analogiebildung bei der Multiplikation konnte N.R. wichtige Entwicklungsschritte erzielen. Auch in anderen Inhaltsbereichen konnte sie sich hilfreiche Kompetenzen aneignen (vgl. Tabelle 30).

Tabelle 30: Zusammenfassung Entwicklungsprozess N.R.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	In der LR neu erworbene Kompetenzen (Zone der nächsten Entwicklung)
1A	Addition (Kopfrechnen)	N.R. kann Additions- und Subtraktions-Aufgaben ohne (sichtbar) zählendes Rechnen lösen. N.R. kann aufgrund eines besseren Verständnisses des Dezimalsystems Ergänzungsaufgaben besser lösen (schriftlich im Kopf).
1B/2B	Addition (halbschriftlich) Subtraktion (halbschriftlich)	N.R. kann die halbschriftliche Strategie «schrittweise» beim Addieren und Subtrahieren anwenden. Sie kann im Kopf schriftlich addieren und subtrahieren.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	N.R. kann die Aufgaben des kleinen Einmaleins in der Regel innerhalb von drei Sekunden abrufen.
5A/6A	Multiplikation (Kopfrechnen)	N.R. erkennt die Division als Umkehraufgabe der Multiplikation und umgekehrt und kann dies beim Verdoppeln und Halbieren nutzen.

6.2 Fall N.M.F.

N.M.F. ist ein 12-jähriges Mädchen (Jg. 2008), spanischer Nationalität und lebt mit ihren beiden spanischen Eltern und ihrer älteren Schwester. Ihre Eltern sprechen nur sehr wenig Deutsch, zu Hause wird vorwiegend Spanisch gesprochen. N.M.F. kam im Dezember 2014 aus Spanien in die Schweiz. Nach einer schulpyschologischen Abklärung wurde entschieden, dass sie nicht in die zweite, sondern in die erste Regelklasse eingestuft wird. Im Jahr 2017 wurde sie erneut beim SPD zu einer Abklärung bezüglich ihres kognitiven Potentials angemeldet. Sie erreichte im WISC-V, einem Intelligenztest für Kinder und Jugendliche, ein Ergebnis im unteren Durchschnittsbereich. An der Schule xy wird sie während drei Lektionen pro Woche in Deutsch und Mathe im Rahmen des Grundangebots integrativ gefördert. Es wird eine allfällige Lernzielanpassung im Fach Mathematik in Erwägung gezogen.

6.2.1 Allgemeine Lernvoraussetzungen

In mündlichen Unterrichtsphasen zeigt sich N.M.F. sehr aktiv und denkt mit. Vor allem aber das ruhige, fokussierte und konzentrierte Arbeiten fällt ihr schwer. Ausserdem getraut sie sich im Klassenverband nicht, nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstanden hat. Sie möchte auch im Fach Mathematik, nach eigenen Aussagen, wie die anderen Kinder «normal» sein und kann sich für die Förderung motivieren. Im Anhang A 21 sind die ICF-Aktivitäten «Allgemeines Lernen» und «Umgang mit Anforderungen» detailliert beschrieben.

6.2.2 Relevante Wechselwirkungen

N.M.F. bereiten ihre mathematischen Schwierigkeiten oft Bauchschmerzen und schlaflose Nächte. Vor allem am Sonntagabend hat sie jeweils ein ungutes Gefühl. Sie fürchtet sich davor, die Klasse wiederholen zu müssen. Am SSG konnte ihr diese Angst teilweise genommen werden. Leider sind ihre Eltern nicht in der Lage, sie in schulischen Angelegenheiten zu unterstützen. Sie ist oft bemüht, die HA selbständig zu erledigen, sitzt dann hilflos vor ihrem Mathebuch, schnell vergehen 20–30 Minuten ohne sichtbare Ergebnisse. Umso mehr geniesst sie die 1:1-Unterstützung durch die KLP oder den SHP im schulischen Rahmen. Sie verlässt sich etwas zu stark auf die Hilfe von aussen und wirkt teilweise unselbständig. Die Wechselwirkungen werden im ICF-CY-Analyse-Raster im Anhang A 25 genauer beschrieben.

6.2.3 Auswertung Vortests

N.M.F. hat die Lernziele in beiden Vortests deutlich nicht erreicht. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind teilweise grosse Lücken im mathematischen Basisstoff vorhanden. Im Anschluss werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.2.3.1 Quantitative Auswertung

Die Auswertung der Vortests in Tabelle 31 zeigt, dass N.M.F. das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 31 von maximal 83 Punkten (37 %) klar nicht erreicht hat. Mit Anteilen von 25–42 % richtig gelösten Aufgaben sind in allen drei Anforderungsniveaus beachtliche Wissenslücken vorhanden. Auch im Vortest «Grundoperationen» hat sie mit 20 von 46 Punkten (43 %) das Lernziel klar nicht erreicht. Mit Ausnahme der Addition (70 %) zeigt sie in allen Grundoperationen noch Unsicherheiten.

Tabelle 31: Quantitative Auswertung Vortests, N.M.F.

BASIS-MATH 4–8, 28.10.2019			Vortest «Grundoperationen, 18.05.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	22 / 52	42	Addition	7 / 10	70
Niveau II	4 / 16	25	Subtraktion	6 / 12	50
Niveau III	5 / 15	33	Multiplikation	5 / 12	42
			Division	2 / 12	17
Total	31 / 83	37	Total	20 / 46	43

6.2.3.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

Aufgrund der qualitativen Auswertung besteht für N.M.F. in den Inhaltsbereichen der Addition und Subtraktion (Einspluseins, halbschriftlich), dem Ergänzen, der Automatisierung des kleinen Einmaleins und der Multiplikation und Division mit mehrstelligen Zahlen Entwicklungsbedarf. Die Fehlerquellen und die Verwendung der Rechenwege wurden in Tabelle 32 exemplarisch aufgelistet.

Tabelle 32: Quantitative Auswertung Vortests N.M.F.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1A	Addition (Einspluseins)	$143 + 50 = \underline{183}$	Unsicherheit im Einspluseins (ohne Übergang)
1B	Addition (halbschriftlich)	$849 + 265 = \underline{114'000}$	Sie rechnet mit der halbschriftlichen Strategie «Stellenwerte extra»: $800 + 200 = 1000$ (Hunderter), $40 + 60 = 10'000$ (Zehner), $9 + 5 = 14$ (Einer); Umgang mit Nullen unklar; fehlende Zahlvorstellung
3	Ergänzen	$1596 + \underline{114} = 1600$	N.M.F. ergänzt mit der halbschriftlichen Strategie «Stellenwerte extra»: $6 + \underline{4} = 10$ (Einer), $9 + \underline{1} = 10$ (Zehner), $5 + \underline{1} = 6$ (Hunderter); Bedeutung des Übertrags unklar (Bündelungsprinzip)
		$2500 - \underline{106} = 2494$	N.M.F. ergänzt mit der Strategie «Stellenwerte extra» (von vorne nach hinten, Hunderter zuerst); Übertrag geht vergessen
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$8 \cdot 9 = \underline{72}$	Löst Aufgabe richtig, benutzt Ableitungsstrategie $80 - 8 = 72$.
		$7 \cdot 6 = \underline{42}$	Löst Aufgabe richtig, benutzt Ableitungsstrategie $36 + 6 = 42$.
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$10 \cdot 356 = \underline{410}$	Bedeutung des Faktors 10 nicht bekannt (Verschiebung der Stellenwerte), rechnet $10 \cdot 300 = \underline{300}$, $10 \cdot 50 = \underline{50}$, $10 \cdot 6 = \underline{60}$, zusammen $\underline{410}$

		$50 \cdot 80 = \underline{40}$	Streicht die Nullen der beiden Faktoren, leitet $5 \cdot 8 = \underline{40}$ mittel Schlüsselaufgabe $5 \cdot 6 = 30$, $5 \cdot 7 = 35$ her; Einmaleins unzureichend automatisiert
		$30 \cdot 40 = \underline{120}$	Umgang mit Nullen unklar; fehlende Zahlvorstellung
6A	Division (Kopfrechnen)	$160 : 40 = \underline{40}$	Rechnet $4 \cdot 4 = 16$, $16 \cdot 10 = 160$, vergisst die Null bei der 40.
4	Halbieren	$24 : 2 = \underline{6}$	Grundvorstellung der Division grundsätzlich vorhanden (gemäss BASIS-MATH 4–8); Einmaleins unzureichend automatisiert

6.2.4 Mathematischer Förderbedarf/Lernziele

Aus den dargelegten Erkenntnissen wurden N.M.F.s Förderbedarf und die Lernziele (vgl. Tabelle 33) für die Inhaltsbereiche Automatisierung des Einspluseins, halbschriftliche Subtraktion (durchgehende Subtraktion der grösseren von der kleineren Zahl) und Multiplikation und Division mit mehrstelligen Zahlen (Analogiebildung) abgeleitet. Der genaue Förderbedarf ist im Anhang A 29 beschrieben. Im Zielsystem im Anhang A 33 werden zusätzlich die Mittel und Wege, die Indikatoren, die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung und die Begründung der Ziele mittels LP21 beschrieben.

Tabelle 33: Lernziele N.M.F.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Lernziel Grobziel: N.M.F. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.
1A	Addition (Einspluseins)	N.M.F. hat die Aufgaben des Einspluseins mit Übergängen automatisiert und kann die Summen innerhalb von weniger als drei Sekunden abrufen.
1B/2B	Addition/Subtraktion (halbschriftlich)	N.M.F. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen, ohne den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	N.M.F. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.
5A/6A	Multiplikation (Kopfrechnen)	N.M.F. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.

6.2.5 Auswertung Nachttests

Im Vergleich zu den Vortests konnte sich N.M.F. in beiden Nachttests steigern. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind gewisse Fortschritte zu verzeichnen. Vor allem im Anforderungsniveau I (77 %) des BASIS-MATH 4–8 und in der Subtraktion (100 %) und Division (83 %) zeigte sie eine gute Leistung. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.2.5.1 Quantitative Auswertung

N.M.F. konnte das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 54 von maximal 83 Punkten (65 %) auch im Nachttest klar nicht erfüllen. In den Anforderungsniveaus II (50 %) und III (40 %) sind noch Lücken vorhanden. Im Test «Grundoperationen» hat sie das Lernziel mit 35 von maximal 46 Punkten (76 %) klar erreicht. In der Multiplikation (42 %) sind noch Unsicherheiten auszumachen (vgl. Tabelle 34).

Tabelle 34: Quantitative Auswertung Nachtests, N.M.F.

BASIS-MATH 4–8, 24.09.2020			Nachtest «Grundoperationen», 24.09.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	40 / 52	77	Addition	8 / 10	80
Niveau II	8 / 16	50	Subtraktion	12 / 12	100
Niveau III	6 / 15	40	Multiplikation	5 / 12	42
			Division	10 / 12	83
Total	54 / 83	65	Total	35 / 46	76

6.2.5.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

In der qualitativen Auswertung (vgl. Tabelle 35) wird ersichtlich, dass N.M.F. dank der halbschriftlichen Strategie «schrittweise» beim Addieren und Subtrahieren kaum mehr Fehler unterlaufen sind. Vor allem beim Multiplizieren fehlt es aber an mathematischem Verständnis für den Umgang mit Stufenzahlen und das Bilden von Analogien.

Tabelle 35: Qualitative Auswertung Nachtests, N.M.F.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1A	Addition (Einspluseins)	$143 + 50 = \underline{193}$	Löst die Aufgabe richtig, kann sie abrufen.
1B	Addition (halbschriftlich)	$849 + 265 = \underline{1114}$	Stellt die Aufgabe auf einem Zusatzblatt mit der halbschriftlichen Strategie «schrittweise» korrekt dar und löst sie richtig.
3	Ergänzen	$1596 + \underline{4} = 1600$ $2500 - \underline{6} = 2494$	Kann die Lösung innerhalb von drei Sekunden richtig abrufen.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$8 \cdot 9 = \underline{72}$ $7 \cdot 6 = \underline{42}$	Löst die Aufgabe richtig, benutzt immer noch die Ableitungsstrategie $80 - 8 = 72$. Kann die Lösung innerhalb von drei Sekunden richtig abrufen.
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$10 \cdot 356 = \underline{95}$ $50 \cdot 80 = \underline{40}$ $30 \cdot 40 = \underline{1200}$	Löst die Aufgabe immer noch falsch, erhält aber eine andere Lösung. Der Rechenweg ist nicht nachvollziehbar (hat ev. geraten). Streicht die Nullen der beiden Faktoren, leitet $5 \cdot 8 = 40$ mittel Schlüsselaufgabe $5 \cdot 6 = 30$, $5 \cdot 7 = 35$ her, Einmaleins noch immer unzureichend automatisiert, stellt Analogie nicht her (Hinzufügen der Nullen). Leitet $3 \cdot 4$ mittels $2 \cdot 4 = 8 + 4 = 12$ her. Sagt dann: «Ich darf keine Nullen streichen!» und fügt die Nullen korrekt hinzu.
6A	Division (Kopfrechnen)	$160 : 40 = \underline{4}$	Kann die Lösung innerhalb von drei Sekunden aus der analogen Aufgabe $16 : 4 = 4$ ableiten.
4	Halbieren	$24 : 2 = \underline{12}$	Kann die Lösung innerhalb von drei Sekunden richtig ableiten. Kontrolliert mittels Umkehraufgabe $2 \cdot 12 = 24$.

6.2.6 Überprüfung der Zielerreichung

N.M.F. hat das Grobziel und das Lernziel 1B/2B bzgl. halbschriftlicher Addition und Subtraktion erreicht. Die restlichen drei Lernziele vermochte sie nur teilweise zu erfüllen. Im Anhang A 37 wird die Zielerreichung anhand der jeweiligen Indikatoren (vgl. Anhang A 33) detailliert beschrieben.

6.2.7 Entwicklungsprozess

Im BASIS-MATH 4–8 gelang N.M.F. im Vergleich zum Vortest eine Steigerung von insgesamt +28 %. Vor allem in den Anforderungsniveaus I (+35 %) und II (+25 %) konnte sie Fortschritte erzielen (vgl. Tabelle 36, Abbildung 4).

Tabelle 36: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, N.M.F.

Auch im Nachttest «Grundoperationen» vermochte sie sich gegenüber dem Vortest um +33 % zu steigern (vgl. Tabelle 37, Abbildung 5). In der Multiplikation gelang ihr keine Steigerung.

Tabelle 37: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», N.M.F.

Insbesondere beim Lösen von Ergänzungsaufgaben durch das teilweise Erkennen der Teil-Ganzes-Beziehung ist N.M.F. ein wichtiger Entwicklungsschritt geglückt. Auch in anderen Inhaltsbereichen konnte sie sich hilfreiche Kompetenzen aneignen (vgl. Tabelle 38).

Tabelle 38: Zusammenfassung Entwicklungsprozess N.M.F.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010)	in der LR neu erworbene Kompetenzen (Zone der nächsten Entwicklung)
1B	Addition (halbschriftlich)	N.M.F. kann die halbschriftliche Strategie «schrittweise» beim Addieren, Subtrahieren und Multiplizieren anwenden. Sie kann die Lösung von Ergänzungsaufgaben aufgrund eines besseren Verständnisses der Teil-Ganzes-Beziehung meistens abrufen.
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	N.M.F. hat sich von der halbschriftlichen Strategie «Stellenwerte extra» losgelöst und vertauscht Subtrahend und Minuend nicht mehr. Sie kann den Rechenstrich als Hilfsmittel sicher verwenden.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	N.M.F. kann einzelne Aufgaben des kleinen Einmaleins innerhalb von drei Sekunden abrufen. Sie kann Ableitungsstrategien zum Lösen von Einmaleins-Aufgaben sicher anwenden.
5A/6A	Multiplikation (Kopfrechnen)	N.M.F. kann in der Multiplikation und Division Analogien bilden und mit Nullen sicherer umgehen. Sie erkennt die Division als Umkehraufgabe der Multiplikation und kann dies umgekehrt beim Lösen von Aufgaben mit Zehnerzahlen nutzen.

6.3 Fall R.T.

R.T. ist ein 12-jähriges Mädchen (Jg. 2008) mit mazedonischer Nationalität. Ihre Familie ist vor drei Jahren in die Schweiz eingewandert. Nach einem Jahr Deutsch-Intensiv-Klasse besucht sie nun seit zwei Jahren die Regelschule. Sie lebt gemeinsam mit ihren mazedonischen Eltern, ihrem Bruder (Jg. 2011) und ihrer älteren Schwester (Jg. 2003). Mit ihren Eltern spricht sie Mazedonisch, mit ihren Geschwistern teilweise auch Deutsch. Sie erhält zwei Lektionen DaZ-Unterricht pro Woche und wird im Rahmen des IF-Grundangebotes für zwei Lektionen pro Woche im Fach Mathematik gefördert.

6.3.1 Allgemeine Lernvoraussetzungen

Dank ihrer fleissigen, ausdauernden und pflichtbewussten Arbeitsweise gelingt es R.T. schnell, Fortschritte in vielen schulischen Bereichen zu erzielen. Auch die gute Selbstorganisation im Erledigen der HA und in der Prüfungsvorbereitung unterstützt diesen Prozess. Sie arbeitet in EA sehr fokussiert, konzentriert und effizient, lässt sich in PA aber schnell ablenken und arbeitet dann ineffizient. Im Anhang A 22 sind die ICF-Aktivitäten «Allgemeines Lernen» und «Umgang mit Anforderungen» detailliert beschrieben.

6.3.2 Relevante Wechselwirkungen

Aufgrund der ruhigen und fleissigen Arbeitsweise von R.T. ist es oft schwierig, abzuschätzen, inwieweit sie den Lerninhalt verstanden hat. Ihre schüchterne Art hindert sie daran, sich zu exponieren und Hilfe zu holen. Sprachliche Unsicherheiten verstärken dieses Verhalten zusätzlich. Sie gibt sich gegenüber Erwachsenen sehr anständig und angepasst, möchte schnell Fortschritte erzielen und nicht auffallen. Sie setzt sich unter Druck, leidet an Einschlafproblemen und erscheint am Morgen teilweise müde im Unterricht, was ihr ruhiges Verhalten zusätzlich verstärkt. In der Kleingruppe geht sie nicht unter, getraut sich, nachzufragen und sich zu öffnen. Teilweise lässt sie sich von ihren Mitschülerinnen ins andere Extrem verleiten und arbeitet z. B. in Partnerarbeiten unkonzentriert und nicht gewissenhaft. Die Wechselwirkungen werden im ICF-CY-Analyse-Raster im Anhang A 26 genauer beschrieben.

6.3.3 Auswertung Vortests

R.T. konnte die Lernziele lediglich im BASIS-MATH (49 %) nicht erreichen. Im Vortest «Grundoperationen» erzielte sie mit 89 % bereits ein sehr gutes Ergebnis. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind teilweise Lücken im mathematischen Basisstoff vorhanden. Im Anschluss werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.3.3.1 Quantitative Auswertung

Die Auswertung der Vortests in Tabelle 39 zeigt, dass R.T. das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 41 von maximal 83 Punkten (49 %) klar nicht erreicht hat. Vor allem in den Anforderungsniveaus II (31 %) und III (27 %) sind Wissenslücken vorhanden. Im Vortest «Grundoperationen» hingegen konnte sie mit Ausnahme der Division (67 %) sehr gute Ergebnisse erzielen und löste insgesamt 41 von 46 Aufgaben (89 %) richtig.

Tabelle 39: Quantitative Auswertung Vortests, R.T.

BASIS-MATH 4–8, 18.09.2019			Vortest «Grundoperationen, 18.05.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	32 / 52	62	Addition	9 / 10	90
Niveau II	5 / 16	31	Subtraktion	12 / 12	100
Niveau III	4 / 15	27	Multiplikation	12 / 12	100
			Division	8 / 12	67
Total	41 / 83	49	Total	41 / 46	89

6.3.3.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

Aufgrund der qualitativen Auswertung besteht für R.T. in den Inhaltsbereichen der Addition und Subtraktion (halbschriftlich), dem Ergänzen, der Automatisierung des kleinen Einmaleins und der Multiplikation und Division mit einstelligen und mehrstelligen Zahlen Entwicklungsbedarf. Die Fehlerquellen und die Verwendung der Rechenwege werden in Tabelle 40 exemplarisch aufgelistet.

Tabelle 40: Qualitative Auswertung Vortests, R.T.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4-8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1B	Addition (halbschriftlich)	$358 + 756 = \underline{1014}$	Verwendet die halbschriftliche Strategie «Stellenwerte extra», vergisst die Überträge.
3	Ergänzen	$1596 + \underline{114} = 1600$	Rechnet mit der halbschriftlichen Strategie «Stellenwerte extra» in der richtigen Reihenfolgen: $6 + \underline{4} = 10$ (Einer), $9 + \underline{1} = 10$ (Zehner), $5 + \underline{1} = 6$ (Hunderter), Lösung <u>114</u> , vergisst die Überträge.
		$1000 - \underline{430} = 670$	Ergänzt mit der Strategie «Stellenwerte extra», vergisst den Übertrag.
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	$701 - 698 = \underline{83}$	Rechnet $11 - 8 = \underline{3}$ (Einer), $9 - 1$ (Übertrag) = <u>8</u> (Zehner), $7 - 7 = 0$ (Hunderter), Lösung <u>83</u> , vertauscht bei den Zehnern den Subtrahenden mit dem Minuenden.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$30 \cdot 40 = \underline{120}$	Braucht viel länger als drei Sekunden; Einmaleins unzulänglich automatisiert; Umgang mit Nullen unklar.
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$10 \cdot 256 = \underline{?}$	Kann die Aufgabe nicht lösen, möchte sie überspringen; Bedeutung des Faktors 10 unklar; fehlendes Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems.
6A	Division (Kopfrechnen)	$1000 : 4 = \underline{5000}$	Fehlerursache unklar; Grundvorstellung der Division möglicherweise unklar
4	Halbieren	$24 : 2 = \underline{6}$	Einmaleins möglicherweise unzulänglich automatisiert; Überprüfung mit Umkehrrechnung nicht geläufig

6.3.4 Mathematischer Förderbedarf/Lernziele

Aus den dargelegten Erkenntnissen wurden R.T.s Förderbedarf und die Lernziele (vgl. Tabelle 41) für die Inhaltsbereiche Automatisierung des kleinen Einmaleins, halbschriftliche Addition und Subtraktion (durchgehende Subtraktion der grösseren von der kleineren Zahl) und Multiplikation und Division mit mehrstelligen Zahlen (Analogiebildung) abgeleitet. Der genaue Förderbedarf ist im Anhang A 30 beschrieben. Im Zielsystem im Anhang A 34 werden zusätzlich die Mittel und Wege, die Indikatoren, die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung und die Begründung der Ziele mittels LP21 beschrieben.

Tabelle 41: Lernziele R.T.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Lernziel
		Grobziel: R.T. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.
1B/2B	Addition/Subtraktion (halbschriftlich)	R.T. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen.
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	R.T. kann Subtraktionsaufgaben lösen, ohne bei einzelnen Stellenwerten den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	R.T. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	R.T. kann die Division als Umkehraufgabe der Multiplikation verstehen und Divisionsaufgaben mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.

6.3.5 Auswertung Nachttests

Trotz des guten Ergebnisses des Vortests «Grundoperationen» konnte sich R.T. in beiden Nachttests nochmals steigern. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind gewisse Fortschritte zu verzeichnen. Vor allem im Anforderungsniveau I (77 %) des BASIS-MATH 4–8 und in allen vier Grundoperationen (90–100 %) zeigte sie eine gute Leistung. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.3.5.1 Quantitative Auswertung

R.T. konnte das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 54 von maximal 83 Punkten (65 %) auch im Nachttest klar nicht erfüllen. In den Anforderungsniveaus II (69 %) und III (40 %) sind noch immer Lücken vorhanden. Im Test «Grundoperationen» hat sie das Lernziel mit 44 von maximal 46 Punkten (96 %) souverän erreicht. Sie zeigt sich im Vergleich zum Vortest nun auch in der Division (92 %) sicher (vgl. Tabelle 42).

Tabelle 42: Quantitative Auswertung Nachttests, R.T.

BASIS-MATH 4–8, 01.10.2020			Nachttest «Grundoperationen, 24.09.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	37 / 52	71	Addition	9 / 10	90
Niveau II	11 / 16	69	Subtraktion	12 / 12	100
Niveau III	6 / 15	40	Multiplikation	12 / 12	100
			Division	11 / 12	92
Total	54 / 83	65	Total	44 / 46	96

6.3.5.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

Mithilfe des schriftlichen Verfahrens sind R.T. beim Addieren und Subtrahieren kaum mehr Fehler unterlaufen. Vor allem bei Ergänzungsaufgaben und dem halbschriftlichen Dividieren werden aber aufgrund des fehlenden Verständnisses für die Teil-Ganzes-Beziehung und Zerlegungsstrategien bereits im Tausenderraum die Rückstände in der mathematischen Entwicklung ersichtlich (vgl. Tabelle 43).

Tabelle 43: Qualitative Auswertung Nachttests, R.T.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1B	Addition (halbschriftlich)	$358 + 756 = \underline{1114}$	Löst die Aufgabe nun richtig. Rechnet schriftlich im Kopf.
3	Ergänzen	$1596 + \underline{4} = 1600$	Löst die Aufgaben nicht mehr mit der halbschriftlichen Strategie «Stellenwerte extra», sondern schriftlich im Kopf. Sie sieht die Teil-Ganze-Beziehung aber nicht und kann die Lösungen nicht innerhalb von drei Sekunden abrufen. Auch das «besondere» Zahlenmaterial erkennt sie nicht.
		$1000 - \underline{330} = 670$	
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	$701 - 698 = \underline{3}$	Kann die richtige Lösung innerhalb von drei Sekunden abrufen.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$30 \cdot 40 = \underline{1200}$	
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$10 \cdot 256 = \underline{2560}$	Möglicherweise mit Multiplikation verwechselt.
6A	Division (Kopfrechnen)	$1000 : 4 = \underline{4000}$	
4	Halbieren	$24 : 2 = \underline{12}$	Ruft die Lösung innerhalb von drei Sekunden ab.
		$240 : 2 = \underline{120}$	Leitet die Lösung innerhalb von drei Sekunden von der analogen Aufgabe $24 : 2$ ab.

6.3.6 Überprüfung der Zielerreichung

Trotz Lücken im mathematischen Verständnis konnte R.T. sämtliche Lernziele erreichen. Es gelang ihr, die Verständnislücken mit soliden Rechenstrategien und verbesserter Automatisierung des kleinen Einmaleins ein Stück weit zu kompensieren. Im Anhang A 38 wird die Zielerreichung anhand der jeweiligen Indikatoren (vgl. Anhang A 34) detailliert beschrieben.

6.3.7 Entwicklungsprozess

Im BASIS-MATH 4–8 gelang R.T. im Vergleich zu den anderen drei SuS eine vergleichsweise kleine Steigerung von insgesamt +16 %. Vor allem im Anforderungsniveau I konnte sie mit +9 % nur einen kleinen Fortschritt erzielen. Im Niveau II konnte sie sich dank Fortschritten in der Multiplikation um +38 % steigern (vgl. Tabelle 44, Abbildung 6).

Tabelle 44: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, R.T.

<p>Abbildung 6: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, R.T.</p>	Niveau I	R.T. sind im Nachttest zum Niveau I noch zwei Fehler unterlaufen ($53 - 7$, $160 : 4$). Im Vortest hatte sie die beiden Aufgaben jedoch richtig gelöst. Insgesamt hatte sie im Vortest sechs Fehler. Die Verbesserung hat vor allem bei Ergänzungs- und Multiplikations-Aufgaben stattgefunden. Dennoch fällt die Entwicklung gering aus, da sie in der Verwendung der Rechenwege kaum einen Fortschritt erzielen konnte.
	Niveau II	Die Leistungssteigerung ist in diesem Niveau auf die Multiplikation zurückzuführen. Die Aufgabe $30 \cdot 40$ konnte sie bspw. innerhalb von drei Sekunden abrufen. Im Vortest war sie falsch.
	Niveau III	Im Niveau III konnte R.T. zwei Aufgaben mehr lösen als im Vortest. Die Aufgabe $701 - 698$ hat sie schriftlich im Kopf gelöst. $100\ 000 - 1000$ wusste sie von den Übungen noch auswendig.

Auch im Nachttest «Grundoperationen» konnte sie sich aufgrund des soliden Vortests nur in der Division (+25 %) und durchschnittlich um geringe +7 % verbessern (vgl. Tabelle 45, Abbildung 7).

Tabelle 45: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», R.T.

Insbesondere in der Automatisierung des kleinen Einmaleins und der Analogiebildung beim Multiplizieren und Dividieren ist R.T. ein wichtiger Entwicklungsschritt gelungen. Auch in anderen Inhaltsbereichen konnte sie sich hilfreiche Kompetenzen aneignen (vgl. Tabelle 46).

Tabelle 46: Zusammenfassung Entwicklungsprozess von R.T.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	in der LR neu erworbene Kompetenzen (Zone der nächsten Entwicklung)
1B	Addition (halbschriftlich)	R.T. kann aufgrund eines besseren Verständnisses des Dezimalsystems Ergänzungsaufgaben richtig lösen (schriftlich im Kopf).
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	R.T. hat sich von der halbschriftlichen Strategie «Stellenwerte extra» losgelöst und vertauscht Subtrahend und Minuend nicht mehr.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	R.T. kann die Aufgaben des kleinen Einmaleins in der Regel innerhalb von drei Sekunden abrufen.
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	R.T. kann in der Multiplikation und Division Analogien bilden und mit Nullen sicherer umgehen.
		R.T. erkennt die Division als Umkehraufgabe der Multiplikation und umgekehrt und kann dies beim Lösen von Aufgaben mit Zehnerzahlen nutzen.

6.4 Fall T.D.

T.D. ist ein 12-jähriger Junge (Jg. 2008) und philippinischer Nationalität. Er lebt gemeinsam mit seiner philippinischen Mutter, seinem englischen Vater und seinen drei Geschwistern (Jg. 2006, Jg. 2007 und Jg. 2017). Zuhause wird vorwiegend Englisch gesprochen. Er wurde bereits im Kindergarten (2013) beim SPD abgeklärt. Leider existiert hierzu kein Bericht. T.D. absolvierte ein drittes Kindergartenjahr. Vom ersten Kindergartenjahr bis in die zweite Klasse besuchte er den DaZ-Unterricht und wurde im Rahmen des IF-Grundangebots in Sprache und Mathe gefördert. Von 2013 bis 2015 erhielt er zusätzlichen Logopädie-Unterricht. Zurzeit wird er während drei Lektionen pro Woche in Deutsch und Mathe im Rahmen des Grundangebots integrativ gefördert.

6.4.1 Allgemeine Lernvoraussetzungen

Wie die drei Mädchen der Fördergruppe kann T.D. in einer reizarmen Umgebung konzentriert und fokussiert arbeiten und seine Arbeitsschritte bedacht wählen und planen. Auch er hat aber eine kurze Konzentrationsspanne und lässt sich schnell von den anderen SuS ablenken und in Gespräche

verwickeln. Im Anhang A 23 sind die ICF-Aktivitäten «Allgemeines Lernen» und «Umgang mit Anforderungen» detailliert beschrieben.

6.4.2 Relevante Wechselwirkungen

Oftmals wird T.D. seine langsame Arbeitsweise zum Verhängnis. Sein emotionaler Entwicklungsstand ist kleinkindlich. Die fehlenden erzieherischen Massnahmen im Elternhaus und sehr hohe Bildschirmzeiten wirken sich ungünstig auf seine Aufmerksamkeit, sein Konzentrationsvermögen und seine Entwicklung aus. Seine Selbsteinschätzung ist nicht realistisch, was eine gezielte Förderung erschwert. Er und seine Eltern trauen ihm mehr zu, als er in der Lage ist, zu leisten. Sein Vater sieht in ihm das Potential eines Gymi-Schülers, was beim Jungen teilweise eine Abwehrhaltung gegenüber Förderangeboten auslöst und es T.D. erschwert, sich für zusätzliche Hilfestellung zu öffnen. Die Wechselwirkungen werden im ICF-CY-Analyse-Raster im Anhang A 27 genauer beschrieben.

6.4.3 Auswertung Vortests

T.D. konnte die Lernziele in beiden Vortests nicht erreichen. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind teilweise grosse Lücken im mathematischen Basisstoff vorhanden. Im Anschluss werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.4.3.1 Quantitative Auswertung

Die Auswertung der Vortests in Tabelle 47 zeigt, dass T.D. das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 36 von maximal 83 Punkten (43 %) klar nicht erreicht hat. Mit Anteilen von 20–52 % richtig gelösten Aufgaben sind in allen drei Anforderungsniveaus beachtliche Wissenslücken vorhanden. Auch im Vortest «Grundoperationen» hat er mit 20 von insgesamt 46 Punkten (43 %) das Lernziel klar nicht erreicht. Er zeigt in allen Grundoperationen noch Unsicherheiten.

Tabelle 47: Quantitative Auswertung Vortests, T.D.

BASIS-MATH 4–8, 04.11.2019			Vortest «Grundoperationen», 18.05.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	27 / 52	52	Addition	4 / 10	40
Niveau II	6 / 16	38	Subtraktion	3 / 12	25
Niveau III	3 / 15	20	Multiplikation	6 / 12	50
			Division	7 / 12	58
Total	36 / 83	43	Total	20 / 46	43

6.4.3.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

Aufgrund der qualitativen Auswertung besteht für T.D. in den Inhaltsbereichen der Addition und Subtraktion (Einspluseins, halbschriftlich), dem Ergänzen, der Automatisierung des kleinen Einmaleins und der Multiplikation und Division mit einstelligen und mehrstelligen Zahlen Entwicklungsbedarf. Die Fehlerquellen und die Verwendung der Rechenwege wurden in Tabelle 48 exemplarisch aufgelistet.

Tabelle 48: Qualitative Auswertung Vortests, T.D.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1A	Addition (Einspluseins)	$68 + 7 = \underline{76}$	Einspluseins (mit Übergang) unzulänglich automatisiert
1B	Addition (halbschriftlich)	$965 + \underline{145} = 1000$	Verwendet beim Ergänzen die halbschriftliche Strategie «Stellenwerte extra», Überträge gehen vergessen.
2A	Subtraktion (Kopfrechnen)	$77 - 9 = \underline{69}$	Einsminuseins (mit Übergang) unzulänglich automatisiert
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	$701 - 698 = \underline{?}$	Kann die Aufgabe nicht lösen, möchte sie überspringen.
		$10'000 - 10 = \underline{999}$	Rechnet $10 - 10$ (zuvorderst bei der Zahl), es bleiben drei Nullen übrig, Lösung <u>999</u> ; fehlende Zahlvorstellung; fehlendes Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems.
3	Ergänzen	$2500 - \underline{116} = 2494$	Verwendet beim Subtrahieren die halbschriftliche Strategie «Stellenwerte extra», Überträge gehen vergessen.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$8 \cdot 9 = \underline{62}$	Leitet die Lösung mittel Schlüsselaufgabe her, $8 \cdot 8 = 64 + 8 = \underline{62}$; Einmaleins und Einspluseins unzulänglich automatisiert.
		$50 \cdot 80 = \underline{450}$	Einmaleins unzulänglich automatisiert; Umgang mit Nullen unklar
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$30 \cdot 40 = \underline{1200}$	Löst die Aufgabe zwar richtig, zählt aber $3 \cdot 4$ Punkte auf der Hundertertafel ab und fügt schliesslich zwei Nullen hinzu; Einmaleins nicht automatisiert; zählende Strategien.
		$10 \cdot 356 = \underline{356'000}$	Umgang mit Nullen unklar; fehlende Zahlvorstellung; fehlendes Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems
6A	Division (Kopfrechnen)	$12 : 4 = \underline{7}$	Hat mit den Fingern in Zweierschritten vorwärts gezählt und sich dabei verzählt; Loslösung vom zählenden Rechnen hat noch nicht stattgefunden.

6.4.4 Mathematischer Förderbedarf

Aus den dargelegten Erkenntnissen wurden T.D.s Förderbedarf und die Lernziele (vgl. Tabelle 49) für die Inhaltsbereiche Automatisierung des Einspluseins, halbschriftliche Subtraktion (durchgehende Subtraktion der grösseren von der kleineren Zahl), Multiplikation und Division mit einstelligen und mehrstelligen Zahlen (Analogiebildung) und Ablösung von zählenden Strategien abgeleitet. Der genaue Förderbedarf ist im Anhang A 31 beschrieben. Im Zielsystem im Anhang A 35 werden zusätzlich die Mittel und Wege, die Indikatoren, die Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung und die Begründung der Ziele mittels LP21 beschrieben.

Tabelle 49: Lernziele T.D.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Lernziel
		Grobziel: T.D. kann seine Leistungen in den beiden Nachtests (BASIS-MATH, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.
1A	Addition (Einspluseins)	T.D. hat die Aufgaben des Einspluseins mit Übergängen automatisiert und kann die Summen innerhalb von weniger als drei Sekunden abrufen.
1B/2B	Addition/Subtraktion (halbschriftlich)	T.D. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen, ohne den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	T.D. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	T.D. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.

6.4.5 Auswertung Nachttests

Im Vergleich zu den Vortests konnte sich T.D. in beiden Nachttests beachtlich steigern. Auf allen drei Ebenen (quantitativ, qualitativ, Rechenwege) sind gewisse Fortschritte zu verzeichnen. Vor allem im Anforderungsniveau I (83 %) des BASIS-MATH 4–8 und in der Multiplikation (83 %) zeigte er eine gute Leistung. Die detaillierte Auswertung der beiden Vortests befindet sich im Anhang B 1.

6.4.5.1 Quantitative Auswertung

T.D. konnte das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 mit 56 von maximal 83 Punkten (67 %) auch im Nachttest klar nicht erfüllen. In den Anforderungsniveaus II (44 %) und III (40 %) sind noch Lücken vorhanden. Im Test «Grundoperationen» hat er das Lernziel mit 35 von maximal 46 Punkten (76 %) jedoch klar erreicht. In allen vier Grundoperationen besteht aber noch Steigerungspotential (70–83 %) (vgl. Tabelle 50).

Tabelle 50: Quantitative Auswertung Nachttests, T.D.

BASIS-MATH 4–8, 01.10.2020			Nachttest «Grundoperationen, 24.09.2020		
Anforderungsniveau	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Operation	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
Niveau I	43 / 52	83	Addition	7 / 10	70
Niveau II	7 / 16	44	Subtraktion	9 / 12	75
Niveau III	6 / 15	40	Multiplikation	10 / 12	83
			Division	9 / 12	75
Total	56 / 83	67	Total	35 / 46	76

6.4.5.2 Qualitative Auswertung/Rechenwege

In der qualitativen Auswertung (vgl. Tabelle 51) wird ersichtlich, dass T.D. mithilfe der schriftlichen Strategie beim Addieren und Subtrahieren nur noch wenige Fehler (Übertrag) unterlaufen sind. Vor allem beim Multiplizieren fehlt es ihm aber an mathematischem Verständnis für das dezimale Stellenwertsystem, den Umgang mit Stufenzahlen und das Bilden von Analogien.

Tabelle 51: Qualitative Auswertung Nachttests, T.D.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Aufgaben-Beispiele	Beobachtung (Verwendung des Rechenweges)
1A	Addition (Einspluseins)	$68 + 7 = \underline{75}$	Einspluseins besser automatisiert, ruft Aufgabe innerhalb von drei Sekunden ab.
1B	Addition (halbschriftlich)	$965 + \underline{35} = 1000$	Ergänzt schriftlich im Kopf.
2A	Subtraktion (Kopfrechnen)	$77 - 9 = \underline{68}$	Einsminuseins besser automatisiert, ruft Aufgabe innerhalb von drei Sekunden ab.
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	$701 - 698 = \underline{3}$	Kann die Aufgabe nun lösen, rechnet sie schriftlich im Kopf.
		$10'000 - 10 = \underline{9990}$	Zeichnet einen Rechenstrich, ergänzt schrittweise von Stellenwert zu Stellenwert, addiert die einzelnen Teilschritte und erhält die richtige Lösung.
3	Ergänzen	$2500 - \underline{16} = 2494$	Löst die Aufgabe im Nachttest wieder falsch. Wieder passieren Fehler beim Übertrag (schriftliches Rechnen im Kopf).
5A	Multiplikation (Einmaleins)	$8 \cdot 9 = \underline{72}$	Braucht ca. drei Sekunden für die Lösung, leitet sie relativ schnell mittels Ableitungsstrategien her.
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	$30 \cdot 40 = \underline{120}$	Löst die Aufgabe im Nachttest erneut falsch, verwendet aber keine zählenden Strategien mehr.
		$10 \cdot 356 = \underline{30560}$	Umgang mit Nullen unklar; fehlende Zahlvorstellung, fehlendes Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems; Aufgabe auch im Nachttest falsch
6A	Division (Kopfrechnen)	$12 : 4 = \underline{3}$	Kann die richtige Lösung innerhalb von drei Sekunden abrufen.

6.4.6 Überprüfung der Zielerreichung

T.D. hat das Grobziel und das Lernziel 1B/2B bzgl. halbschriftlicher Addition und Subtraktion erreicht. Die restlichen drei Lernziele konnte er nur teilweise erfüllen. Im Anhang A 39 wird die Zielerreichung anhand der jeweiligen Indikatoren (vgl. Anhang A 35) detailliert beschrieben.

6.4.7 Entwicklungsprozess

Im BASIS-MATH 4–8 gelang T.D. im Vergleich zum Vortest eine Steigerung von insgesamt +24 %. Vor allem in den Anforderungsniveaus I (+31 %) und III (+20 %) konnte er Fortschritte erzielen. Im Niveau II (+6 %) wurde ihm die Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen zum Verhängnis (vgl. Tabelle 52, Abbildung 8).

Tabelle 52: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, T.D.

Im Nachttest «Grundoperationen» gelang es ihm, sich gegenüber dem Vortest gar um +33 % zu steigern (vgl. Tabelle 53, Abbildung 9). Vor allem die Fortschritte in der Subtraktion, aber im Gegensatz zum BASIS-MATH 4–8 auch in der Multiplikation mit mehrstelligen Faktoren haben zur Steigerung beigetragen.

Tabelle 53: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», T.D.

Insbesondere mit dem Ablösen vom zählenden Rechnen, den Fortschritten in der Automatisierung des Einspluseins und der sichereren Verwendung von halbschriftlichen und schriftlichen Verfahren beim Addieren und Subtrahieren sind T.D. wichtige Entwicklungsschritte geglückt. Auch in anderen Inhaltsbereichen konnte er sich hilfreiche Kompetenzen aneignen (vgl. Tabelle 54).

Tabelle 54: Zusammenfassung Entwicklungsprozess T.D.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	in der LR neu erworbene Kompetenzen (Zone der nächsten Entwicklung)
1A	Addition (Einspluseins)	T.D. kann einzelne Aufgaben des Einspluseins mit Übergängen schneller abrufen. Es unterlaufen ihm beim Einspluseins mit Übergängen weniger Rechenfehler.
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	T.D. hat sich von der halbschriftlichen Strategie «Stellenwerte extra» losgelöst und vertauscht Subtrahend und Minuend nicht mehr.
		Er wendet die Strategie «schrittweise» teilweise an. Er kann den Rechenstrich als Hilfsmittel sicher verwenden.
5A	Multiplikation (Einmaleins)	T.D. hat sich bei Multiplikations-Aufgaben des kleinen Einmaleins weitestgehend von (sichtbar) zählenden Strategien gelöst.
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	T.D. kann in der Multiplikation und Division Analogien bilden und mit Nullen sicherer umgehen.
		T.D. erkennt die Division als Umkehraufgabe der Multiplikation und umgekehrt und kann dies beim Lösen von Aufgaben mit Zehnerzahlen nutzen.

6.5 Vergleich der Entwicklungsprozesse

Nachdem die Entwicklungsprozesse der vier SuS einzeln beschrieben wurden, werden sie in diesem Kapitel miteinander verglichen. Der Aufbau entspricht mehrheitlich der Fragestellung.

6.5.1 Quantitative Sicht: Test «Grundoperationen»

Im Gegensatz zum BASIS-MATH 4–8 wurden die vier Grundoperationen in diesem Test einzeln geprüft. Dies lässt einen Vergleich der Entwicklungsverläufe sowohl innerhalb als auch zwischen den vier Grundoperationen zu. Die Entwicklungsverläufe innerhalb der vier Operationen sind sehr heterogen. Die einzelnen SuS haben sich je nach Ergebnis des Vortests in jeder Operation unterschiedlich stark entwickelt (vgl. Abbildung 10). Innerhalb der Subtraktion betragen die Unterschiede 50 %, bei der Division sogar bis zu 58 %. Der Vergleich der vier Grundoperationen untereinander zeigt, dass sich die SuS durchschnittlich in der Subtraktion (+33.25 %) und Division (+29 %) am meisten steigern konnten. Die Steigerung in Addition (+20 %) und Multiplikation (+20.75 %) fiel in etwa gleich gross aus (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 10: Differenz zwischen Vor- und Nachtest, Test «Grundoperationen»

Abbildung 11: Differenz zwischen Vor- und Nachtest, Test «Grundoperationen»

6.5.2 Quantitative Sicht und Verwendung der Rechenwege: BASIS-MATH 4–8

Im Unterschied zum Test «Grundoperationen» werden in der Auswertung des BASIS-MATH 4–8 drei Anforderungsniveaus unterschieden. Ausserdem werden das Ergebnis und der Rechenweg einzeln bewertet (vgl. Kapitel 5.2.1).

6.5.2.1 Entwicklungsprozesse im Anforderungsniveau I

Das Teilergebnis des Anforderungsniveaus I setzt sich aus dem richtigen Ergebnis (max. 30 Punkte) und Zusatzpunkten (max. 20 Punkte) für den Rechenweg zusammen (vgl. Kapitel 5.2.1.1). Es enthält Aufgaben zu allen vier Grundoperationen (Kopfrechnungen) mit einfachen Zahlen. In Abbildung 12 wird genauer ersichtlich, dass N.R. einen grossen Teil ihrer starken Leistungssteigerung im Anforderungsniveau I erzielen konnte (+47 %). Sie erreichte sowohl bei den Ergebnissen als auch bei den Rechenwegen (vgl. Abbildung 13) überdurchschnittlich viele Punkte. Während bei den restlichen drei SuS der Leistungszuwachs der Lösungen in etwa mit demjenigen der Rechenwege korreliert, besteht im Fall von T.D. ein grosser Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen. Offensichtlich besteht in dieser Auswertung kein zwingender Zusammenhang zwischen Ergebnis und Lösungsweg.

6.5.2.2 Entwicklungsprozesse im Anforderungsniveau II

Das Teilergebnis des Anforderungsniveaus II setzt sich aus dem richtigen Ergebnis (max. 13 Punkte) und Zusatzpunkten (max. 3 Punkte) für den Rechenweg zusammen (vgl. Kapitel 5.2.1.1). In Bezug auf die Grundoperationen sind im Anforderungsniveau II nur Halbierungs-, Multiplikations- und Divisionsaufgaben (Kopfrechnungen) enthalten. Im Gegensatz zum Anforderungsniveau I konnten einzelne SuS (T.D., N.M.F.) im Anforderungsniveau II auch im Nachtest entweder keine Punkte bei den Ergebnissen (vgl. Abbildung 14) oder beim Rechenweg (vgl. Abbildung 15) erzielen. Dennoch konnten sich die restlichen drei SuS auch in diesem Niveau in beiden Bereichen noch beachtlich steigern.

6.5.2.3 Entwicklungsprozesse im Anforderungsniveau III

Das Teilergebnis des Anforderungsniveaus III setzt sich aus dem richtigen Ergebnis (max. 10 Punkte) und Zusatzpunkten (max. 5 Punkte) für den Rechenweg zusammen (vgl. Kapitel 5.2.1.1). Das anspruchsvollste Niveau enthält in Bezug auf die Grundoperationen Aufgaben zur halbschriftlichen Addition und Subtraktion mit grossen Zahlen und Übergängen und eine Aufgaben zur halbschriftlichen Division. Nur N.R. konnte im Nachttest einen Zusatzpunkt für den Rechenweg erzielen (vgl. Abbildung 17). Sie hat als Einzige die Aufgabe 701 – 698 als «besonderes» Zahlenmaterial erkannt und die Aufgabe nicht schriftlich, sondern durch Ergänzen im Kopf gelöst. Auch bei den Ergebnissen fällt die Steigerung insgesamt geringer aus als in den Niveaus I und II (vgl. Abbildung 16).

6.5.2.4 Zusammenfassung der Leistungssteigerung BASIS-MATH 4–8

Die Datensätze sind sowohl für die Ergebnisse als auch für den Rechenweg relativ klein, was eine geringe Aussagekraft nach sich zieht. Auf beiden Ebenen sind aber zusammenfassend gewisse Tendenzen erkennbar. Die Leistungssteigerung in Bezug auf die Ergebnisse nahm mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben durchschnittlich ab (vgl. Abbildung 18). Im Hinblick auf den Rechenweg konnten sich die SuS hingegen im Anforderungsniveau II durchschnittlich etwas mehr steigern als im Niveau I. Im anspruchsvollsten Niveau III war die Leistungssteigerung bei allen Kindern am geringsten (vgl. Abbildung 19), was in einem grossen Zusammenhang mit der rückständigen mathematischen Entwicklung stehen könnte.

6.5.3 Quantitative Sicht: BASIS-MATH 4–8 vs. Test «Grundoperationen»

Die Leistungssteigerung fällt im Durchschnitt in beiden Testverfahren fast gleich aus (vgl. Abbildung 20 & 21). R.T. konnte sich aufgrund der guten Vortests weniger stark verbessern als der Rest der Fördergruppe. Im BASIS-MATH 4–8 vermochte sich N.R. deutlich mehr zu steigern als die anderen drei SuS und überraschte mit einem überdurchschnittlich hohen Ergebnis im Nachtest. N.M.F. und T.D. gelang in beiden Testverfahren eine durchschnittliche, fast identische Steigerung.

6.5.4 Qualitative Sicht: Auswertung nach Inhaltsbereichen

In der qualitativen Auswertung werden die Inhaltsbereiche A–D des BASIS-MATH 4–8 bzgl. der Grundoperationen miteinander verglichen.

- **Inhaltsbereich A:** Addieren, Subtrahieren, Ergänzen, Verdoppeln mit einfachen Zahlen
- **Inhaltsbereich B:** Multiplizieren und Dividieren mit einfachen Zahlen
- **Inhaltsbereich C:** Beziehung Teil – Ganzes
- **Inhaltsbereich D:** Grundoperationen mit grossen Zahlen und Übergängen

Während N.R. und N.M.F. (mit Ausnahme der Subtraktion) einen relativ homogenen Entwicklungsverlauf aufweisen, zeigt sich bei R.T. und T.D. ein sehr heterogenes Bild in allen vier Bereichen (vgl. Abbildung 22). Im Durchschnitt konnten im Inhaltsbereich B, gefolgt von C und D, die grössten Fortschritte erzielt werden. Auch im einfachsten Bereich A konnten sich die SuS aber noch um +25.5 % steigern (vgl. Abbildung 23). Die grosse Steigerung im Inhaltsbereich B lässt sich vor allem auf die verbesserten

Abbruchgeschwindigkeiten im Einmaleins und auf die Analogiebildungs- und Umkehrstrategie zurückführen.

Abbildung 22: Entwicklungsprozesse der Inhaltsbereiche A–D, BASIS-MATH 4–8

Abbildung 23: Vergleich der Entwicklungsprozesse in den Inhaltsbereichen A–D, BASIS-MATH 4–8

6.5.5 Entwicklungsprozess Einmaleins-Training

Erstaunlicherweise verläuft der Entwicklungsprozess aller vier SuS in Bezug auf die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten der Einmaleins-Trainings von 18 Aufgaben (vgl. Anhang 16–19) in etwa gleich (vgl. Abbildung 24). Einzig R.T. erfährt eine etwas grössere Steigerung. Während N.R. und R.T. am Schluss die Trainings für alle fünf Reihen in weniger als 40 Sekunden lösen (weniger als drei Sekunden pro Aufgabe), benötigen N.M.F. und T.D. mehr als 54 Sekunden und damit im Mittel mehr als drei Sekunden pro Aufgabe. Interessanterweise benötigen alle vier SuS für die Trainings der 8er-, gefolgt von der 7er- oder 9er-Reihe, am meisten Zeit (vgl. Abbildung 25) und zeigen auch hier ähnliche Entwicklungsverläufe.

Abbildung 24: Durchschnittliche Bearbeitungszeiten (alle Reihen) pro Trainingseinheit

Abbildung 25: Bearbeitungszeiten der verschiedenen Malreihen am Ende des Einmaleins-Trainings

6.5.6 Entwicklungsprozesse beim Zählen und der Teil-Ganzes-Beziehung

Die Entwicklung beim Zählen und der Teil-Ganzes-Beziehung ist deshalb interessant, weil sie gemäss ZGV-Entwicklungsmodell nach Krajewski (vgl. Kapitel 3.1.3.1) Rückschlüsse auf den mathematischen Entwicklungsstand der SuS geben kann. Die Datenmenge ist zwar zu klein, um aussagekräftige Resultate zu erhalten, dennoch lassen sich gewisse Tendenzen ablesen. Während T.D. sich in beiden Bereichen nicht entwickeln kann, gelingt N.M.F. wenigstens in der Teil-Ganzes-Beziehung eine Verbesserung (vgl. Abbildung 26 & 27). N.R. und R.T. können sich in beiden Bereichen etwa gleich stark steigern.

6.6 Beantwortung der Fragestellung

Abschliessend wird die Fragestellung für alle vier SuS der Fördergruppe individuell beantwortet und die Ergebnisse werden interpretiert.

6.6.1 Beantwortung der Fragestellung N.R.

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus quantitativer, qualitativer und aus Sicht der verwendeten Rechenwege aufgearbeitet werden?

6.6.1.1 Quantitative Sicht

N.R. konnte sich im Gesamtergebnis des BASIS-MATH 4–8 zwar um +38 % verbessern, hat aber das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» mit 64 von 83 Punkten (77 %) nicht erreicht. Sie liegt damit aber nur drei Punkte unterhalb des Toleranzbereichs (vgl. Kapitel 5.2.1). Sie konnte sich mit zunehmendem Anforderungsniveau insgesamt (Ergebnis & Weg) weniger stark steigern (vgl. Kapitel 6.1.7). Im Test «Grundoperationen» ist ihr der grösste Fortschritt in der Multiplikation (+50 %), vor der Addition (+40 %) und der Subtraktion (+33 %), gelungen. In der Division (+8 %) vermochte sie sich kaum zu entwickeln. Die Rechenstrategien scheinen für den Tausenderraum insgesamt gefestigt zu sein. Um entscheidende Fortschritte im Anforderungsniveau III (Erkennen von besonderem Zahlenmaterial) und der halbschriftlichen Division (Zerlegung des Dividenden) erzielen zu können, müsste sie die Kompetenzebene III (ZGV-Modell) erreicht haben. Zwischen Zahlwörtern und Mengen muss ein Bezug hergestellt werden können. N.R. scheint diesen entscheidenden Entwicklungsschritt im Tausenderraum noch nicht vollzogen zu haben.

6.6.1.2 Qualitative Sicht

Der Entwicklungsprozess war im Inhaltsbereich «Multiplizieren und Dividieren mit einfachen Zahlen» des BASIS-MATH 4–8 mit +50 % Zuwachs am grössten. Die Steigerung in den restlichen drei Bereichen bzgl. der Grundoperationen ist mit +35 % bis +39 % in etwa gleich stark ausgefallen (vgl. Kapitel 6.5.4). Die Steigerung im Inhaltsbereich C (Beziehung Teil – Ganzes) von +37 % könnte auf eine leichte Entwicklung des mathematischen Verständnisses hindeuten (Kompetenzebene III), die durch die Arbeit mit dem Rechenstrich angestossen worden sein könnte.

6.6.1.3 *Verwendete Rechenwege*

In der Verwendung der Rechenwege konnte sich N.R. im BASIS-MATH 4–8 im Anforderungsniveau II mit +67 % am meisten verbessern (vgl. Kapitel 6.5.2.2). Der sichere Umgang mit mehrstelligen Faktoren durch das Bilden von Analogien bei der Multiplikation hat zu der Steigerung beigetragen. Auch im Anforderungsniveau I war die Entwicklung mit einer Steigerung von 46 % beachtlich (vgl. Kapitel 6.5.2.1). Für die Verbesserung waren Abrufstrategien bei einfachen Aufgaben aller vier Grundoperationen, Analogiebildungsstrategien bei Halbierungs-, Multiplikations- und Divisions-Aufgaben und Umkehrstrategien bei Ergänzungsaufgaben verantwortlich. Es gelingt ihr, mithilfe dieser Rechenstrategien die Rückstände in der mathematischen Entwicklung ein Stück weit, aber nicht vollständig zu kompensieren. Als einzige Schülerin hat N.R. einen Zusatzpunkt im Anforderungsniveau III für das Erkennen des «besonderen» Zahlenmaterials und geschicktes Rechnen bei der Subtraktion erhalten. Sie zeigt damit erste Entwicklungsschritte in Richtung Kompetenzebene III (ZGV-Entwicklungsmodell) im Tausenderraum, die es erlaubt, Aufgaben mittels Hilfsstrategien abzuleiten.

6.6.1.4 *Automatisierung des kleinen Einmaleins*

Inwieweit kann die Automatisierung des kleinen Einmaleins in der fünften und sechsten Klasse in Bezug auf die Abrufgeschwindigkeit der Lösungen verbessert werden?

N.R. konnte sich im Durchschnitt von allen sechs Reihen (4er- bis 9er-Reihe) um ca. 18 Sekunden pro Trainingseinheit steigern (vgl. Anhang A 16). Dies entspricht einer Leistungssteigerung von knapp einer Sekunde pro Aufgabe, was es ihr ermöglicht, jede Malaufgabe des kleinen Einmaleins durchschnittlich innerhalb von weniger als drei Sekunden abzurufen. Die gesteigerte Abrufgeschwindigkeit hatte auf Zusatzpunkte bei Multiplikations- und Divisions-Aufgaben im BASIS-MATH 4–8 einen Einfluss (Abrufstrategie). Die systematische Erarbeitung einzelner Einmaleinsreihen in der Automatisierungsphase scheint in ihrem Fall der richtige Weg gewesen zu sein.

6.6.1.5 *Halbschriftliche Strategie «schrittweise»*

Inwieweit ist die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für die vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) für SuS der fünften und sechsten Klasse hilfreich?

N.R. verwendet die halbschriftliche Strategie «schrittweise» teilweise für Subtraktions-, Multiplikations- und Divisions-Aufgaben. Bei der Division ist sie meistens erfolglos (Zerlegung des Dividenden). Beim Addieren und Subtrahieren rechnet sie meistens schriftlich. Die gehäufte Verwendung des schriftlichen Normalverfahrens könnte darauf hindeuten, dass sie Zahlbeziehungen nicht oder kaum beachtet (Moser Opitz et al., 2010, S. 25). Die Strategie «schrittweise» ist im Fall von N.R. nur bei Subtraktions-Aufgaben (Stufenzahlen) und Multiplikations-Aufgaben hilfreich, wenn sie keine Analogien zu Hilfsaufgaben bilden kann.

6.6.1.6 *Ablösung vom zählenden Rechnen*

Inwieweit konnten sich die fokussierten Lernenden aufgrund der 18-teiligen Lektionsreihe zu den Grundoperationen von zählenden Strategien lösen?

Im Vortest BASIS-MATH 4–8 hat N.R. beim Addieren und Subtrahieren auf den Fingerknöcheln oder auf Hilfsmaterialien (z. B. Hundertertafel, Zahlenstrahl etc.) sichtlich abgezählt. Dies war im Nachtest, ausser bei zwei Multiplikations-Aufgaben, nicht mehr zu beobachten. Der automatisierte Algorithmus des schriftlichen Addierens und Subtrahierens verleiht ihr Sicherheit. Zählendes Rechnen scheint in ihrem Fall auf einmal aufwendiger und in Bezug auf die Fehlerhäufigkeit weniger zuverlässig zu sein. Die Übungen am Rechenstrich könnten zudem zur Festigung der Grundvorstellung des Addierens (Hinzufügen) und Subtrahierens (Wegnehmen) geführt haben.

6.6.2 Beantwortung der Fragestellung N.M.F.

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus quantitativer-, qualitativer- und aus Sicht der verwendeten Rechenwege aufgearbeitet werden?

6.6.2.1 Quantitative Sicht

N.M.F. konnte sich im Gesamtergebnis das BASIS-MATH 4–8 um +28 % verbessern, hat aber das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» mit 54 von 83 Punkten (65 %) nicht erreicht (vgl. Kapitel 5.2.1.1). N.M.F. konnte sich mit zunehmendem Anforderungsniveau insgesamt (Ergebnis & Weg) weniger stark steigern (vgl. Kapitel 6.2.7). Im Test «Grundoperationen» ist ihr der grösste Fortschritt in der Division (+66 %), vor der Subtraktion (+50 %) und der Addition (+10 %), gelungen. In der Multiplikation (+0 %) vermochte sie sich nicht zu entwickeln (vgl. Kapitel 6.2.7). Sowohl der Fortschritt in der Division als auch die Stagnation in der Multiplikation lassen sich interessanterweise auf das Verständnis bzw. Unverständnis der Analogiebildungsstrategie zurückführen.

6.6.2.2 Qualitative Sicht

Der Entwicklungsprozess war in den Inhaltsbereichen «Multiplizieren und Dividieren mit einfachen Zahlen» (+41 %) und «Beziehung Teil – Ganzes» (+42 %) des BASIS-MATH 4–8 am grössten. Letztere könnte auf einen leichten Fortschritt im mathematischen Verständnis der Anzahlrelationen (Kompetenzebene III) im Hunderter- und Tausenderraum hindeuten. Die Steigerung in den restlichen zwei Bereichen bzgl. der Grundoperationen ist mit +29 % und +31 % in etwa gleich stark ausgefallen (vgl. Kapitel 6.5.4).

6.6.2.3 Verwendete Rechenwege

In der Verwendung der Rechenwege konnte sich N.M.F. im BASIS-MATH 4–8 im Anforderungsniveau I um +32 % verbessern. Im Niveau II und III konnte sie sich nicht steigern (vgl. Kapitel 6.5.2.4). Die Rückstände in der mathematischen Entwicklung (Kompetenzebene III) verhindern hier Fortschritte. Für die Verbesserung im Niveau I waren Abrufstrategien bei einfachen Aufgaben der Subtraktion, Multiplikation und Division und Ergänzungsstrategien bei Aufgaben zur Teil-Ganzes-Beziehung verantwortlich. Letztere lassen dennoch leichte Fortschritte im Verständnis vermuten.

6.6.2.4 Automatisierung des kleinen Einmaleins

Inwieweit kann die Automatisierung des kleinen Einmaleins in der fünften und sechsten Klasse in Bezug auf die Abrufgeschwindigkeit der Lösungen verbessert werden?

N.M.F. konnte sich im Durchschnitt von allen fünf Reihen (5er- bis 9er-Reihe) um ca. 16 Sekunden pro Trainingseinheit steigern (vgl. Anhang A 17). Sie benötigt im Mittel allerdings mehr als 73 Sekunden für eine Trainingseinheit von 18 Aufgaben. Es ist ihr daher nicht möglich, jede Malaufgabe des kleinen Einmaleins innerhalb von drei Sekunden abzurufen. Da N.M.F. noch häufig die Strategien der Grundlegungsphase anwendet, in der das Ergebnis von einer Hilfsaufgabe abgeleitet wird, könnte ihr der Schritt zur reinen Automatisierungsphase noch nicht gelungen sein, was die hohen Bearbeitungszeiten erklären würde.

6.6.2.5 Halbschriftliche Strategie «schrittweise»

Inwieweit ist die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für die vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) für SuS der fünften und sechsten Klasse hilfreich?

N.M.F. verwendet die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für zahlreiche Additions-, Subtraktions- und Multiplikations-Aufgaben. Bei der Division scheitert sie beim Zerlegen des Dividenden. Die Strategie «schrittweise» ist im Fall von N.M.F. nur für die Addition und Subtraktion hilfreich. Es unterlaufen ihr dabei fast keine Fehler mehr. Beim Multiplizieren gelingt ihr das Zerlegen des zweiten Faktors nicht immer. Auch im Umgang mit Nullen ist sie manchmal unsicher. Auch hier könnten fehlende Mengenzahlen-Kompetenzen, teilweise schon im Hunderterraum, das sichere Zerlegen und Rechnen mit Zahlen verhindern. Die Zahlvorstellung fehlt.

6.6.2.6 Ablösung vom zählenden Rechnen

Inwieweit konnten sich die fokussierten Lernenden aufgrund der 18-teiligen Lektionsreihe zu den Grundoperationen von zählenden Strategien lösen?

N.M.F. hatte bereits in den beiden Vortests (sichtbar) keine zählenden Strategien verwendet.

6.6.3 Beantwortung der Fragestellung, R.T.

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus quantitativer-, qualitativer- und aus Sicht der verwendeten Rechenwege aufgearbeitet werden?

6.6.3.1 Quantitative Sicht

R.T. konnte sich im Gesamtergebnis des BASIS-MATH 4–8 um +16 % verbessern, hat aber das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» mit 54 von 83 Punkten (65 %) klar nicht erreicht (vgl. Kapitel 6.3.7). Erstaunlicherweise vermochte sie sich im Niveau I (+9 %) am wenigsten zu steigern, weil sie selbst für Additions-, Subtraktions- und Ergänzungsaufgaben mit einfachen Zahlen das schriftliche Rechenverfahren verwendet. Dies lässt entweder auf ein grosses Sicherheitsbedürfnis schliessen, das ihr die schriftliche Strategie offenbar vermittelt, oder es fehlt aufgrund ihres mathematischen Verständnisses tatsächlich an alternativen, flexiblen Rechenstrategien. Auch könnten Unsicherheiten im dezimalen Verständnis das häufige Verwenden des schriftlichen Normalverfahrens erklären (Moser Opitz et al., 2010, S. 25). Die Verbesserung in der Division (+10 %) mithilfe der Analogiebildungsstrategie lässt ein gewisses Mass an Strategiewissen erkennen. Auch bei ihr könnten fehlende Zerlegungsstrategien

beim halbschriftlichen Dividieren auf eine verzögerte mathematische Lernentwicklung in Bezug auf die Mengen-Zahlen-Kompetenz (Kompetenzebene III) hindeuten.

6.6.3.2 Qualitative Sicht

Die grosse Entwicklung im Inhaltsbereich C (Beziehung Teil – Ganzes) (+57 %) lässt sich weniger mit einem besseren mathematischen Verständnis, sondern mit einer soliden Automatisierung des schriftlichen Algorithmus erklären. Die Steigerung von +50 % im Inhaltsbereich D (Grundoperationen mit grossen Zahlen und Übergängen) kann mit Fortschritten in der Analogiebildungsstrategie erklärt werden. Die leichte Verschlechterung im Inhaltsbereich B (-8 %) könnte auf Konzentrationsfehler zurückgeführt werden (vgl. Kapitel 6.5.4).

6.6.3.3 Verwendete Rechenwege

In der Verwendung der Rechenwege konnte sich R.T. im BASIS-MATH 4–8 im Anforderungsniveau II mit 67 % am meisten verbessern. Der sichere Umgang mit mehrstelligen Faktoren durch das Bilden von Analogien bei der Multiplikation hat zur Steigerung beigetragen. In den Anforderungsniveaus I (+5 %) und III (+0 %) ist die Entwicklung hingegen äusserst gering ausgefallen (vgl. Kapitel 6.5.2.4). Durch das festgefahrene schriftliche Rechnen beim Addieren und Subtrahieren vermochte es R.T. nicht, sich für flexible Rechenstrategien (Erkennen von «besonderem» Zahlenmaterial, Verständnis der Teil-Ganzes-Beziehung) zu öffnen (vgl. Kapitel 6.5.6). Die Entwicklung des mathematischen Verständnisses könnte dadurch ein Stück weit unterbunden worden sein.

6.6.3.4 Automatisierung des kleinen Einmaleins

Inwieweit kann die Automatisierung des kleinen Einmaleins in der fünften und sechsten Klasse in Bezug auf die Abrufgeschwindigkeit der Lösungen verbessert werden?

R.T. konnte sich im Durchschnitt von allen sechs Reihen (4er- bis 9er-Reihe) um 23.5 Sekunden pro Trainingseinheit steigern (vgl. Anhang A 18). Dies entspricht einer Leistungssteigerung von mehr als einer Sekunde pro Aufgabe, was es ihr ermöglicht, jede Malaufgabe des kleinen Einmaleins durchschnittlich innerhalb von weniger als drei Sekunden abzurufen. Das pflichtbewusste, fleissige und systematische Erarbeiten einzelner Einmaleinsreihen in der Automatisierungsphase hat sich offenbar als sinnvoll erwiesen.

6.6.3.5 Halbschriftliche Strategie «schrittweise»

Inwieweit ist die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für die vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) für SuS der fünften und sechsten Klasse hilfreich?

R.T. kann die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für die Addition, Subtraktion und Multiplikation sicher anwenden. Sie hat in den Übungen der LR vor allem bei der Subtraktion zu weniger Fehlern geführt. In den Nachtests war das informelle Verfahren in ihrem Fall aber wenig hilfreich. Einzig für je eine Multiplikations-Aufgabe mit grossen Zahlen und eine Halbierungs-Aufgabe fand sie in den Nachtests Verwendung dafür. Wie die anderen SuS scheitert sie beim halbschriftlichen Dividieren am Zerlegen des Dividenden (fehlende Zerlegungsstrategien). Die gehäufte Verwendung des schriftlichen

Normalverfahrens könnte auch bei ihr darauf hindeuten, dass sie Zahlbeziehungen zu wenig beachtet oder gar nicht erkennt (Moser Opitz et al., 2010, S. 25).

6.6.3.6 Ablösung vom zählenden Rechnen

Inwieweit konnten sich die fokussierten Lernenden aufgrund der 18-teiligen Lektionsreihe zu den Grundoperationen von zählenden Strategien lösen?

R.T. hatte bereits in den beiden Vortests (sichtbar) keine zählenden Strategien verwendet.

6.6.4 Beantwortung der Fragestellung, T.D.

Inwieweit kann der mathematische Basisstoff mit einer 18-teiligen Lektionsreihe in Bezug auf die Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) in der fünften und sechsten Klasse aus quantitativer-, qualitativer- und aus Sicht der verwendeten Rechenwege aufgearbeitet werden?

6.6.4.1 Quantitative Sicht

T.D. konnte sich im Gesamtergebnis das BASIS-MATH 4–8 um +24 % verbessern, hat aber das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» mit 56 von 83 Punkten (67 %) klar nicht erreicht. Er konnte sich im Anforderungsniveau I (+31 %) am meisten steigern, was u. a. auf die verbesserte Automatisierung des Einspluseins und Einmaleins zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 6.4.7). Im Test «Grundoperationen» ist ihm der grösste Fortschritt in der Subtraktion (+50 %), vor der Multiplikation (+33 %) und der Addition (+30 %), gelungen. In der Division (+17 %) vermochte er sich am geringsten zu entwickeln. Die Leistungssteigerung beträgt durchschnittlich +33 % (vgl. Kapitel 6.4.7). Auch bei ihm scheinen Rückstände in der mathematischen Lernentwicklung im Hunderter- und Tausenderraum eine deutliche Steigerung im Anforderungsniveau III und der Division zu verunmöglichen. Dazu wäre zusätzlich zum Strategiewissen auch das mathematische Verständnis, wie z. B. die Anzahlrelation (Kompetenzebene III), erforderlich.

6.6.4.2 Qualitative Sicht

Der Entwicklungsprozess in den vier verschiedenen Inhaltsbereichen ist im Fall von T.D. auffällig heterogen. Im Inhaltsbereich B (Multiplizieren und Dividieren mit einfachen Zahlen) des BASIS-MATH 4–8 gelingt ihm mit +75 % eine sehr deutliche Steigerung, die auf eine verbesserte Automatisierung des Einmaleins und die Verwendung von Umkehr- und Analogiebildungsstrategien zurückzuführen ist. Im Inhaltsbereich C (Beziehung Teil – Ganzes) hingegen kann er sich gar nicht entwickeln (+0 %) (vgl. Kapitel 6.5.4). Dies lässt vermuten, dass zwar das Strategielernen, nicht aber die Entwicklung des mathematischen Verständnisses vorangetrieben werden konnte, was sich auch im Inhaltsbereich «Zählen» widerspiegelt (vgl. Kapitel 6.5.6).

6.6.4.3 Verwendete Rechenwege

In der Verwendung der Rechenwege konnte sich T.D. im BASIS-MATH 4–8 im Anforderungsniveau I mit +54 % am meisten verbessern (vgl. Kapitel 6.5.2.4). Fortschritte bei Abruf-, Umkehr- und Analogiebildungsstrategien waren für den Lernfortschritt verantwortlich. Erstaunlicherweise ist die Steigerung von + 33 % im Anforderungsniveau II auf die Verwendung der Zerlegungsstrategie bei der halbschriftlichen Division zurückzuführen. Die Mengen-Zahlen-Kompetenz scheint in seinem Fall für einfache

Zahlen ansatzweise vorhanden zu sein. Das Erkennen des «besonderen» Zahlenmaterials im Anforderungsniveau III war ihm allerdings nicht möglich. Eine Steigerung blieb aus.

6.6.4.4 Automatisierung des kleinen Einmaleins

Inwieweit kann die Automatisierung des kleinen Einmaleins in der fünften und sechsten Klasse in Bezug auf die Abrufgeschwindigkeit der Lösungen verbessert werden?

T.D. konnte sich im Durchschnitt von allen sechs Reihen (4er- bis 9er-Reihe) um ca. 16 Sekunden pro Trainingseinheit steigern (vgl. Anhang A 19). Er benötigt im Mittel allerdings 58 Sekunden für eine Trainingseinheit von 18 Aufgaben. Es ist ihm daher nicht möglich, jede Malaufgabe des kleinen Einmaleins innerhalb von drei Sekunden abzurufen. Die gesteigerte Abrufgeschwindigkeit hatte aber dennoch einen Einfluss auf Zusatzpunkte bei Multiplikations- und Divisions-Aufgaben im BASIS-MATH 4–8. Die fehlende Selbstregulation machte ein diszipliniertes Training zu Hause nicht möglich. T.D. scheint häufig die Strategien der Grundlegungsphase anzuwenden, in der das Ergebnis von einer Hilfsaufgabe abgeleitet wird. Der Schritt zur reinen Automatisierungsphase ist ihm noch nicht gelungen.

6.6.4.5 Halbschriftliche Strategie «schrittweise»

Inwieweit ist die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für die vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) für SuS der fünften und sechsten Klasse hilfreich?

Im Fall von T.D. ist die halbschriftliche Strategie «schrittweise» vor allem im Nachtest «Grundoperationen» in der Addition, Subtraktion und Multiplikation hilfreich. Da er aber vor allem im BASIS-MATH 4–8 mehrheitlich schriftlich rechnet, hat die Verbesserung im Einspluseins einen höheren Einfluss auf die Fehlerhäufigkeit als die Rechenstrategie. Das Zerlegen des Dividenden gelingt T.D. nur mit einfachen Zahlen, was wiederum auf das fehlende Verständnis der Anzahlrelationen (Kompetenzebene III) hindeuten könnte.

6.6.4.6 Ablösung vom zählenden Rechnen

Inwieweit konnten sich die fokussierten Lernenden aufgrund der 18-teiligen Lektionsreihe zu den Grundoperationen von zählenden Strategien lösen?

Durch eine leichte Verbesserung der Automatisierung des kleinen Einmaleins und dank der Hilfe von Ableitungsstrategien könnte es T.D. gelungen sein, sich beim Multiplizieren von zählenden Strategien zu lösen. Es war in den Nachtests kein (sichtbares) Zählen, sondern ein reiner Rechenvorgang zu beobachten. Zahl- und Operationszusammenhänge scheint er besser verstanden zu haben.

7. Diskussion der Ergebnisse

Abschliessend wird die Interpretation der empirischen Ergebnisse (vgl. Kapitel 6) mit den theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 3) verglichen. Übereinstimmungen, Abweichungen und mögliche Ursachen werden aufgezeigt. Die Forschungsmethode wird kritisch reflektiert und Schlüsse für die berufliche Praxis werden gezogen.

7.1 Diskussion: Vergleich der Interpretation der Ergebnisse mit der Theorie

Gemäss Gliederung der Fragestellung wird in diesem Kapitel die Interpretation des Entwicklungsprozesses der vier SuS mit Ansätzen aus der Theorie verglichen.

7.1.1 Quantitative Sicht

«Wie schon gezeigt wurde, haben deutsche und internationale Längsschnittstudien beeindruckende Belege dafür erbracht, dass fehlende Mengen-Zahlen-Kompetenzen im Kindergarten meist mit schwachen Mathematikleistungen am Ende der Grundschulzeit einhergehen» (Schneider et al., 2016, S. 213). Die Mengen-Zahlen-Kompetenz (Kompetenzebene III) stellt gemäss Autoren die «entscheidende Grundlage für das Verständnis der Schulmathematik» dar. Das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» des BASIS-MATH 4–8 kann aufgrund der Zusatzpunkte für den Rechenweg nur erreicht werden, wenn die Lernenden nicht nur über rein formales Strategiewissen, sondern auch über das arithmetische Verständnis des Basisstoffs verfügen. Dies deckt sich mit den Entwicklungsprozessen der fokussierten Lernenden. Die Mengen-Zahlen-Kompetenzen scheinen bei allen vier SuS auch nach der Intervention im Hunderter- und Tausenderraum unzureichend automatisiert zu sein (vgl. Kapitel 7.1.2), was es ihnen verunmöglicht, das Kriterium des Einzeltests zu erfüllen.

7.1.2 Qualitative Sicht

Aus der Theorie ist bekannt, dass das Entwicklungsmodell der ZGV nach Krajewski auch im Primar- und Sekundarschulalter Hinweise auf mögliche Rückstände im mathematischen Kompetenzaufbau liefern kann. Erst auf der dritten Kompetenzebene erkennen die SuS, dass sich die Beziehungen zwischen Mengen und Zahlen darstellen lassen. Erst in diesem Entwicklungsschritt wird es möglich, Zahlen zum Rechnen zu benutzen. Das Teil-Ganzes-Konzept ist erst in dieser Phase vollständig ausgebildet (vgl. Kapitel 3.1.3.1). Die Tatsache, dass einzelne SuS keinen Entwicklungsfortschritt beim Zählen im Tausenderraum aufweisen, Ergänzungsaufgaben zur Teil-Ganzes-Beziehung des Anforderungsniveaus I und II entweder nicht fehlerfrei abrufen, schriftlich lösen oder unrealistische Lösungen beim Multiplizieren und Dividieren (z. B. $50 \cdot 80 = 40$ oder $1000 : 4 = 5000$) erhalten, könnte darauf hinweisen, dass sie die Kompetenzstufe III nach Krajewski für den Hunderter-, Tausender- und möglicherweise auch für den Zwanzigerraum nicht vollständig erworben haben. Dies würde erklären, weshalb es den SuS bereits im Tausenderraum schwerfällt, Zahlen zum Rechnen zu benutzen. Das sog. Verständnis der Anzahlrelationen (Anzahlen lassen sich in kleinere Anzahlen zerlegen und wieder zusammensetzen) wird gemäss Schneider et al. (2016, S. 213) erst in der dritten Kompetenzstufe erworben und widerspiegelt den Beginn des arithmetischen Verständnisses. Dies erklärt, weshalb es den vier SuS bspw. nicht möglich ist, die halbschriftliche Strategie «schrittweise» für Divisions-Aufgaben anzuwenden.

7.1.3 Verwendung der Rechenwege

Erkenntnisse aus der Theorie haben gezeigt, dass schriftliche Verfahren bei der Addition und Subtraktion gegenüber halbschriftlichen Verfahren eine tiefere Fehlerquote aufweisen. Für die Multiplikation und Division liegen keine entsprechenden Befunde vor. Aus empirischen Untersuchungen ging zudem hervor, dass SuS auch beim Multiplizieren (60 %) und Dividieren (90 %) mit Abstand am häufigsten das schriftliche Verfahren wählen würden (vgl. Kapitel 3.1.6). Es konnte zudem belegt werden, dass schriftliche Verfahren für alle vier Grundoperationen nach deren Einführung bereits in der dritten und vierten Klasse von den SuS als Lieblingsverfahren gewählt werden und halbschriftliche Strategien nahezu bedeutungslos erscheinen lassen (vgl. Kapitel 3.1.6 & 3.2.5). Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus der LR für die Addition und Subtraktion, mit Ausnahme von N.M.F. Bei der Multiplikation und Division hatten jedoch weder halbschriftliche noch schriftliche Verfahren einen grossen Einfluss auf den Entwicklungsprozess. Vielmehr waren verschiedene Rechenstrategien (Abruf-, Ableitungs-, Zerlegungs-, Analogiebildungs-, Umkehrstrategien etc.) für die Fortschritte verantwortlich. Vermutlich wurde die schriftliche Multiplikation und Division im Unterricht bis anhin nur wenig behandelt. Die SuS fühlen sich möglicherweise unsicher und vermeiden dieses Verfahren.

7.1.4 Automatisierung des kleinen Einmaleins

Aus der Theorie ist bekannt, dass in der Automatisierung von Kopfrechnen-Aufgaben zwischen der Grundlege- und der Automatisierungsphase unterschieden werden kann (vgl. Kapitel 3.2.4). N.M.F. und T.D. verfügen über gefestigte Ableitungsstrategien. Es wäre denkbar, dass es ihnen schwerer fällt, sich davon zu lösen und den Schritt von der Grundlegephase in die reine Automatisierungsphase zu vollziehen. Dieser Umstand könnte die höheren Bearbeitungszeiten des Einmaleins-Trainings erklären. Wie beim Zählen kann aber auch eine mögliche Beeinträchtigung des Arbeitsgedächtnisses (vor allem zentrale Exekutive und visueller Skizzenblock) das Kopfrechnen beeinflussen (vgl. Kapitel 3.2.1). Leider sind aber für alle vier fokussierten Lernenden diesbezüglich keine schulpsychologischen Abklärungen bekannt.

7.1.5 Halbschriftliche Strategie «schrittweise»

Gemäss empirischer Befunde unterlaufen den SuS mit der halbschriftlichen Strategie «schrittweise» vor allem bei der Subtraktion mit Abstand am wenigsten Operationsfehler (vgl. Kapitel 3.1.4). Während den SuS in den Vortests mit der Strategie «Stellenwerte extra» noch zahlreiche Verständnisfehler unterlaufen sind (durchgängige Subtraktion der kleineren von der grösseren Zahl), war dieser Fehler mit der Strategie «schrittweise» in den Nachtests nicht mehr zu beobachten. Für die Addition besteht bzgl. der Fehlerhäufigkeit zwischen den Strategien «Stellenwerte extra» und «schrittweise» sowohl theoretisch als auch im Ergebnis des Nachtests praktisch kein Unterschied. Im Vergleich verschiedener halbschriftlicher Strategien bzgl. der Fehlerhäufigkeit liegen für die Multiplikation und Division noch keine entsprechenden theoretischen Befunde vor. Auch in den Nachtests wurde dieses Verfahren beim Multiplizieren und Dividieren zu wenig verwendet, um aussagekräftige Schlüsse ziehen zu können.

7.1.6 Ablösung vom zählenden Rechnen

Aus der Theorie ist bekannt, dass verfestigtes «zählendes Rechnen» ein Hauptsymptom für Schwierigkeiten beim Rechnenlernen darstellt. Durch die Erarbeitung tragfähiger operativer Rechenstrategien

kann es überwunden werden (vgl. Kapitel 3.2.2). Dies deckt sich mit den Entwicklungsprozessen von N.R. und T.D. Strukturiert operative Übungsformen und verschiedene Rechenstrategien beim Multiplizieren und Dividieren (Analogiebildung, Umkehraufgaben) waren in ihrem Fall für die Loslösung vom Zählen hilfreich. Aus theoretischer Sicht weiss man zudem, dass schriftliche Verfahren in allen vier Grundoperationen eine spürbare Entlastung für zahlreiche SuS darstellen (vgl. Kapitel 3.2.5). Auch der Rechenstrich und das halbschriftliche Verfahren «schrittweise» sollen die Kinder beim Ablösen vom zählenden Rechnen unterstützen. In der Tat konnten sich N.R. und T.D. bei der Addition und Subtraktion vor allem mithilfe des schriftlichen Verfahrens, aber auch dank des Rechenstrichs vom Zählen lösen. Die Nachhaltigkeit dieser Ablösung liesse sich allerdings nur mit einem Follow-up Test überprüfen.

7.2 Reflexion der Forschungsmethoden

Im Folgenden werden die Forschungsmethoden bezüglich der Kontextfaktoren, des Testinstruments und der Förderinhalte kritisch reflektiert.

7.2.1 Berücksichtigung der Kontextfaktoren

Unter dem Aspekt der ganzheitlichen Förderung müssen Personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren gemäss ICF (Keiser, 2018) berücksichtigt werden.

7.2.1.1 Personenbezogene Faktoren

Personenbezogene Faktoren sind innere Einflüsse auf die Funktionsfähigkeit der SuS (Keiser, 2018). Auf die Intervention mit der Fördergruppe hatten vor allem der mathematische Entwicklungsstand, der soziale Hintergrund, die Motivation und Selbstregulation und die Bewältigungsstile einen Einfluss.

Mathematischer Entwicklungsstand

In der Planung der LR hätte der Entwicklungsstand der SuS unter dem Aspekt der fehlenden Mengenzahlen-Kompetenz berücksichtigt werden müssen, zumal der Lernstand schon aus den Vortests und den Erfahrungen aus dem Unterricht bekannt war (vgl. Kapitel 6). Vor allem bei der Division, allenfalls auch bei der Multiplikation, hätte daher auf halbschriftliche Verfahren (Zahlenrechnen) verzichtet werden und stattdessen andere Rechenstrategien oder das schriftliche Verfahren (Ziffernrechnen) gefestigt werden sollen. Im Unterschied zum Ziffernrechnen werden für das Zahlenrechnen die Fähigkeiten der Kompetenzebene III im Hunderter- und Tausenderraum vorausgesetzt.

Sozialer Hintergrund

Alle vier SuS der Fördergruppe haben einen Migrationshintergrund. Alle acht Elternteile sprechen entweder gar nicht oder nur gebrochenes Deutsch. N.R. und R.T. sind erst seit wenigen Jahren in der Schweiz und besuchen den DaZ-Unterricht. T.D. und N.M.F sind zwar hier geboren, haben aber ebenfalls Mühe im Deutsch. Gemäss Schneider et al. (2016, S. 65) sind kombinierte Schwächen im mathematischen und schriftsprachlichen Bereich wohl häufiger als bisher angenommen. Allein schon die deutsche Aussprache der Zahlwörter stellt ein Hindernis beim Zählen dar, was einen zusätzlichen Einfluss auf die Zählkompetenzen der SuS haben könnte.

Motivation und Selbstregulation

Die Arbeit an der LR stellte für die vier Förderkinder eine Zusatzbelastung dar. Sie fühlten sich gestresst und hatten Angst, den Klassenstoff zu verpassen, obwohl ihre Lerninhalte angepasst wurden. Sie waren teilweise unmotiviert und äusserten Sätze wie: «Ich möchte das nicht machen, ich will an den anderen Matheaufgaben (Klassenstoff) weiterarbeiten.» Auch die Selbstregulation stellte ein Hindernis dar. Das Einmaleins-Training zu Hause bspw. ging häufig vergessen, was das Erreichen der Lernziele für T.D. und N.M.F. verunmöglichte. Tiefe Frustrationstoleranzen und geringe Konzentrationsspannen sowie hohe gegenseitige Ablenkung waren oftmals hinderlich. Die Förderung der Motivation und Selbstregulation hätte berücksichtigt werden müssen. Als Kontrollgruppe im Forschungsprojekt «MOSEL» wurden sie aber bewusst ausgeklammert.

Bewältigungsstile

Eine Vielzahl von Frustrationserlebnissen im Zusammenhang mit Mathematikunterricht kann gemäss Schneider et al. (2016, S. 212) dazu führen, dass psychologische Störungen aufgebaut werden, wenn die Behandlung rechnerischer Defizite erst spät im schulischen Werdegang angegangen wird. Eine Förderung des mathematischen Basisstoffs in der fünften und sechsten Klasse macht daher wenig Sinn. Durch Erfolgserlebnisse mit einfachen Aufgaben im Rahmen der LR sollten die SuS aber zum Rechnen motiviert und ermuntert werden. Kleine Teilerfolge könnten zur Stärkung des Selbstwerts beitragen.

7.2.1.2 Umweltfaktoren

«Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten» (WHO 2011, zitiert nach Keiser, 2018).

Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt

Aufgrund des Forschungsdesigns ohne Kontrollgruppe und der Verzögerung durch die Schulschliessung lässt sich nicht eindeutig feststellen, inwieweit die Fortschritte der vier Lernenden auf die Intervention zurückzuführen sind. Da die Vor- und Nachtests zeitlich relativ weit auseinanderliegen, könnten auch die natürliche Entwicklung oder Erkenntnisse aus dem regulären Mathematikunterricht zur Leistungssteigerung beigetragen haben.

Unterstützung und Beziehungen

Nach Schneider et al. (2016, S. 57ff.) gelten der familiäre Anregungsgehalt und die Schichtzugehörigkeit erwiesenermassen als Vorhersagemerkmale für schulische Leistungen generell und damit auch für die mathematischen Kompetenzen. Alle vier Förderkinder entstammen bildungsfernen Elternhäusern. Aufgrund der Freizeitgestaltung der SuS (hohe Bildschirmzeiten) könnte davon ausgegangen werden, dass der Anregungsgehalt schon im Vorschulalter gering war und die mathematische Entwicklung nicht begünstigt wurde. Ausserdem waren die SuS im Unterricht oft müde und konnten sich schlecht konzentrieren. Eine ganzheitliche mathematische Förderung müsste den Tagesrhythmus, die Freizeitgestaltung und die Konzentrationsförderung in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten miteinbeziehen.

7.2.2 Bewertung der Testinstrumente

In diesem Unterkapitel werden die beiden Testinstrumente (BASIS-MATH 4–8 und «Grundoperationen») kritisch reflektiert und miteinander verglichen.

7.2.2.1 Bewertung BASIS-MATH 4–8

Dank der wortwörtlichen Instruktion, der detaillierten Auswertungstabellen und des empirisch und theoretisch festgelegten Grenzwerts ist die Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität gewährleistet. Im BASIS-MATH 4–8 wird die Kenntnis des mathematischen Basisstoffs (vgl. Kapitel 3.1.2) theorie- und Empirie geleitet überprüft, was eine hohe Inhaltsvalidität gewährleistet. Hinsichtlich der Kriteriumsvalidität weist der Test mit einer Sensivität von 95 % (Schweiz) eine hohe Schätzung der Wahrscheinlichkeit auf, dass eine mögliche Rechenschwäche der SuS erkannt wird. Mit einer Reliabilität von 0.92 verfügt der Test zudem über eine hohe Zuverlässigkeit, dass er bestimmte Eigenschaften von Personen erfasst (Moser Opitz et al., 2010, S. 37ff.). Die Ergebnisse der Nachtests zeigen auf, dass die Aufgabentypen zwar trainiert und in den meisten Fällen rein formal und ohne mathematisches Verständnis gelöst werden können, das Kriterium «mathematischer Basisstoff verstanden» aber ohne mathematisches Verständnis dennoch nicht erreicht werden kann. Allerdings ist der Entwicklungsprozess innerhalb einer Grundoperation in der Auswertung des BASIS-MATH 4–8 nicht direkt ersichtlich.

7.2.2.2 Bewertung Test «Grundoperationen»

Da es sich beim Test «Grundoperationen» um ein nicht standardisiertes Testverfahren handelt (vgl. Kapitel 5.2.2), können keine Gütekriterien hinsichtlich Objektivität, Validität und Reliabilität aufgestellt werden. Die Aufgabentypen entsprechen aber exakt denjenigen des BASIS-MATH 4–8 bzgl. der Grundoperationen, weshalb ein gewisses Mass an Inhaltsvalidität angenommen werden kann. Als Ergänzung zum BASIS-MATH 4–8 können die Entwicklungsprozesse der vier Grundoperationen mit diesem Testverfahren einzeln betrachtet werden. Da die Stichprobengrösse mit nur vier SuS sehr klein ist, lassen die Resultate allerdings keine Verallgemeinerung zu. Ansonsten liefert dieses Testverfahren im Vergleich zum BASIS-MATH 4-8 keine neuen Erkenntnisse.

7.2.3 Methodenkritik und Selbstreflexion

In den folgenden Unterkapiteln werden die Methoden kritisch hinterfragt und reflektiert. Die Struktur richtet sich nach der Fragestellung (vgl. Kapitel 4).

7.2.3.1 Lernziele

In der Zielformulierung wurde die Entwicklung des arithmetischen Verständnisses nicht berücksichtigt. Die Lernziele der LR können allein durch den Erwerb von Rechenstrategien erreicht werden, das Kriterium des Einzeltests hingegen nicht. Im Vergleich zur Entwicklung der Rechenstrategien konnten alle vier Lernenden in ihrem mathematischen Verständnis denn auch geringere Fortschritte erzielen.

7.2.3.2 Quantitative Sicht

Insgesamt waren 18 Lektionen zu kurz, um alle vier Grundoperationen abzuhandeln. Die Konzentration auf entweder Addition und Subtraktion oder Multiplikation und Division hätte vermutlich einen nachhaltigeren Nutzen erzielt. Um in der Gesamtauswertung des BASIS-MATH 4–8 ein aussagekräftiges

Resultat zu erhalten und die Entwicklungsprozesse aller Operationen miteinander vergleichen zu können, wurde dennoch an der geplanten Strategie festgehalten.

7.2.3.3 Qualitative Sicht

Gemäss Schneider et al. (2016, S. 191) wird «die Erweiterung des Zahlenraums über 100 hinaus nach Ende der zweiten Klassenstufe für Kinder mit einer Rechenstörung zu einer grossen Herausforderung.» Den SuS der Fördergruppe bereitet die Zahlenbereichserweiterung über 100 noch immer Schwierigkeiten. Im Zusammenhang mit der fehlenden Zahlen-Mengen-Kompetenzen schreiben sie weiter: «Additions- und Subtraktionsaufgaben können in diesem Fall allenfalls über Auswendiglernen bewältigt werden und spiegeln dann kein arithmetisches Verständnis wider» (a.a.O., S. 192). Diese Aussage ist auch für die Förderkinder zutreffend.

7.2.3.4 Verwendung der Rechenwege

Wie oben beschrieben ist es den SuS der Fördergruppe im Rahmen der LR mit einer reinen Förderung der Grundoperationen kaum möglich, ein arithmetisches Verständnis aufzubauen. Schneider et al. (2016, S. 241) konstatieren in diesem Zusammenhang, dass die mathematischen Inhalte einer Förderung systematisch aufgebaut werden müssen. Es ist sicherzustellen, dass die SuS über die frühen mathematischen Kompetenzen gemäss ZGV-Entwicklungsmodell verfügen. Diesem Umstand wurde in der Intervention zu wenig Rechnung getragen.

7.2.3.5 Einmaleins/Zählendes Rechnen

Schneider et al. (2016, S. 192ff.) erwähnen weiter, dass rechenschwache Kinder im Vergleich zu SuS mit normaler Rechenfähigkeit sehr lange zählende Strategien verwenden, wodurch der Aufbau von Faktenwissen (z. B. das kleine Einmaleins) unzureichend vorangetrieben würde. Der Übergang vom zählenden Rechnen zum direkten Abrufen würde auch nach längerer Schulung nicht gelingen. Dennoch gelang es den Förderkindern, Fortschritte zu erzielen (vgl. Abbildung 6.5.5). Die Automatisierung des kleinen Einmaleins und das Training zuverlässiger Rechenstrategien können daher als durchaus sinnvoll erachtet werden. Nicht weil sie das grundlegende mathematische Verständnis fördern, sondern weil sie u. a. zum Ablösen von zählenden Strategien beitragen können.

7.3 Ausblick auf die eigene Berufspraxis

In der zukünftigen mathematischen Förderung muss zwischen den beiden Ebenen «Rechenstrategien» und «Verständnis» unterschieden werden. «Grundsätzlich soll immer das Verstehen des mathematischen Inhalts im Zentrum stehen» (Moser Opitz et al., 2010, S. 27). Rechenstrategien und Automatismen können nur auf einer soliden Verständnisgrundlage aufgebaut werden.

Im systematischen Aufbau der Förderung gilt es, als Erstes darauf zu achten, dass das mathematische Verständnis für jeden Zahlenraum gemäss ZGV-Entwicklungsmodell nach Krajewski (vgl. Kapitel 3.1.3.1) ausgebildet wurde. «Ist dies nicht der Fall, müssen zunächst diese Konzepte gefördert werden» (a.a.O., S. 241). Der BASIS-MATH 4–8 eignet sich hierfür als Diagnoseinstrument, auch wenn die einzelnen Kompetenzebenen nicht differenziert erfasst werden können.

Die Zählkompetenz (Kompetenzebene I) bildet in jedem Zahlenraum die Grundlage von Einsicht und Verständnis. Die strukturierte Anzahlerfassung (Kompetenzebene II) und die Teil-Ganzes-Beziehung (Kompetenzebene III) bauen darauf auf. So liefern bspw. der heilpädagogische Kommentar des Schweizer Zahlenbuchs, das Manual des BASIS-MATH 4–8 und das Lehrmittel «Mathe sicher können» konkrete Fördermethoden. Erst nach diesem Verständnisaufbau wird es möglich, Rechenstrategien flexibel einzusetzen und sicher anzuwenden. Auch Automatismen können nur auf dieser Verständnisgrundlage nachhaltig verankert werden.

Mit dem Training zu den Grundoperationen konnten die vier SuS mit gefestigtem Strategiewissen und automatisierten Kopfrechnungen (Einspluseins, Einmaleins) ihren Entwicklungsrückstand ein Stück weit kompensieren. Besonders hilfreich waren für die Addition und Subtraktion vor allem Abruf-, Umkehr- und schriftliche Rechenstrategien. In der Multiplikation und Division konnten dank der Abruf-, Umkehr- und Analogiebildungsstrategie Fortschritte erzielt werden. Die halbschriftlichen Verfahren waren nicht immer zielführend. Sie erfordern ein Rechnen mit Zahlen und damit gefestigte Kompetenzen der Ebene III (ZGV).

Im arithmetischen Verständnis konnten nur leichte Fortschritte erzielt werden. Hierfür wäre ein systematischer Kompetenzaufbau über die erste und zweite Ebene notwendig gewesen. Mit dem Training der Grundoperationen wurde in der Förderung aber direkt auf der Ebene III angesetzt.

Für die zukünftige Arbeit stellt sich daher die Frage, wie sich ein kontinuierlicher Kompetenzaufbau nach ZGV-Entwicklungsmodell in der fünften und sechsten Klasse umsetzen liesse. Schliesslich erfordert ein Wechsel von festgefahrenen «Rechenrezepten» hin zur «Einsicht» viel Anstrengung, Geduld, Zeit und Motivation.

Mit der Aufarbeitung des mathematischen Basisstoffs sollte daher zwingend nicht erst in der fünften, sondern bereits in der ersten Klasse begonnen werden. Die Förderinhalte sollen dabei nach dem Spiralprinzip, z.B. durch Analogiebildung, in den aktuellen Klassenstoff integriert werden (Schmassmann & Moser Opitz, 2004, S. 11). Um mit älteren SuS mit Schwierigkeiten im Hunderterraum nicht noch einmal von ganz unten beginnen zu müssen, kann in der Förderung gezielt im erweiterten Zahlenraum angesetzt werden. Dies wirkt motivierend. Für ein systematisches Vernetzen und Entdecken wird ein breites Lernfeld benötigt. Zudem werden wesentliche Prinzipien des Dezimalsystems erst in einem grösseren Zahlenraum ersichtlich (Moser Opitz et al., 2010, S. 27). Im Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch finden sich zahlreiche Anregungen, wie basale Kenntnisse mit den Lerninhalten der fünften und sechsten Klasse verknüpft werden können (Schmassmann & Moser Opitz, 2011).

Und um den Bogen zum Eingangszitat zu schliessen: Auch im Fall der vier fokussierten Lernenden zeigen die frühen Wissenslücken im mathematischen Lernen eine grosse Stabilität und konnten bis anhin kaum wettgemacht werden. Dennoch ist anzunehmen, dass mit einer zusätzlichen, verständniszentrierten Förderung – nicht als Bestandteil, sondern als Zusatz zum regulären Mathematikunterricht – entscheidende Fortschritte in der mathematischen Entwicklung erzielt und Lücken aufgearbeitet werden könnten. Je früher im schulischen Werdegang mit der Aufarbeitung begonnen wird, desto besser.

III. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Auswertung Klassenscreening BASIS-MATH-G 4+, Klasse P5c, 16.09.2019	9
Abbildung 2: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4-8, N.R.	40
Abbildung 3: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», N.R.	40
Abbildung 4: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, N.M.F.	45
Abbildung 5: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», N.M.F.	45
Abbildung 6: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, R.T.	49
Abbildung 7: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», R.T.	50
Abbildung 8: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4-8, T.D.	54
Abbildung 9: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», T.D.	54
Abbildung 10: Differenz zwischen Vor- und Nachtest, Test «Grundoperationen»	55
Abbildung 11: Differenz zwischen Vor- und Nachtest, Test «Grundoperationen»	55
Abbildung 12: Entwicklungsprozess «Ergebnis» BASIS-MATH 4–8, Anforderungsniveau I	56
Abbildung 13: Entwicklungsprozess «Rechenweg» BASIS-MATH 4–8, Anforderungsniveau I	56
Abbildung 14: Entwicklungsprozess «Ergebnis» BASIS-MATH 4–8, Anforderungsniveau II	57
Abbildung 15: Entwicklungsprozess «Rechenweg» BASIS-MATH 4–8, Anforderungsniveau II	57
Abbildung 16: Entwicklungsprozess «Ergebnis» BASIS-MATH 4–8, Anforderungsniveau III	57
Abbildung 17: Entwicklungsprozess «Rechenweg» BASIS-MATH 4–8, Anforderungsniveau III	57
Abbildung 18: Differenz zwischen Vor- und Nachtest «Ergebnis» BASIS-MATH 4–8.	58
Abbildung 19: Differenz zwischen Vor- und Nachtest «Rechenweg» BASIS-MATH 4–8.	58
Abbildung 20: Vergleich der Entwicklungsprozesse, BASIS-MATH 4–8	58
Abbildung 21: Vergleich der Entwicklungsprozesse Test «Grundoperationen»	58
Abbildung 22: Entwicklungsprozesse der Inhaltsbereiche A–D, BASIS-MATH 4–8	59
Abbildung 23: Vergleich der Entwicklungsprozesse in den Inhaltsbereichen A–D, BASIS-MATH 4–8	59
Abbildung 24: Durchschnittliche Bearbeitungszeiten (alle Reihen) pro Trainingseinheit.	59
Abbildung 25: Bearbeitungszeiten der verschiedenen Malreihen am Ende des Einmaleins-Trainings	59
Abbildung 26: Entwicklungsprozess im Inhaltsbereich «Zählen», BASIS-MATH 4–8	60
Abbildung 27: Entwicklungsprozess im Inhaltsbereich «Beziehung Teil-Ganzes», BASIS-MATH 4–8	60

IV. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswertung Einzeltest BASIS-MATH 4–8, fokussierte Lernende	10
Tabelle 2: Vergleich Grundvorstellungen Addition/Subtraktion	14
Tabelle 3: Vergleich Grundvorstellungen Multiplikation/Division.....	14
Tabelle 4: Zähl- und Rechenstrategien Addition und Subtraktion Ende 1. Klasse	15
Tabelle 5: Hilfsaufgaben Einspluseins	15
Tabelle 6: Ableitungsstrategien Einspluseins.....	16
Tabelle 7: Zähl- und Rechenstrategien Einmaleins.....	16
Tabelle 8: Hilfsaufgaben Einmaleins	16
Tabelle 9: Ableitungsstrategien Einmaleins	17
Tabelle 10: Zähl- und Rechenstrategien Einsdurcheins	17
Tabelle 11: Ableitungsstrategien Einsdurcheins	17
Tabelle 12: Inhaltsbereiche BASIS-MATH 4–8 bzgl. Grundoperationen	20
Tabelle 13: Lieblingsrechenwege der SuS bei der Addition und Subtraktion	20
Tabelle 14: Lieblingsrechenwege der SuS bei der Multiplikation und Division	20
Tabelle 15: Stärken und Problembereiche des halbschriftlichen Rechnens	26
Tabelle 16: Mögliche Vor- und Nachteile schriftlicher Rechenverfahren	26
Tabelle 17: Übersicht Aktionsforschung	29
Tabelle 18: Inhaltsbereiche BASIS-MATH 4–8	31
Tabelle 19: Inhaltsbereiche Test «Grundoperationen»	32
Tabelle 20: Übersicht Lerninhalte LR	33
Tabelle 21: Übersicht Differenzierung	35
Tabelle 22: Übersicht Individualisierung.....	35
Tabelle 23: Quantitative Auswertung Vortests, N.R.	37
Tabelle 24: Qualitative Auswertung Vortests N.R.	38
Tabelle 25: Lernziele N.R.	38
Tabelle 26: Quantitative Auswertung Nachtests, N.R.	39
Tabelle 27: Qualitative Auswertung Nachtests N.R.	39
Tabelle 28: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, N.R.....	40
Tabelle 29: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», N.R.....	40
Tabelle 30: Zusammenfassung Entwicklungsprozess N.R.	41
Tabelle 31: Quantitative Auswertung Vortests, N.M.F.	42
Tabelle 32: Quantitative Auswertung Vortests N.M.F.	42
Tabelle 33: Lernziele N.M.F.	43
Tabelle 34: Quantitative Auswertung Nachtests, N.M.F.	44
Tabelle 35: Qualitative Auswertung Nachtests, N.M.F.....	44
Tabelle 36: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, N.M.F.	45
Tabelle 37: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», N.M.F.....	45
Tabelle 38: Zusammenfassung Entwicklungsprozess N.M.F.	45
Tabelle 39: Quantitative Auswertung Vortests, R.T.	47

Tabelle 40: Qualitative Auswertung Vortests, R.T.....	47
Tabelle 41: Lernziele R.T.	48
Tabelle 42: Quantitative Auswertung Nachtests, R.T.	48
Tabelle 43: Qualitative Auswertung Nachtests, R.T.....	49
Tabelle 44: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, R.T.	49
Tabelle 45: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», R.T.....	50
Tabelle 46: Zusammenfassung Entwicklungsprozess von R.T.....	50
Tabelle 47: Quantitative Auswertung Vortests, T.D.	51
Tabelle 48: Qualitative Auswertung Vortests, T.D.....	52
Tabelle 49: Lernziele T.D.	52
Tabelle 50: Quantitative Auswertung Nachtests, T.D.	53
Tabelle 51: Qualitative Auswertung Nachtests, T.D.....	53
Tabelle 52: Entwicklungsprozess BASIS-MATH 4–8, T.D.	54
Tabelle 53: Entwicklungsprozess Test «Grundoperationen», T.D.	54
Tabelle 54: Zusammenfassung Entwicklungsprozess T.D.	55

V. Literaturverzeichnis

- Bildungsdirektion Kanton Glarus (Hrsg.) (2020). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://gl.lehrplan.ch/>
- Born, A. & Claudia, O. (2020). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern: ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. 6. erweiterte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen, S., Campos, M., Höhtker, B., Keller, B. et al. (2012). *Mathematik: Primarstufe 3, Arbeitsheft: Addition und Subtraktion*. 5. Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen, S., Campos, M., Höhtker, B., Keller, B. et al. (2012). *Mathematik: Primarstufe 3, Arbeitsheft: Multiplikation und Division*. 5. Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen, S., Campos, M., Höhtker, B., Keller, B. et al. (2012). *Mathematik: Primarstufe 3, Themenbuch*. 1. Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. (Hrsg.) (2020). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Verfügbar unter: <https://www.rehadat-icf.de/de/>
- Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (Hrsg.) (2020). *Haus 3: Rechenschwierigkeiten, Unterrichtsmaterial, 1+1 richtig üben*. Verfügbar unter: <https://pikas.dzlm.de/>
- Diener, M., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R., Kummer, V., Meyer-Rieser, E. et al. (2014). *Mathematik: Primarstufe 4, Arbeitsheft; Addition und Multiplikation*. 2., unveränderte Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Diener, M., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R., Kummer, V., Meyer-Rieser, E. et al. (2014). *Mathematik: Primarstufe 4, Arbeitsheft; Multiplikation und Division*. 3., unveränderte Auflage. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Diener, M., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R., Kummer, V., Meyer-Rieser, E. et al. (2014). *Mathematik 4: Primarstufe, Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Fritz, A., Schmidt, S. & Ricken, G. (Hrsg.) (2017). *Handbuch Rechenschwäche: Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. 3. Auflage. Pädagogik. Weinheim Basel: Beltz.
- Gaidoschik, M. (2017). *Einmaleins verstehen, vernetzen, merken: Strategien gegen Lernschwierigkeiten*. 4. Auflage. Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Götze, D., Selter, Ch. & Zannetin, E. (2019). *Das Kira-Buch: Kinder rechnen anders. Verstehen und Fördern im Mathematikunterricht*. Hannover: Kallmeyer und Klett.
- Keiser, Ch. (2018). *Relevante Kontextfaktoren nach ICF-CY im sonderpädagogischen Kontext*. Vorlesungsunterlagen zum Modul P03, Förderdiagnostik. Zürich: HfH.
- Koch, K., & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung*. Lehrbuch. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Meyer, S. (2019). *Sachanalyse Unterstufe/Mittelstufe; Hunderter- und Tausenderraum, Zehnersystem und Operationen*. Vorlesungsunterlagen zum Modul P10, Zürich: HfH.
- Moser Opitz, E., Freesemann, O., Grob, U., & Prediger, S. (2016). *BASIS-MATH-G 4+-5, Manual*. Bern: Hogrefe.
- Moser Opitz, E., Reusser, L., Moeri Müller, M., Anliker, B., Wittich, C. & Freesemann, O. (2010). *Manual zum BASIS-MATH 4-8*. Bern: Hogrefe.
- Padberg, F. & Benz, Ch. (2011). *Didaktik der Arithmetik: für Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung*. 4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage. Mathematik Primarstufe und Sekundarstufe I + II. Heidelberg: Spektrum.

- Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Paderborn: Schöningh.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Mathematik Primar- und Sekundarstufe. Heidelberg: Spektrum.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2004). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 3*. 1. Auflage. Zug: Klett und Balmer AG.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 4*. 1. Auflage. Zug: Klett und Balmer AG.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 5+6*. Vollständig überarbeitete Neuauflage. Zug: Klett und Balmer AG.
- Schulz A. & Wartha S. (2012). *Rechenproblemen vorbeugen*. Berlin: Cornelsen.
- Selter, Ch. & Akinwunmi, K. (Hrsg.) (2016). *Mathe sicher können: Diagnose- und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen. 2: [Schülerheft]: Förderbausteine Natürliche Zahlen*. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen.
- Selter, Ch. & Akinwunmi, K. (Hrsg.) (2014). *Mathe sicher können: Diagnose- und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen. 2: Handreichungen für ein Diagnose- und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen: Natürliche Zahlen: für Lehrerinnen und Lehrer*. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen.
- Springer Link (Hrsg.) (2020). *Abbildung A 40 zum Entwicklungsmodell der Zahl-Grössen-Verknüpfung (ZGV) nach Krajewski*. Verfügbar unter: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-8274-2633-8_4
- Tarnutzer, R. (2020). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL)*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/motivation_und_selbstregulation_bei_lernschwierigkeiten_mosel/
- Wiest, U. (2015). *Das 5-Minuten-Einmaleins-Training: motivierendes Übungsmaterial zur Automatisierung des kleinen 1 x 1 - sonderpädagogische Förderung*. 2. Auflage. Sonderpädagogische Förderung. Hamburg: Persen.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2010). *Blitzrechnen. Basiskurs Zahlen 4*. Leipzig: Klett.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2015). *Vom Einspluseins zum Einmaleins*. 2., überarb. Auflage. Handbuch produktiver Rechenübungen; Bd.1. Leipzig: Klett-Grundschulbuchverl.
- Wittmann, E. & Müller, G. (2015). *Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen*. 1. Auflage. Handbuch produktiver Rechenübungen; Bd. 2. Stuttgart: Klett-Schulbuchverl.

Weiterführende Literatur

- Gaidoschik, M. (2015). *Rechenschwäche-Dyskalkulie: eine unterrichtspraktische Einführung für LehrerInnen und Eltern*. 9. Auflage. Hamburg: Persen.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/Dyskalkulie: theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. 2. Auflage. Bern: Haupt.
- Prediger, S. & Özdil, E. (Hrsg.). (2011). *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit: Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland*. Münster: Waxmann.
- Werner, B. (2009). *Dyskalkulie - Rechenschwierigkeiten: Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: Kohlhammer.

VI. Anhangsverzeichnis

Anhang A

Anhang A 1: Übersicht der Aktivitäten und Partizipation der Klasse P5c gemäss SSG	80
Anhang A 2: Rechenstrategien halbschriftliche Addition	81
Anhang A 3: Rechenstrategien halbschriftliche Subtraktion	81
Anhang A 4: Rechenstrategien halbschriftliche Multiplikation.....	81
Anhang A 5: Rechenstrategien halbschriftliche Division	82
Anhang A 6: Mögliche Fehlerquellen beim halbschriftlichen Addieren und Subtrahieren	82
Anhang A 7: Mögliche Fehlerquellen beim halbschriftlichen Multiplizieren und Dividieren	82
Anhang A 8: Operative Übungsformen für die Grundlegungsphase des Einspluseins	83
Anhang A 9: Operative Übungsformen für die Grundlegungsphase des kleinen Einmaleins.....	83
Anhang A 10: Operative Übungsformen zur Automatisierung des kleinen Einmaleins	83
Anhang A 11: Zeitplan der Lektionsreihe	84
Anhang A 12: Lehrmittel der Lektionsreihe	85
Anhang A 13: Hilfsmittel und Rechenstrategien der Lektionsreihe	85
Anhang A 14: Vorlage Forschungstagebuch.....	86
Anhang A 15: Auswertung Zwischentests (Addition und Subtraktion, Multiplikation)	86
Anhang A 16: Zeitprotokoll Einmaleins-Training N.R.	87
Anhang A 17: Zeitprotokoll Einmaleins-Training N.M.F.	87
Anhang A 18: Zeitprotokoll Einmaleins-Training R.T.	87
Anhang A 19: Zeitprotokoll Einmaleins-Training T.D.	87
Anhang A 20: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf N.R.	88
Anhang A 21: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf N.M.F.	88
Anhang A 22: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf R.T.	89
Anhang A 23: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf T.D.	89
Anhang A 24: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster N.R.	90
Anhang A 25: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster N.M.F.	91
Anhang A 26: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster R.T.	92
Anhang A 27: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster T.D	93
Anhang A 28: Förderbedarf N.R.....	94
Anhang A 29: Förderbedarf N.M.F.	94
Anhang A 30: Förderbedarf R.T.	94
Anhang A 31: Förderbedarf T.D.	94
Anhang A 32: Zielsystem N.R.	95
Anhang A 33: Zielsystem N.M.F.....	96
Anhang A 34: Zielsystem R.T.....	97
Anhang A 35: Zielsystem T.D.....	98
Anhang A 36: Überprüfung der Zielerreichung N.R.	99
Anhang A 37: Überprüfung der Zielerreichung N.M.F.....	99
Anhang A 38: Überprüfung der Zielerreichung R.T.....	100

Anhang A 39: Überprüfung der Zielerreichung T.D..... 100
 Anhang A 40: Entwicklungsmodell nach Krajewski..... 101

Anhang B: (vgl. CD)

Anhang B 1: Testauswertungen

Anhang B 2: Forschungstagebücher

Anhang A 1: Übersicht der Aktivitäten und Partizipation der Klasse P5c gemäss SSG

Schülerinnen und Schüler	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Klasse P5c										
A.T.	++	++	++	++	++	+	+	++	+	wird nicht beurteilt
A.L.	+-	+-	-	-	+-	+-	+	+-	+	
B.A.	++	+	+	+-	+	+	+-	+	+	
D.T.	+	+	+-	+-	+	++	+-	+	++	
G.G.	+	+	+-	+-	++	+	-	+-	+	
I.F.	+	+-	+-	-	+	+	+	+	+	
J.J.	+	++	+	+	+-	+-	+	-	+-	
J.K.	+	+	+	+	+-	+-	+	+	+-	
M.W.	++	++	+	+	+	+	+	+	+	
M.L.	++	+	+-	+-	+	++	+	+	+	
M.B.	++	+-	+	+	+	++	+	++	+	
N.R.	+	--	-	-	+	+-	+	+	+	
N.M.F.	+-	--	-	-	+-	+	++	+-	++	
N.M.	++	++	++	++	++	+	+	++	+	
O.S.	+	+-	+	+	+	+	+	+	+	
P.H.	+	+	+	+	+	+	++	+	+	
R.T.	+	-	-	-	+	+-	+	+	+	
S.S.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
S.H.	++	++	++	++	+	+	+	+	+	
S.S.	+	+	+	+	+	+/-	+	+	+	
T.D.	+-	-	-	-	+	+	+	+-	+	

++ Stärke	+ eher Stärke (kein Förderbedarf)	+/- unterschiedlich (punktueller Förderbedarf)	- eher Schwäche (teilweise Förderbedarf)	-- grosse Schwäche (hoher Förderbedarf)
------------------	--	---	---	--

Anhang A 2: Rechenstrategien halbschriftliche Addition

Halbschriftliche Addition (Götze et al., 2019, S. 96ff.)	Beispielaufgabe	Beschreibung
Stellenweises Rechnen	$498 + 263 = 761$ $400 + 200 = 600$ $90 + 60 = 150$ $8 + 3 = 11$	Die Stellenwerte (Hunderter, Zehner, Einer) werden einzeln addiert.
Schrittweises Rechnen	$498 + 263 = 761$ $498 + 200 = 698$ $698 + 60 = 758$ $758 + 3 = 761$	Die Stellenwerte des zweiten Summanden werden schrittweise zum ersten Summanden addiert.
Ableitungsstrategien	$498 + 263 = 761$ $500 + 263 = 763$ $763 - 2 = 761$	Mittels Hilfsaufgabe wird die ursprüngliche Addition vereinfacht und später wieder auskorrigiert.
Mischform	$498 + 263 = 761$ $400 + 200 = 600$ $600 + 90 = 690$ $690 + 60 = 750$ $750 + 11 = 761$	Die Stellenwerte werden entweder einzeln (Hunderter) oder schrittweise addiert (Zehner, Einer).

Anhang A 3: Rechenstrategien halbschriftliche Subtraktion

Halbschriftliche Subtraktion (Götze et al., 2019, S. 102ff.)	Beispielaufgabe	Beschreibung
Stellenweises Rechnen	$473 - 251 = 222$ $400 - 200 = 200$ $70 - 50 = 20$ $3 - 1 = 2$	Die Stellenwerte von Subtrahend und Minuend werden der Reihe nach voneinander subtrahiert (Hunderter, Zehner, Einer).
Schrittweises Rechnen	$637 - 395 = 242$ $637 - 300 = 337$ $337 - 90 = 247$ $247 - 5 = 242$	Der Subtrahend wird in seine Stellenwerte zerlegt und schrittweise vom Minuenden subtrahiert.
Ergänzen	$637 - 395 = 242$ $395 + 2 = 397$ $397 + 40 = 437$ $437 + 200 = 637$	Der Subtrahend wird stellenweise zum Minuenden ergänzt.
Ableitungsstrategien	$637 - 395 = 242$ $637 - 400 = 237$ $237 + 5 = 242$	Mittels Hilfsaufgaben wird die Subtraktion vereinfacht und im letzten Schritt wieder auskorrigiert.
Mischformen	$526 - 283 = 243$ $500 - 200 = 300$ $300 - 80 = 220$ $220 - 3 = 217$ $217 + 26 = 243$	Zuerst wird stellenweise (Hunderter) später schrittweise (Zehner, Einer) subtrahiert.

Anhang A 4: Rechenstrategien halbschriftliche Multiplikation

Halbschriftliche Multiplikation (Götze et al., 2019, S. 108ff.)	Beispielaufgabe	Beschreibung
Stellenweises Rechnen	$15 \cdot 27 = 405$ $10 \cdot 20 = 200$ $10 \cdot 7 = 70$ $5 \cdot 20 = 100$ $5 \cdot 7 = 35$	Beide Faktoren werden in ihre Stellenwerte zerlegt, die schliesslich einzeln miteinander multipliziert werden.
Schrittweises Rechnen	$15 \cdot 16 = 240$ $15 \cdot 10 = 150$ $15 \cdot 6 = 90$	Nur ein Faktor wird in seine Stellenwerte zerlegt, die schliesslich einzeln mit dem anderen Faktor multipliziert werden.
Ableitungsstrategien	$12 \cdot 15 = 180$ $6 \cdot 30 = 180$	Die beiden Faktoren werden nach dem Gesetz der Konstanz gegenseitig verändert. Die Aufgabe wird dadurch vereinfacht.
Malkreuz	$\begin{array}{r} \cdot 105 \\ 1000 \\ 6000 \\ 16000 \\ \hline 16080 \end{array}$	Gleich wie beim stellenweisen Rechnen werden beide Faktoren in ihre Stellenwerte zerlegt. Diese werden schliesslich einzeln miteinander multipliziert.

Anhang A 5: Rechenstrategien halbschriftliche Division

Halbschriftliche Division (Padberg & Benz 2011, S. 188, Götze et al., 2019, S. 115)	Beispielaufgabe	Beschreibung
Schrittweises Rechnen	$152 : 4 = 38$ $120 : 4 = 30$ $20 : 4 = 5$ $12 : 4 = 3$	Der Dividend wird additiv in Vielfache des Divisors zerlegt, wodurch vereinfachte Teildivisionen entstehen. Erfahrungsgemäss soll der erste Teildividend möglichst gross gewählt werden.
Ableiten	$152 : 4 = 38$ $160 : 4 = 40$ $8 : 4 = 2$	Die Division wird mittels Hilfsaufgabe vereinfacht und im zweiten Schritt wieder auskorrigiert.
	$250 : 5 = 50$ $50 \cdot 5 = 250$	Die Division wird mittels Multiplikation gelöst (Umkehraufgabe).

Anhang A 6: Mögliche Fehlerquellen beim halbschriftlichen Addieren und Subtrahieren

Fehlerkategorie (Götze et al., 2019, S. 99ff.)	Beispielaufgabe	Beschreibung
Verständnisfehler (Addition)	$714 + 238 = 476$ $714 - 200 = 514$ $514 - 30 = 484$ $484 - 8 = 476$	In diesem Beispiel wird konsequent subtrahiert statt addiert. «Verständnisfehler resultieren dabei oft aus fehlerhaften Vorstellungen oder aus unreflektierten Übertragungen von Rechengesetzen» (Götze et al., 2019, S. 99).
Verständnisfehler (Subtraktion)	$610 - 590 = 180$ $600 - 500 = 100$ $10 - 90 = 80$ $100 + 80 = 180$	Bei dieser Aufgabe stösst die Strategie «stellenweise» an ihre Grenzen. Die Lernenden, inkl. Fördergruppe, verstehen oftmals nicht, dass sie Subtrahend und Minuend nicht vertauschen dürfen. Mit der Strategie «schrittweise» können solche Fehler vermieden werden.
Rechenfehler (Addition)	$238 + 116 = 352$ $238 + 100 = 338$ $338 + 10 = 348$ $348 + 6 = 352$	Unsicherheit im Einspluseins: Die Einer wurden bei der schrittweisen Addition mit Übergang falsch addiert. «Rechenfehler beruhen dabei meist auf Konzentrationsschwierigkeiten oder nicht automatisierten Aufgaben des kleinen Einspluseins» (Götze et al., 2019, S. 100).
Merk- / Konzentrationsfehler	$213 + 437 = 643$ $200 + 400 = 600$ $13 + 30 = 43$	Beim stellenweisen Rechnen wurden Teile eines Summanden (7 Einer) vergessen. Auch Abschreibe- bzw. Lesefehler oder das Abbrechen des Rechenwegs gehören zu dieser Kategorie.

Anhang A 7: Mögliche Fehlerquellen beim halbschriftlichen Multiplizieren und Dividieren

Fehlerkategorie (Götze et al., 2019, S. 111ff.)	Beispielaufgabe	Beschreibung
Verständnisfehler Multiplikation	$18 \cdot 13 = 286$ $20 \cdot 13 = 260$ $2 \cdot 13 = 26$ $260 + 26 = 286$	Die 26 wird fälschlicherweise addiert. Sie müsste aber subtrahiert werden, um die Vergrösserung bei der Hilfsaufgabe zu kompensieren.
Rechenfehler Multiplikation	$34 \cdot 23 = 161$ $30 \cdot 23 = 69$ $4 \cdot 23 = 92$	Wie bei dieser Aufgabe werden Stellenwertnullen häufig vergessen.
Unvollständige Bestimmung der Teilprodukte (Multiplikation)	$43 \cdot 27 = 821$ $40 \cdot 20 = 800$ $3 \cdot 7 = 21$	In dieser Aufgabe wurden bspw. nur die Zehner mit den Zehnern und die Einer mit den Einern multipliziert. Ein häufiger Fehler.
Falsches Zerlegen des Dividenden (Division)	$132 : 12 = 10$ $100 : 12 = 8$ $32 : 12 = 2$	Hier wird der Dividend zwar in Teildividenden zerlegt. Da es aber keine Vielfachen des Divisors sind, ist eine korrekte Division nicht möglich.

Anhang A 8: Operative Übungsformen für die Grundlegungsphase des Einspluseins

Übungsform	Begründung	Quelle/Lehrmittel
Zahlenmauern	<ul style="list-style-type: none"> Ermöglichen operatives Üben Kombination von Addition und Subtraktion Differenzierung nach Schwierigkeitsgrad in grösseren Zahlenräumen möglich 	Padberg und Benz (2011, S. 102)
Sechser-Pack	<ul style="list-style-type: none"> Leicht auf grössere Zahlen übertragbar 	Welt der Zahl 1 (S. 52, zitiert nach Padberg & Benz, 2011, S. 103)
Zerlegungsstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Kleinschrittige und anschauliche Vorgehensweise 	Der Zehnerübergang (Vogel, 2016)
Übungskartei	<ul style="list-style-type: none"> Gliederung der Kartensets in verschiedene Rechenstrategien (Verdoppelungsaufgaben, Zerlegungsaufgaben etc.) 	PIKAS; Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (2020)
Einspluseins-Tafel	<ul style="list-style-type: none"> Operativer Zusammenhang zwischen allen 121 Aufgaben des Einspluseins 	Handbuch produktiver Übungen (Wittmann & Müller, 1990)

Anhang A 9: Operative Übungsformen für die Grundlegungsphase des kleinen Einmaleins

Übungsform	Begründung	Quelle/Lehrmittel
Vielfältiges Vernetzen einzelner Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Flexible und vielseitige Erarbeitung der Einmaleinsreihen 	Welt der Zahl 2 (S. 74/75, zitiert nach Padberg & Benz (2011, S. 143)
Malbausteine	<ul style="list-style-type: none"> Handlungsorientiert Im Sinne des Teil-Ganzen-Konzepts Verbindung der Multiplikation mit der Flächenberechnung 	Malbausteine, Jakob, E. (zitiert nach Fritz et al., 2017, S. 233ff.)
Einmaleins-Tafel	<ul style="list-style-type: none"> Übersicht über alle Malaufgaben des kleinen Einmaleins Hohe Übungsintensität mit Rückgriff auf Grundvorstellung zum Multiplizieren Beständiges Wiederholen des Addierens und Subtrahierens im zweistelligen Bereich Motivierend 	Wittmann und Müller (1990, S. 119 ff.)
Übungen mit Punktfeldern	<ul style="list-style-type: none"> Eingebaute Selbstkontrolle Festigung der Grundvorstellung 	Wittmann und Müller (1990, S. 108ff.)
Malkreuz	<ul style="list-style-type: none"> Zur mathematischen Visualisierung der Zerlegung des Hunderterfeldes (siehe oben) 	Wittmann und Müller (1994, zitiert nach Gaidoschik, 2019, S. 94 ff.)
Mal-Plus-Häuser	<ul style="list-style-type: none"> Differenziertes Üben möglich Eigenen sich zur Arbeit mit Ableitungsstrategien Können für offenes Üben verwendet werden Aufgaben haben das Potential als verblüffend, interessant und spannend wahrgenommen zu werden 	PIKAS; Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (2020)

Anhang A 10: Operative Übungsformen zur Automatisierung des kleinen Einmaleins

Übungsform	Begründung	Quelle/Lehrmittel
Lernkartei	<ul style="list-style-type: none"> Erlaubt regelmässiges, strukturiertes und individuelles Üben Individuelle Ableitungsstrategien werden auf den Kärtchen zur Visualisierung festgehalten 	Einmaleins verstehen, vernetzen, merken (Gaidoschik, 2019) PIKAS; Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (2020)
5-Minuten-1x1-Training	<ul style="list-style-type: none"> Motivierendes Trainingsprogramm Nachhaltige Automatisierung Visualisierung des Trainingserfolgs 	5-Minuten-1x1-Training (Wiest, 2013)
Einmaleins-Blockade (Lernspiel)	<ul style="list-style-type: none"> Hundertertafel als Spielbrett Keine Gewinnstrategien bekannt, Spiel behält seinen Reiz 	Einmaleins verstehen, vernetzen, merken (Gaidoschik, 2019)
Zu Ergebniszahlen Malaufgaben nennen	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung von 42 Karteikärtchen mit allen Ergebniszahlen des kleinen Einmaleins (ohne Hilfsaufgaben) Eigenen sich für spielerische Formen oder für die Lernkartei 	Einmaleins verstehen, vernetzen, merken (Gaidoschik, 2019)

Anhang A 11: Zeitplan der Lektionsreihe

Lektion	Datum	Operation	Methode	Zeit (min)	Inhalt
1	20.05	Addition und Subtraktion	m*	-	1x1 (zu Hause)
			hs*	45	Ergänzen: (90 - ___ = 83)
2	25.05.		m	-	1x1 (zu Hause)
			hs	45	Ergänzen / flexibel rechnen: (3600 - ___ = 3593; 1000 - ___ = 670, 701 - 698, 475 - 176 etc.)
3	27.05		m	-	1x1 (zu Hause)
			hs	45	Subtraktion von Stufenzahlen: (1000 - 100; 100000 - 100 etc.)
4	03.06.		m	-	1x1 (zu Hause)
			hs	45	Subtraktion von Stufenzahlen: (1000 - 100; 100000 - 100 etc.)
5	08.06.		hs	25	Einfache Minusaufgaben: (53 - 7; 430 - 70 etc.)
			Test	20	
6	10.06.	Multiplikation	m	10	1x1: 4er- und 6er Reihe
			hs	35	Einfache Malaufgaben: (30 x 40, 150 x 20 etc.)
7	15.06.		m	10	1x1: 6er und 7er Reihe
			hs	35	Halbschriftlich Mult.: (30 x 40, 150 x 20 etc.)
8	17.06.		m	10	1x1: 8er- und 9er Reihe
			hs	35	Stelleneinmaleins: (10 x 100, 10 x 256 etc.)
9	22.06.		m	10	1x1: Repetition alle Reihen
			hs	35	Verdoppeln: (2 x 17, 2 x 107 etc.)
10	24.06.		m/hs	25	1x1: Repetition alle Reihen
			Test	20	
11	17.08.	Division	m	10	1x1 / 1:1 (mit Veranschaulichung Division)
			hs	35	Einfache Divisionsaufgaben: (160 : 4, 160 : 4 etc.)
12	19.08.		m	10	1x1 / 1:1
			hs	35	Halbschriftliche Div.: (1000 : 8 etc.)
13	24.08.		m	10	1x1 / 1:1
			hs	35	Halbschriftliche Div.: (1000 : 8 etc.)
14	26.08.		m	10	1x1 / 1:1
			hs	35	Halbieren: (18 : 2, 180 : 2, 108 : 2 etc.)
15	31.08.		m	10	1x1 / 1:1
			hs	35	Stelleneinmaleins umgekehrt: (1000 : 100, ___ : 100 = 100 etc.)
16	02.09.		m/hs	25	1x1 / 1:1 / Reserve
			Test	20	
17	07.09.	ge- misch		45	Subtraktions-, Multiplikations- und Divisions-Aufgaben
18	09.09.			45	Subtraktions-, Multiplikations- und Divisions-Aufgaben

*m = mündlich, hs = halbschriftlich

Anhang A 12: Lehrmittel der Lektionsreihe

Bereichsnummer	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Lehrmittel
1A	Addition (Einspluseins)	1+1 richtig üben (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik, 2020) Blitzrechnen 4 (Wittmann & Müller, 2010)
1B	Addition (halbschriftlich)	Mathe sicher können (Selter et al, 2016) Mathematik: Primarstufe 3, Themenbuch (Brandenberg et al., 2012)
3	Ergänzen	Mathe sicher können (Selter et al, 2016) Blitzrechnen 4 (Wittmann & Müller, 2010)
2A/2B	Subtraktion (mündlich und halbschriftlich)	Mathe sicher können (Selter et al, 2016) Mathematik: Primarstufe 3; Themenbuch (Brandenberg et al., 2012)
3	Ergänzen	Mathe sicher können (Selter et al., 2016) Blitzrechnen 4 (Wittmann & Müller, 2010)
5A	Multiplikation (Einmaleins)	Das 5-Minuten-Einmaleins-Training (Wiest, 2015)
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)	Mathe sicher können (Selter et al., 2016) Mathematik: Primarstufe 3; Arbeitsheft, Multiplikation und Division (Brandenberg et al., 2012) Mathematik: Primarstufe 4; Arbeitsheft, Multiplikation und Division (Diener et al., 2014)
4	Verdoppeln	Blitzrechnen 4 (Wittmann & Müller, 2010) Mathematik: Primarstufe 3; Themenbuch (Brandenberg et al., 2012)
6A	Division (Kopfrechnen)	Mathematik: Primarstufe 3; Arbeitsheft, Multiplikation und Division (Brandenberg et al., 2012) Mathematik: Primarstufe 4; Arbeitsheft, Multiplikation und Division (Diener et al., 2014)
4	Halbieren	Mathematik: Primarstufe 3; Themenbuch (Brandenberg et al., 2012) Blitzrechnen 4 (Wittmann & Müller, 2010)

Anhang A 13: Hilfsmittel und Rechenstrategien der Lektionsreihe

Bereichsnummer	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Hilfsmittel	Rechenstrategien
1A	Addition (Einspluseins)	<ul style="list-style-type: none"> Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> Ableitungsstrategien Automatisierung
1B	Addition (halbschriftlich)	<ul style="list-style-type: none"> Rechenstrich 	<ul style="list-style-type: none"> Halbschriftliche Strategie «schrittweise» analoge Rechnungen bilden
3	Ergänzen		<ul style="list-style-type: none"> Umkehroperationen
2A/2B	Subtraktion (mündlich und halbschriftlich)		<ul style="list-style-type: none"> Halbschriftliche Strategie «schrittweise» analoge Rechnungen bilden
3	Ergänzen		<ul style="list-style-type: none"> Umkehroperationen
5A	Multiplikation (Einmaleins)	<ul style="list-style-type: none"> Einmaleins-Tafel Lernkarten 	<ul style="list-style-type: none"> Ableitungsstrategien Automatisierung
5A	Multiplikation (Kopfrechnen)		<ul style="list-style-type: none"> Halbschriftliche Strategie «schrittweise» analoge Rechnungen bilden Umkehroperationen
4	Verdoppeln		
6A	Division (Kopfrechnen)		
4	Halbieren		

Anhang A 14: Vorlage Forschungstagebuch

Lektion/Thema			
Unterrichtsziel		Indikatoren	
Inhalt, Thema und Durchführung der Lektion			
Beobachtungsnotizen			
Interpretation, Reflexion, Konsequenzen für die Weiterarbeit			
Beobachtungen zu den fokussierten Lernenden			
	N.R.	N.M.F.	R.T.
Allgemeines Lernen			

Anhang A 15: Auswertung Zwischentests (Addition und Subtraktion, Multiplikation)

Schülerin / Schüler	Zwischentest Addition und Subtraktion		Zwischentest Multiplikation	
	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %	Punkte	Anteil richtig gelöster Aufgaben in %
N.R.	20 / 22	91	12 / 12	100
N.M.F.	17 / 22	77	8 / 12	67
R.T.	22 / 22	100	12 / 12	100
T.D.	15 / 22	68	7 / 12	58
Mittelwert	18.5 / 22	84	9.75 / 12	81

Anhang A 16: Zeitprotokoll Einmaleins-Training N.R.

Reihe	Erste Zeit (in Sekunden)	Letzte Zeit (in Sekunden)	Steigerung (in Sekunden)
4er	32	34	-2
5er	22	22	0
6er	42	29	13
7er	76	34	42
8er	76	40	36
9er	52	36	16
Mittelwert	50	32.5	17.5

Anhang A 17: Zeitprotokoll Einmaleins-Training N.M.F.

Reihe	Erste Zeit (in Sekunden)	Letzte Zeit (in Sekunden)	Steigerung (in Sekunden)
5er	52	60	-8
6er	45	44	1
7er	110	88	22
8er	120	90	30
9er	119	85	34
Mittelwert	89.2	73.4	15.8

Anhang A 18: Zeitprotokoll Einmaleins-Training R.T.

Reihe	Erste Zeit (in Sekunden)	Letzte Zeit (in Sekunden)	Steigerung (in Sekunden)
4er	32	32	0
5er	22	22	0
6er	41	24	17
7er	59	31	28
8er	86	30	56
9er	74	34	40
Mittelwert	52.3	28.8	23.5

Anhang A 19: Zeitprotokoll Einmaleins-Training T.D.

Reihe	Erste Zeit (in Sekunden)	Letzte Zeit (in Sekunden)	Steigerung (in Sekunden)
4er	71	62	9
5er	43	43	0
6er	64	58	6
7er	64	64	0
8er	54	76	-22
9er	149	45	104
Mittelwert	74.2	58	16.2

Anhang A 20: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf N.R.

Relevante ICF-Aktivitäten gemäss SSG		
Allgemeines Lernen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> N.R. kann in EA ruhig, konzentriert, effizient und pflichtbewusst arbeiten. Sie kann ihre HA zuverlässig erledigen und sich an die Klassenregeln halten. N.R. kann seit den Herbstferien selbständig bei der KLP/dem SHP nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden hat. Im Vergleich zu der Arbeit im Klassenverband, kann sie sich in der Fördergruppe ohne Hemmungen dazu überwinden, sich mündlich zu beteiligen.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> Im Unterricht ist sie oft sehr zurückhaltend, schüchtern und traut sich wenig zu. Sie hat manchmal Angst, von den Mitschülerinnen und Mitschülern im Klassenverband ausgelacht zu werden. In Partnerarbeiten, welche sie oft mit N.M.F. bestreitet, fehlt es an Handlungsplanung und Fokus auf die Zielerreichung. Sie driften schnell in private Gespräche ab und können sich nicht gut auf den Lerninhalt konzentrieren. Hat teilweise Mühe sich für neue Lernstrategien zu öffnen und klammert sich an eingeschlifene, teilweise noch italienische Lösungsverfahren
Umgang mit Anforderungen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> Sie kann sich z.B. im Basiswortschatz-Training auf «Schabi» hohe Ziele setzen, Einsatzbereitschaft zeigen und sich bemühen, die Ziele auch wirklich zu erreichen. N.R. kann Begeisterung, Freude und Motivation zum Ausdruck bringen, wenn sie einen Lerninhalt gut verstanden hat. An spielerischen und kompetitiven Lernformen kann sie ehrgeizig, eifrig und leidenschaftlich teilnehmen. Sie kann sich für den Besuch der Regelklasse besser motivieren als für die Deutschintensivklasse, unter anderem auch wegen des Sportunterrichts.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> In Gruppenarbeiten verhält sie sich, vermutlich aufgrund sprachlicher Barrieren, noch sehr zurückhaltend. Immer wieder, vor allem im Zusammenhang mit Mathematik, attribuiert sie negativ und äussert Sätze wie: «Ich kann das nicht!» oder «Ich verstehe das nicht!» Sie fühlt sich in der Schule manchmal einsam und weint, weil sie keinen Anschluss findet. N.R. hat teilweise Mühe negative Gefühle oder Unlust zu inhibieren und wirkt dann demotiviert und lustlos. Ihre Frustrationstoleranz ist tief.

Anhang A 21: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf N.M.F.

Relevante ICF-Aktivitäten gemäss SSG		
Allgemeines Lernen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> N.M.F. kann sich in der 1:1-Situation mit KLP/SHP kooperativ, engagiert und motiviert einbringen. Sie kann sich in EA in einer reizarmen Umgebung gut konzentrieren und effizient arbeiten. Sie kann sich in mündlichen Unterrichtsphasen dazu begeistern, sich häufig zu melden und mitzudenken. Sie kann sich in Gruppenarbeiten aktiv beteiligen. N.M.F. kann sich gut in andere Personen einfühlen und sich bei Bedarf um sie kümmern.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> N.M.F. holt selten Hilfe von sich aus und rechnet dann falsch oder träumt. Konzentriertes Arbeiten im Klassenverband ist für sie schwierig, da sie inhaltlich jeweils schnell an ihre Grenzen stösst, nicht mehr weiterweiss und sich ablenken lässt. Sie erfährt zu Hause wenig Unterstützung in ihrer Selbstorganisation und ist somit für Prüfungen oft unzureichend vorbereitet. Auch die HA sind teilweise unvollständig.
Umgang mit Anforderungen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> N.M.F. kann durch die engere Betreuung im separierten Setting effizienter arbeiten und kann sich für diese Sozialform begeistern. Sie kann sich selbst motivieren, im Fach Mathematik besser zu werden. Sie möchte, wie die anderen Kinder, «normal» sein. Sie kann die HA pflichtbewusst erledigen, wenn sie den Lerninhalt verstanden hat. N.M.F. kann hilfsbereit und unterstützend beim Vorbereiten und Aufräumen des Gruppenraumes mitarbeiten.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> Viele Arbeitsaufträge sind für sie anspruchsvoll. Sie ist schnell überfordert, kann die Aufgaben nicht selbständig lösen, die Arbeitsweise wird ineffizient. Sie muss lernen nachzufragen. In Situationen der Überforderung arbeitet sie ungenau (Geometrie) und lustlos. Ihre Frustrationstoleranz ist tief. Das Fach Mathematik ist für sie mit vielen negativen Gefühlen, Ängsten und negativen Attributionen verbunden.

Anhang A 22: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf R.T.

Relevante ICF-Aktivitäten gemäss SSG		
Allgemeines Lernen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> R.T. kann sich in EA sehr gut fokussieren, konzentrieren und effizient arbeiten. Im Unterschied zu der Arbeit im Klassenverband kann sie sich auch im Kleingruppensetting dazu überwinden, sich mündlich zu beteiligen. R.T. kann die Klassenregeln sehr gut einhalten, sich anpassen und ihren Mitmenschen respektvoll und rücksichtsvoll begegnen.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> R.T. getraut sich manchmal nicht nachzufragen und arbeitet still und unscheinbar weiter, auch wenn sie die Aufgaben nicht verstanden hat. Arbeitet in PA wesentlich weniger konzentriert und effizient als in EA, da sie sich an das teilweise ineffiziente Arbeitsverhalten ihrer Kolleginnen anpasst.
Umgang mit Anforderungen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> R.T. kann ihre HA zuverlässig und pflichtbewusst erledigen. Sie kann sich auch immer wieder für zusätzliche HA motivieren. Sie kann sich selbst für schulische Fortschritte motivieren, antreiben und sehr fleissig und ausdauernd arbeiten. Sie hat im Deutsch innerhalb kurzer Zeit grosse Fortschritte erzielt und kann in grammatikalischen Themen teilweise bereits mit Kindern mit Deutsch als Muttersprache mithalten.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> Lässt sich manchmal durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler negativ beeinflussen und z.B. für einen Lerninhalt demotivieren, obwohl er sie selbst eigentlich interessieren würde Hat eine hohe Frustrationstoleranz, lässt sich aber von den anderen Kindern zum «Jammern» verleiten. Verhält sich oft schüchtern und zurückhaltend, soll sich mehr öffnen und Emotionen zeigen können

Anhang A 23: Allgemeine Lernvoraussetzungen und Förderbedarf T.D.

Relevante ICF-Aktivitäten gemäss SSG		
Allgemeines Lernen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> T.D. kann seine Arbeitsschritte bedacht wählen und planen und jeweils auch erklären, welche Strategien er aus welchem Grund verwendet. Er kann sich für gewisse Themen interessieren und sich im mündlichen Unterricht aktiv beteiligen. T.D. fragt nach, wenn ihm etwas unklar ist. Er kann, abhängig von seiner Tagesform, Arbeitsaufträge in EA in einer reizarmen Umgebung konzentriert und fokussiert lösen. T.D. kann im Heft sauber und strukturiert arbeiten.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> T.D. arbeitet sehr langsam und braucht jeweils viel Zeit, um Arbeitsaufträge zu erledigen. Er hat eine geringe Konzentrationsspanne, lässt sich leicht durch äussere Reize ablenken und arbeitet unkonzentriert. T.D. spricht häufig während Stillarbeiten, lenkt seine Mitschülerinnen und Mitschüler ab und versucht sie in Gespräche zu verwickeln.
Umgang mit Anforderungen	Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> T.D. kann seine Gefühle und seine Befindlichkeit jeweils direkt äussern. Er kann seine Arbeiten ehrlich, korrekt und pflichtbewusst selbst korrigieren. T.D. kann sich seriös auf Prüfungen vorbereiten. Er kann seine HA meistens zuverlässig erledigen.
	Förderbedarf	<ul style="list-style-type: none"> Seine Frustrationstoleranz ist tief. Er attribuiert oft negativ und äussert Sätze wie: «Ich bin dumm.» oder «Ich kann das eh nicht!» T.D. lenkt sich und andere gerne vom Lerninhalt ab, indem er schwatzt, mit Gegenständen spielt oder zusammenhangslose Fragen stellt.

Anhang A 24: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster N.R.

Anhang A 25: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster N.M.F.

Anhang A 26: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster R.T.

Anhang A 27: Wechselwirkungen-ICF-CY-Analyse-Raster T.D.

Anhang A 28: Förderbedarf N.R.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Förderbedarf
1A	Addition (Kopfrechnen)	Ablösen von zählenden Strategien (Fingerknöchel)
1B/2B	Addition/Subtraktion (halbschriftlich)	Festigung der halbschriftlichen Addition und Subtraktion mit Übergängen im Tausenderraum nach dem halbschriftlichen Verfahren «schrittweise» mit ganzen Zahlen unter Verwendung des Rechenstrichs (Grundvorstellung)
5A	Multiplikation (Einmaleins)	Verbesserung der Automatisierung des kleinen Einmaleins
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	Umgang mit Nullen bei der Multiplikation und Division mit grossen Zahlen

Anhang A 29: Förderbedarf N.M.F.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Förderbedarf
1A	Addition (Einspluseins)	Verbesserung der Automatisierung des Einspluseins
1B	Addition (halbschriftlich)	Festigung der halbschriftlichen Addition und Subtraktion mit Übergängen nach dem halbschriftlichen Verfahren «schrittweise» mit ganzen Zahlen unter Verwendung des Rechenstrichs (Grundvorstellung) Förderung des Verständnisses des dezimalen Stellenwertsystems (Bündelungs-/Entbündelungsprinzip)
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	Ablösen von der Strategie «Minuend und Subtrahend vertauschen», sodass die kleinere Ziffer vorne steht
5A	Multiplikation (Einmaleins)	Verbesserung der Automatisierung des kleinen Einmaleins
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	Umgang mit Nullen bei der Multiplikation und Division mit grossen Zahlen

Anhang A 30: Förderbedarf R.T.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Förderbedarf
1B	Addition (halbschriftlich)	Festigung der halbschriftlichen Addition und Subtraktion mit Übergängen mit dem halbschriftlichen Verfahren «schrittweise» mit ganzen Zahlen unter Verwendung des Rechenstrichs (Grundvorstellung) Förderung des Verständnisses des dezimalen Stellenwertsystems (Bündelungs-/Entbündelungsprinzip)
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	Ablösen von der Strategie «Minuend und Subtrahend vertauschen», sodass die kleinere Ziffer vorne steht
5A	Multiplikation (Einmaleins)	Verbesserung der Automatisierung des kleinen Einmaleins
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	Festigung der Grundvorstellung der Division

Anhang A 31: Förderbedarf T.D.

Nr.	Inhaltsbereiche gemäss BASIS-MATH 4–8 (Moser Opitz et al., 2010)	Förderbedarf
1A	Addition (Einspluseins)	Festigung des Einspluseins mit Übergängen
1B	Addition (halbschriftlich)	Festigung der halbschriftlichen Addition und Subtraktion mit Übergängen nach dem halbschriftlichen Verfahren «schrittweise» mit ganzen Zahlen unter Verwendung des Rechenstrichs (Grundvorstellung)
2B	Subtraktion (halbschriftlich)	Ablösen von der Strategie «Minuend und Subtrahend vertauschen», sodass die kleinere Ziffer vorne steht Verständnis des dezimalen Stellenwertsystems (Bündelungs- /Entbündelungsprinzip)
5A	Multiplikation (Einmaleins)	Verbesserung der Automatisierung des kleinen Einmaleins Ablösen von zählenden Strategien (mit den Fingern)
5A/6A	Multiplikation/Division (Kopfrechnen)	Umgang mit Nullen bei der Multiplikation und Division mit grossen Zahlen

Anhang A 32: Zielsystem N.R.

	Ziele N.R.	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Grobziel:	N.R. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	18-teilige Lektionsreihe zu den vier Grundoperationen (Lerninhalte vgl. Kapitel 3 und 5).	N.R. hat in den beiden Nachttests mehr Aufgaben richtig gelöst als in den beiden Vortests.	Nachttest BASIS-MATH 4–8 Nachttest Grundoperationen
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.b: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren <u>ohne Zählen</u> (z.B. $35 + 13$). 		
Lernziel 1A	N.R. kann sich mit Hilfe des Rechenstrichs bei der Addition und Subtraktion von zählenden Strategien lösen.	N.R. stellt die Additions- und Subtraktionsaufgaben so lange am Rechenstrich dar, bis eine Loslösung vom zählenden Rechnen stattgefunden hat. Es stehen keine zusätzlichen Hilfsmittel zur Verfügung, welche ein Zählen ermöglichen könnten.	N.R. zählt beim Addieren und Subtrahieren nicht mehr auf ihren Fingerknöcheln oder anderen Hilfsmitteln ab.	N.R. löst dem SHP in der Form eines «Mini-flexiblen-Interviews» einzelne Additions- und Subtraktionsaufgaben vor.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können bis 4 Wertziffern im Kopf <u>addieren</u> und <u>subtrahieren</u> (z.B. $320'000 + 38'000$; $402 + 90$). 		
		MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können beim Addieren und Subtrahieren Rechenwege <u>notieren</u> und Ergebnisse überprüfen. 		
		MA.1.B.2.g: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können Ergebnisse zu Grundoperationen <u>durch Vereinfachen</u> (z.B. $8 \cdot 13 = 4 \cdot 26 = 2 \cdot 52$), <u>Zerlegen</u> (z.B. $17.8 + 23.5 = 17 + 3 + 20 + 1.3$) und <u>Umkehroperationen überprüfen</u>. 		
Lernziel 1B/2B	N.R. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen.	Durch das Zerlegen der Summanden bzw. Subtrahenden in ihre Stellenwerte, ist das schrittweise Vorgehen am Rechenstrich beim Addieren und Subtrahieren automatisch gewährleistet.	Die Additionen und Subtraktionen sind korrekt am Rechenstrich dargestellt (Startzahl links, Zielzahl rechts). Die Strategie «Stellwerte extra» wird nicht mehr verwendet.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit N.R. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>kennen</u> die Produkte des kleinen Einmaleins 		
Lernziel 5A	N.R. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	Jede Lektion beginnt mit «5-Minuten-Einmaleins-Trainings» (PERSEN-Verlag). Die Zeiten werden gestoppt und protokolliert, die Aufgaben werden korrigiert und verbessert.	Die Bearbeitungszeiten für die jeweiligen Trainings von 18 Aufgaben werden mit der Zeit kürzer. Sie benötigt pro Training weniger als 54 Sekunden (3 Sekunden pro Aufgabe). Die Fehlerquote nimmt ab.	Die Bearbeitungszeit jeder Trainingseinheit wird protokolliert.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können bis 4 Wertziffern <u>multiplizieren</u> (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $45 \cdot 240$). • können natürliche Zahlen durch einstellige Divisoren <u>dividieren</u> (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $231 : 7$) 		
		MA.1.A.4.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehner-einmaleins nutzen 		
Lernziel 5A/6A	N.R. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	Die Aufgaben werden im Heft dargestellt und schrittweise aus analogen Aufgaben des kleinen Einmaleins hergeleitet. Später findet mittels mündlicher Übungseinheiten mit den Blitzrechenkarten der Transfer zu grossen Zahlen statt.	N.R. hat die Herleitung aus analogen Aufgaben korrekt im Matheheft dargestellt. Der Umgang mit Nullen ist sicher, die Anzahl der Nullen stimmt mehrheitlich.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit N.R. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert. NR. arbeitet in einzelnen Sequenzen mündlich mit dem SHP.

Anhang A 33: Zielsystem N.M.F.

	Ziele N.M.F.	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Grobziel:	N.M.F. kann ihre Leistungen in den beiden Nachtests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	18-teilige Lektionsreihe zu den vier Grundoperationen (Lerninhalte vgl. Kapitel 3 und 5).	N.M.F. hat in den beiden Nachtests mehr Aufgaben richtig gelöst als in den beiden Vortests.	Nachtest BASIS-MATH 4–8 Nachtest Grundoperationen
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.b: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren <u>ohne Zählen</u> (z.B. $35 + 13$). 		
Lernziel 1A	N.M.F. hat die Aufgaben des Einspluseins mit Überhängen automatisiert und kann die Summen innerhalb von weniger als drei Sekunden abrufen.	Jede Lektion (in der ersten Hälfte der Lektionsreihe) beginnt mit einer Einspluseins-Trainingseinheit. N.M.F. übt mündlich in PA mit T.D. oder dem SHP mit Lernkarten (PIKAS).	Die Bearbeitungszeiten für die verschiedenen Kartensets werden mit der Zeit kürzer. N.M.F. benötigt pro Aufgabe weniger als drei Sekunden. Die Fehlerquote nimmt mit der Zeit ab.	Die Bearbeitungszeit jedes Kartensets wird protokolliert. Durch die mündliche Arbeit mit N.M.F. erhält der SHP einen Eindruck über die Lernfortschritte im Einspluseins.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> können bis 4 Wertziffern im Kopf <u>addieren</u> und <u>subtrahieren</u> (z.B. $320'000 + 38'000$; $402 + 90$). 		
		MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> können beim Addieren und Subtrahieren Rechenwege <u>notieren</u> und Ergebnisse überprüfen. 		
		MA.1.B.2.g: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> können Ergebnisse zu Grundoperationen <u>durch Vereinfachen</u> (z.B. $8 \cdot 13 = 4 \cdot 26 = 2 \cdot 52$), <u>Zerlegen</u> (z.B. $17.8 + 23.5 = 17 + 3 + 20 + 1.3$) und <u>Umkehroperationen</u> überprüfen. 		
Lernziel 1B/2B	N.M.F. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderaum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen, ohne den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.	Durch das Zerlegen der Summanden bzw. Subtrahenden in ihre Stellenwerte, ist das schrittweise Vorgehen am Rechenstrich beim Addieren und Subtrahieren automatisch gewährleistet. Die Gefahr, dass der Subtrahend mit dem Minuend vertauscht wird, ist am Rechenstrich klein.	Die Additionen und Subtraktionen sind korrekt am Rechenstrich dargestellt (Startzahl links, Zielzahl rechts). Die Strategie «Stellwerte extra» wird nicht mehr verwendet. Subtrahend und Minuend sind nicht mehr vertauscht.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit N.M.F. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> <u>kennen</u> die Produkte des kleinen Einmaleins 		
Lernziel 5A	N.M.F. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	Jede Lektion beginnt mit «5-Minuten-Einmaleins-Trainings» (PERSEN-Verlag). Die Zeiten werden gestoppt und protokolliert, die Aufgaben werden korrigiert und verbessert.	Die Bearbeitungszeiten für die jeweiligen Trainings von 18 Aufgaben werden mit der Zeit kürzer. Sie benötigt pro Training weniger als 54 Sekunden (3 Sekunden pro Aufgabe). Die Fehlerquote nimmt ab.	Die Bearbeitungszeit jeder Trainingseinheit wird protokolliert.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> können bis 4 Wertziffern <u>multiplizieren</u> (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $45 \cdot 240$). können natürliche Zahlen durch <u>einstellige Divisoren dividieren</u> (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $231 : 7$) 		
		MA.1.A.4.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehneinmaleins nutzen 		
Lernziel 5A/6A	N.M.F. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	Die Aufgaben werden im Heft dargestellt und schrittweise aus analogen Aufgaben des kleinen Einmaleins hergeleitet. Im Anschluss: Transfer zu grossen Zahlen mittels Blitzrechenkartei 4 (Klett-Verlag)	N.M.F. hat die Herleitung aus analogen Aufgaben korrekt im Matheheft dargestellt. Der Umgang mit Nullen ist sicher, die Anzahl der Nullen stimmt mehrheitlich.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit N.M.F. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert. N.M.F. arbeitet in einzelnen Sequenzen mündlich mit dem SHP.

Anhang A 34: Zielsystem R.T.

	Ziele R.T.	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Grobziel:	R.T. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	18-teilige Lektionsreihe zu den vier Grundoperationen (Lerninhalte vgl. Kapitel 3 und 5).	R.T. hat in den beiden Nachttests mehr Aufgaben richtig gelöst als in den beiden Vortests.	Nachttest BASIS-MATH 4–8 Nachttest Grundoperationen
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können bis 4 Wertziffern im Kopf <u>addieren</u> und <u>subtrahieren</u> (z.B. $320'000 + 38'000$; $402 + 90$). 		
		MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können beim Addieren und Subtrahieren Rechenwege <u>notieren</u> und Ergebnisse überprüfen. 		
		MA.1.B.2.g: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können Ergebnisse zu Grundoperationen <u>durch Vereinfachen</u> (z.B. $8 \cdot 13 = 4 \cdot 26 = 2 \cdot 52$), <u>Zerlegen</u> (z.B. $17.8 + 23.5 = 17 + 3 + 20 + 1.3$) und <u>Umkehroperationen überprüfen</u>. 		
Lernziel 1B/2B	R.T. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen.	Durch das Zerlegen der Summanden bzw. Subtrahenden in ihre Stellenwerte, ist das schrittweise Vorgehen am Rechenstrich beim Addieren und Subtrahieren automatisch gewährleistet. Die Gefahr, dass der Subtrahend mit dem Minuend vertauscht wird, ist am Rechenstrich klein.	Die Additionen und Subtraktionen sind korrekt am Rechenstrich dargestellt (Startzahl links, Zielzahl rechts). Die Strategie «Stellwerte extra» wird nicht mehr verwendet. Subtrahend und Minuend sind nicht mehr vertauscht.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit R.T. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert.
Lernziel 2B	R.T. kann Subtraktionsaufgaben lösen, ohne bei einzelnen Stellenwerten den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.			
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>kennen</u> die Produkte des kleinen Einmaleins 		
5A	R.T. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	Jede Lektion beginnt mit «5-Minuten-Einmaleins-Trainings». Die Zeiten werden gestoppt und protokolliert, die Aufgaben werden korrigiert und verbessert.	Die Bearbeitungszeiten für die jeweiligen Trainings von 18 Aufgaben werden mit der Zeit kürzer. Sie benötigt pro Training weniger als 54 Sekunden (3 Sekunden pro Aufgabe). Die Fehlerquote nimmt ab.	Die Bearbeitungszeit jeder Trainingseinheit wird protokolliert.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können natürliche Zahlen durch einstellige Divisoren <u>dividieren</u> (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. $231 : 7$) 		
		MA.1.A.4.e: Die Schülerinnen und Schüler...		
		<ul style="list-style-type: none"> • können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehner-einmaleins nutzen • verstehen die Division als Umkehroperation der Multiplikation und den Zusammenhang zur Addition (z.B. $28 : 7 = 4 \rightarrow 28 = 4 \cdot 7 \rightarrow 28 = 7 + 7 + 7 + 7$). 		
Lernziel 5A/6A	R.T. kann die Division als Umkehraufgabe der Multiplikation verstehen und Divisionsaufgaben mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	Die Aufgaben werden im Heft dargestellt und schrittweise aus analogen Aufgaben des kleinen Einmaleins, resp. Einsdurchsins, hergeleitet. Im Anschluss: Transfer zu grossen Zahlen mittels Blitzrechenkartei 4 (Klett-Verlag)	R.T. hat die Herleitung aus analogen Aufgaben korrekt im Matheheft dargestellt. Der Umgang mit Nullen ist sicher, die Anzahl der Nullen stimmt mehrheitlich.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit R.T. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert. R.T. arbeitet in einzelnen Sequenzen mündlich mit dem SHP.

Anhang A 35: Zielsystem T.D.

	Ziele T.D.	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Methoden zur Überprüfung der Zielerreichung
Grobziel:	T.D. kann seine Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	18-teilige Lektionsreihe zu den vier Grundoperationen (Lerninhalte vgl. Kapitel 3 und 5).	T.D. hat in den beiden Nachttests mehr Aufgaben richtig gelöst als in den beiden Vortests.	Nachttest BASIS-MATH 4–8 Nachttest Grundoperationen
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.b: Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none"> • können bis 100 ohne 10er-Überträge addieren und subtrahieren <u>ohne Zählen</u> (z.B. 35 + 13). 		
Lernziel 1A	T.D. hat die Aufgaben des Einspluseins mit Übergängen automatisiert und kann die Summen innerhalb von weniger als drei Sekunden abrufen.	Jede Lektion (in der ersten Hälfte der Lektionsreihe) beginnt mit einer Einspluseins-Trainingseinheit. T.D. übt mündlich in PA mit N.M.F. oder dem SHP mit Lernkarten (PIKAS).	Die Bearbeitungszeiten für die verschiedenen Kartensets werden mit der Zeit kürzer. T.D. benötigt pro Aufgabe weniger als drei Sekunden. Die Fehlerquote nimmt mit der Zeit ab.	Die Bearbeitungszeit jedes Kartensets wird protokolliert. Durch die mündliche Arbeit mit T.D. erhält der SHP einen Eindruck über die Lernfortschritte im Einspluseins.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none"> • können bis 4 Wertziffern im Kopf <u>addieren</u> und <u>subtrahieren</u> (z.B. 320'000 + 38'000; 402 + 90). MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none"> • können beim Addieren und Subtrahieren Rechenwege <u>notieren</u> und Ergebnisse überprüfen. MA.1.B.2.g: Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none"> • können Ergebnisse zu Grundoperationen <u>durch Vereinfachen</u> (z.B. $8 \cdot 13 = 4 \cdot 26 = 2 \cdot 52$), Zerlegen (z.B. $17.8 + 23.5 = 17 + 3 + 20 + 1.3$) und Umkehroperationen überprüfen. 		
Lernziel 1B/2B	T.D. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen, ohne den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.	Durch das Zerlegen der Summanden bzw. Subtrahenden in ihre Stellenwerte, ist das schrittweise Vorgehen am Rechenstrich beim Addieren und Subtrahieren automatisch gewährleistet. Die Gefahr, dass der Subtrahend mit dem Minuend vertauscht wird, ist am Rechenstrich klein.	Die Additionen und Subtraktionen sind korrekt am Rechenstrich dargestellt (Startzahl links, Zielzahl rechts). Die Strategie «Stellwerte extra» wird nicht mehr verwendet. Subtrahend und Minuend sind nicht mehr vertauscht.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit T.D. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.d: Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none"> • <u>kennen</u> die Produkte des kleinen Einmaleins 		
Lernziel 5A	T.D. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	Jede Lektion beginnt mit «5-Minuten-Einmaleins-Trainings» (PERSEN-Verlag). Die Zeiten werden gestoppt und protokolliert, die Aufgaben werden korrigiert und verbessert.	Die Bearbeitungszeiten für die jeweiligen Trainings von 18 Aufgaben werden mit der Zeit kürzer. Er benötigt pro Training weniger als 54 Sekunden (3 Sekunden pro Aufgabe). Die Fehlerquote nimmt ab.	Die Bearbeitungszeit jeder Trainingseinheit wird protokolliert.
	Fachliche Kompetenz nach LP 21 (www.gl.lehrplan.ch, 2020):	MA.1.A.3.e: Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none"> • können bis 4 Wertziffern <u>multiplizieren</u> (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. 45 · 240). • können natürliche Zahlen durch einstellige Divisoren <u>dividieren</u> (im Kopf oder mit Notieren eigener Rechenwege, z.B. 231 : 7) MA.1.A.4.e: Die Schülerinnen und Schüler... <ul style="list-style-type: none"> • können Beziehungen zwischen dem kleinen Einmaleins und dem Zehner-einmaleins nutzen 		
Lernziel 5A/6A	T.D. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	Die Aufgaben werden im Heft dargestellt und schrittweise aus analogen Aufgaben des kleinen Einmaleins hergeleitet. Im Anschluss: Transfer zu grossen Zahlen mittels Blitzrechenkartei 4 (Klett-Verlag)	T.D. hat die Herleitung aus analogen Aufgaben korrekt im Matheheft dargestellt. Der Umgang mit Nullen ist sicher, die Anzahl der Nullen stimmt mehrheitlich.	Die Aufgaben im Matheheft werden kontinuierlich im Einzelgespräch mit N.M.F. besprochen, korrigiert und ggf. verbessert. T.D. arbeitet in einzelnen Sequenzen mündlich mit dem SHP.

Anhang A 36: Überprüfung der Zielerreichung N.R.

Nr.	Lernziel (vgl. Kapitel 6.1.4 und Anhang A 32)	Überprüfung der Zielerreichung	erreicht	teilw. erreicht	nicht erreicht
Grobziel	N.R. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	N.R. konnte sich in beiden Test deutlich steigern (vgl. Kapitel 6.1.7). Die Leistungssteigerung im Test «Grundoperationen» ist um 6% tiefer ausgefallen als im BASIS-MATH 4–8, obwohl in letzterem nicht nur Aufgaben zu den Grundoperationen überprüft wurden. Dies kann damit begründet werden, dass der Vortest «Grundoperationen» wesentlich besser ausgefallen ist, als der Vortest des BASIS-MATH 4–8 und eine ausgeprägte Steigerung daher schwieriger zu erzielen war.	X		
1A	N.R. kann sich mit Hilfe des Rechenstrichs bei der Addition und Subtraktion von zählenden Strategien lösen.	Bei sämtlichen Additions- und Subtraktions-Aufgaben hat N.R. in den Nachttests keine zählenden Strategien und keine Hilfsmittel mehr verwendet (allerdings auch keinen Rechenstrich).		X	
1B/2B	N.R. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen.	Während der LR hat N.R. die Darstellung am Rechenstrich und die Strategie «schrittweise» verstanden, korrekt dargestellt und meistens richtig gerechnet (vgl. Anhang B 2, Forschungstagebücher). In den Nachttests hat sich allerdings gezeigt, dass sie von sich aus immer die schriftliche Strategie wählen würde.		X	
5A	N.R. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	N.R. konnte die Bearbeitungszeiten für alle 5-Minuten-Trainings beachtlich steigern (vgl. Anhang A 16). Sie kann nun fast alle Aufgaben des kleinen Einmaleins innerhalb von drei Sekunden abrufen.	X		
5A/6A	N.R. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	N.R. kann Analogien bilden und eine schwierigere Aufgabe von einer leichteren ableiten. Sie bevorzugt für die Multiplikation aber die halbschriftliche Strategie «schrittweise». Es fehlt ihr noch immer das Verständnis für die Multiplikation mit Stufenzahlen.		X	

Anhang A 37: Überprüfung der Zielerreichung N.M.F.

Nr.	Lernziel (vgl. Kapitel 6.2.4 und Anhang A 33)	Überprüfung der Zielerreichung	erreicht	teilw. erreicht	nicht erreicht
Grobziel	N.M.F. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	N.M.F. ist es gelungen, sich in beiden Nachttests deutlich zu steigern (vgl. Kapitel 6.2.7). Die Leistungssteigerung im Test «Grundoperationen» ist um 5% höher ausgefallen als im BASIS-MATH 4–8.	X		
1A	N.M.F. hat die Aufgaben des Einspluseins mit Übergängen automatisiert und kann die Summen innerhalb von weniger als drei Sekunden abrufen.	N.M.F. zeigte sich sehr wenig motiviert, die Aufgaben des kleinen Einspluseins zu üben. Die Übungsintensität während der LR war gering und der Fortschritt marginal. Dennoch sind ihr in beiden Nachttests kaum Fehler unterlaufen, die einer Unsicherheit im Einspluseins zuzuordnen wären. Dies lässt auf eine ausreichende Automatisierung des Einspluseins mit Übergängen schliessen.		X	
1B/2B	N.M.F. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen, ohne den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.	N.M.F. hat sämtliche Additionen und Subtraktionen in den Nachttests korrekt mit der Strategie «schrittweise» dargestellt und fehlerfrei gerechnet. Den Rechenstrich hat sie nicht benötigt. Die Strategie «Stellenwerte extra» hat sie nie mehr verwendet. Subtrahend und Minuend sind nicht mehr vertauscht worden.	X		
5A	N.M.F. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	N.M.F. benötigt für einzelne 5-Minuten-Trainings i.d.R. mehr als 54 Sekunden (3 Sekunden pro Aufgabe). Nur in der 6er-Reihe konnte sie mit 44s das Ziel erreichen (vgl. Anhang A 17). Die Übungsdisziplin zu Hause war zu gering. Dafür verfügt N.M.F. über zahlreiche Ableitungsstrategien und wendet sie sicher an.		X	
5A/6A	N.M.F. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	N.M.F. hat die Herleitung aus analogen Aufgaben grundsätzlich verstanden und wendet sie in der Division wesentlich sicherer an als in der Multiplikation. Beim Multiplizieren unterlaufen ihr noch zahlreiche Fehler beim Hinzufügen von Nullen, was in diesem Inhaltsbereich die Hauptfehlerquelle darstellt.		X	

Anhang A 38: Überprüfung der Zielerreichung R.T.

Nr.	Lernziel (vgl. Kapitel 6.3.4 und Anhang A 34)	Überprüfung der Zielerreichung	erreicht	teilw. erreicht	nicht erreicht
Grobziel	R.T. kann ihre Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	Im Vortest «Grundoperationen» hatte R.T. bereits 89% der Aufgaben richtig gelöst. Sie konnte sich daher im Nachttest nur noch um 7% steigern. Im BASIS-MATH 4–8 fiel die Leistungssteigerung mit 16% etwas höher aus, vor allem, weil sie in den Vortests in den Niveaus II und III relativ tiefe Werte erzielt hatte.	X		
1B/2B	R.T. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen.	R.T. hat während der LR Additionen und Subtraktionen korrekt am Rechenstrich dargestellt (Startzahl links, Zielzahl rechts) und mit der halbschriftlichen Strategie «schrittweise» gerechnet. Freiwillig wendet sie diese Strategien allerdings nicht an. Sie rechnet schriftlich im Kopf.	X		
2B	R.T. kann Subtraktionsaufgaben lösen, ohne bei einzelnen Stellenwerten den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.	R.T. konnte sich bei der Subtraktion von der Strategie «Stellenwerte extra» vollständig lösen. Subtrahend und Minuend hat sie während der LR nie mehr vertauscht.	X		
5A	R.T. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	Die Bearbeitungszeiten von R.T. für die jeweiligen 5-Minuten-Trainings von 18 Aufgaben wurden mit der Zeit kürzer. Sie benötigte am Schluss für jedes Training weniger als 40 Sekunden und kann in i.d.R. jede Malaufgabe des kleinen Einmaleins innerhalb von drei Sekunden abrufen (vgl. Anhang A 18). Die Fehlerquote ist sehr tief.	X		
5A/6A	R.T. kann die Division als Umkehraufgabe der Multiplikation verstehen und Divisionsaufgaben mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	R.T. hat die Herleitung aus analogen Aufgaben korrekt im Matheheft dargestellt. Der Umgang mit Nullen ist sicher, die Anzahl der Nullen stimmt mehrheitlich. In den Übungen der LR ist ihr der Transfer zu grossen Zahlen über einer Million gelungen.	X		

Anhang A 39: Überprüfung der Zielerreichung T.D.

Nr.	Lernziel (vgl. Kapitel 6.4.4 und Anhang A 35)	Überprüfung der Zielerreichung	erreicht	teilw. erreicht	nicht erreicht
Grobziel	T.D. kann seine Leistungen in den beiden Nachttests (BASIS-MATH 4–8, Grundoperationen) im Vergleich zu den Vortests steigern.	T.D. konnte sich in beiden Nachttests deutlich steigern. Im Test «Grundoperation» viel die Steigerung 9% höher aus als im BASIS-MATH 4–8. Letzterer enthält neben den Grundoperationen noch andere Aufgaben zum mathematischen Basisstoff, in welchen sich T.D. nicht verbessern konnte.	X		
1A	T.D. hat die Aufgaben des Einspluseins mit Übergängen automatisiert und kann die Summen innerhalb von weniger als drei Sekunden abrufen.	In den Nachttests sind T.D. kaum Fehler im Einspluseins unterlaufen. Die meisten Aufgaben kann er innerhalb von drei Sekunden abrufen. Alle Fehler bei den Additions- und Subtraktions-Aufgaben sind Verständnisfehler (Ergänzungsaufgaben, Übergänge). Dennoch war die Übungsinintensität während der LR im Einspluseins-Training tief.		X	
1B/2B	T.D. kann halbschriftliche Additionen und Subtraktionen im Tausenderraum und ggf. mit grossen Zahlen am Rechenstrich darstellen und mit der Strategie «schrittweise» lösen, ohne den Subtrahenden mit dem Minuenden zu vertauschen.	T.D. hat im Nachttest BASIS-MATH 4–8 den Rechenstrich zum Lösen von Subtraktions-Aufgaben verwendet. Darstellung, Vorgehen und Lösung waren bei allen Aufgaben korrekt. Er hat dabei die halbschriftliche Strategie «schrittweise» verwendet. Subtrahend und Minuend wurden nicht mehr vertauscht.	X		
5A	T.D. hat die Reihen des kleinen Einmaleins automatisiert und kann das Produkt einer Multiplikation mit einstelligen Faktoren innerhalb von drei Sekunden abrufen.	Die Bearbeitungszeiten für die jeweiligen 5-Minuten-Trainings von 18 Aufgaben wurden im Fall von T.D. im Durchschnitt um ca. 16 Sekunden kürzer. Er benötigte pro Training meistens mehr als 54 Sekunden (3 Sekunden pro Aufgabe). Die Fehlerquote nahm ab (vgl. Anhang A 19).		X	
5A/6A	T.D. kann Multiplikationen und Divisionen mit Zehnerzahlen aus analogen Rechnungen mit einstelligen Zahlen herleiten.	T.D. kann Analogien bilden. Der Umgang mit Nullen ist klar, die Anzahl der Nullen stimmt mehrheitlich. Die Bedeutung des Faktors zehn ist noch unklar. Leider ist es ihm nicht immer gelungen, die Strategien der LR in die Nachttests zu transferieren.		X	

Quelle: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-8274-2633-8_4